

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

**БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

Материалы Всероссийской студенческой
научно-практической конференции

11 декабря 2015 г.

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2015

УДК 336.71-027.563(063)

ББК 65.262.101-13я431

Б 23

Редакционная коллегия:

А.Н. Слезко, канд. экон. наук ДВФУ;
Т.Н. Туманова, канд. экон. наук ДВФУ

Оргкомитет конференции:

И.О. Яськов, А.С. Жарский, А.Н. Слезко, Т.Н. Туманова,
А.А. Гуркова, В.Н. Пахмутов

Б 23 Банковский бизнес в России: новые вызовы и решения [Электронный ресурс]: материалы Всерос. студ. науч.-практич. конф., Владивосток, 11 декабря 2015 г. / Дальневост. федерал. ун-т, Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 158 с. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46750>. – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-7444-3710-7

В сборнике представлены материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции совместно с СПбГЭУ. Цель конференции – развитие научного потенциала студентов высших учебных заведений, интеграция экономической науки и практики банковского дела, выявление особенностей и перспектив развития банковского сектора России.

УДК 336.71-027.563(063)
ББК 65.262.101-13я431

ISBN 978-5-7444-3710-7

© ФГАОУ ВПО “ДВФУ”, 2015

Научное электронное издание

Минимальные системные требования:

Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше, Opera версии 7.0 или выше, версии 1,5 или выше Google Chrome версии 3.0 или выше.

Компьютер с доступом к сети Интернет.

Минимальные требования к конфигурации и операционной системе компьютера определяются требованиями перечисленных выше программных продуктов

Размещено на сайте 12.01.2016

2,0 Мб

В авторской редакции
Компьютерная вёрстка Л.С. Виляевой

Дальневосточный федеральный университет
690095, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Тел.: (423) 226-54-43, 265-22-35 (*2379)
E-mail: dvfutip@yandex.ru, editor_dvfu@mail.ru

Содержание

Раздел 1. Институциональные особенности развития банковского сектора России и других стран	5
<i>Агаркова М.Н.</i> Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики центрального банка на современном этапе (на примере РФ и других стран)	5
<i>Бояринцева А.А., Алексеева Е.С.</i> Тенденция сокращения числа коммерческих банков в РФ: причины и последствия.....	9
<i>Гуслистова А.В.</i> Банковская система Китая: современные проблемы и пути решения	12
<i>Жукова О.В., Михеева Е.О.</i> Политика Банка России на современном этапе развития экономики страны	16
<i>Журавлева Т.А.</i> Выход российских банков на межбанковский рынок облигаций Китая: проблемы и перспективы	19
<i>Ильчик Е.В.</i> Государственное регулирование банковской деятельности в современной России	23
<i>Карасева К.С.</i> Современная денежно-кредитная политика – путь к оздоровлению экономики	28
<i>Лазаренко В.Ф.</i> Влияние кризиса на региональную банковскую деятельность Приморского края	32
<i>Малахова П.В., Юсупова Ф.Ф.</i> Свободный Центральный банк Российской Федерации	35
<i>Мисюра В.В.</i> Банковская система России в условиях сохранения санкций в 2015 году.....	39
<i>Осиянц Ю.Г.</i> Перспективы развития специализированных банков в России	41
<i>Ситник О.И.</i> Банковский бизнес в условиях турбулентности	46
<i>Хашаев А.А.</i> Сокращение числа коммерческих банков в России: проблема или потребность	51
Раздел 2. Риски и эффективность банковской деятельности	56
<i>Герасименко К.В.</i> Оптимизация структуры корпоративного кредитного портфеля среднестатистического российского банка на фоне меняющейся экономики.....	56
<i>Дашидондокова А.Ц., Духанина Н.А.</i> Риск-культура как основа риск-менеджмента банка	60
<i>Елесина К.Д.</i> Новый взгляд на организационные методы минимизации рыночного риска.....	65
<i>Литвинова А.Н.</i> Управление кредитным риском в российских банках	68
<i>Литунова А.С.</i> Проблемы управления рисками при кредитовании малых форм предпринимательства.....	73
<i>Пак В.А.</i> Управление инновационными рисками в банках в условиях модернизации банковской системы	78
<i>Титова А.О.</i> Проблемы банковского андеррайтинга в России	81
<i>Худоногова А.В., Сурженко И.Н.</i> Проблема кредитной задолженности в России	86

<i>Шломина А.А., Попова Е.В.</i> Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России	88
Раздел 3. Современные модели обслуживания клиентов в банковском бизнесе	93
<i>Браун К.И., Попкова А.Л.</i> Бизнес-модели в банковской системе	93
<i>Гарлукович В.Ф.</i> Качество сервиса как одно из условий выживания банка в условиях экономического кризиса	98
<i>Исакова Ю.С.</i> Использование новых пенсионных продуктов коммерческими банками для развития региональной экономики.....	100
<i>Киселевская Е.Е., Полещук А.Д.</i> Преимущества и недостатки использования банковских пластиковых карт	104
<i>Мылов И.Д.</i> Современные тенденции бизнес-процессов в банковской деятельности.....	107
<i>Теряева А.С.</i> Значение институциональной инфраструктуры рынка банковского обслуживания физических лиц в снижении рисков.....	112
<i>Шевлякова Е.С., Харитонюк Е.С.</i> Имидж банка как один из факторов, влияющих на выбор банка клиентом	115
Раздел 4. Инновации, информационно-коммуникационные технологии и виртуализация банковской деятельности	122
<i>Антасюк В.И.</i> Прогноз емкости рынка мобильного банкинга в РФ на 2016 год.....	122
<i>Антонова А.И., Равнянский А.К.</i> Перспективы использования облачных технологий в банковской системе.....	127
<i>Калужин Е.А.</i> Перспективы использования искусственных нейронных сетей для прогнозирования кредитного риска в банковском секторе	131
<i>Осипова Т.А.</i> Обеспечение информационной безопасности современного банка.....	134
<i>Пахмутов В.Н.</i> Долгосрочное страхование жизни как альтернатива банковскому вкладу.....	138
<i>Полева А.Р.</i> Проблема безопасности мобильного банкинга как услуги электронной банковской системы.....	141
<i>Селякина Д.О., Шестёра А.А.</i> Инновации в сфере дистанционного банковского обслуживания физических лиц	145
<i>Ситяев М.К.</i> Перспективы и проблемы использования цифровых технологий в банковском бизнесе.....	149
<i>Стышова А.В.</i> Виртуализация банковской деятельности как способ повышения привлекательности банка	152
<i>Тян О.Л.</i> Развитие дистанционных услуг банка в обслуживании частных клиентов.....	155

Раздел 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики Центрального банка на современном этапе (на примере РФ и других стран)

М.Н. Агаркова

Кафедра современного банковского дела

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Т.Г. Туманова

Центральный банк как монетарная власть страны, используя определенные инструменты, воздействует на развитие макроэкономических процессов. Трансмиссионный механизм – это механизм, посредством которого применение инструментов центрального банка влияет на экономику в целом и инфляцию в частности.

Снижение инфляции в России является одной из наиболее актуальных макроэкономических задач. В 2014 г. руководство Банка России заявило о переходе к режиму таргетирования инфляции. Однако по итогам 2014 г. инфляция заметно превысила ее прогнозируемое значение (11,4% вместо целевых 5%) [4]. На 2017 г. стоит цель по инфляции – 4%. Инфляция – это многофакторное явление. Сторонники монетаристской теории считают, что изменение денежной массы является решающим фактором, воздействующим на динамику цен. Причем с увлечением предложения денег растет и инфляция. Однако является ли монетарный фактор определяющим для уровня инфляции в России и других странах на современном этапе?

В данной работе на основе анализа ретроспективной информации предпринята попытка определения степени влияния денежного предложения (M2) на инфляцию в России, а также в США и Японии.

Проведенный эмпирический и факторный анализ изменения инфляции в России в период с 2000 по 2014 гг. позволяет обозначить ряд центральных выводов по поводу закономерностей динамики инфляции и прироста M2. Рост инфляции и темпы прироста денежной массы связаны недостаточно сильно. Коэффициент корреляции равен 0,48, что означает умеренную связь (по шкале Чеддока). Однако коэффициент детерминации (0,23) показывает, что только 23% случаев изменения инфляции обусловлены изменением денежной массы. К тому же анализ факторов показал, что параметр M2 не значим, т.е. не оказывает достаточного влияния на инфляцию.

Пики повышения инфляции приходились в основном на 2008 и 2014 гг., что можно видеть на рис. 1. В эти же годы заметно, что темпы прироста денежной массы стремительно сокращались. Закономерности воздействия изменения прироста денежной массы через лаги не просматривается. Можно судить о неоднозначности связи [1, 6].

Источник: составлено автором по данным [5, 6].

Рис. 1. Изменение инфляции и темпов прироста денежной массы в России, %

В Соединённых Штатах Америки денежное предложение также оказывает незначительное влияние на инфляцию. Произведя вычисления, получим коэффициент корреляции, равный $-0,3$. По шкале Чеддока это означает, что связь между двумя показателями слабая.

Источник: составлено автором по данным [5, 7].

Рис. 2. Изменение инфляции и темпов прироста денежной массы в США, %

Изменения денежной массы в Японии очень резкие, иногда она росла, иногда сокращалась (рис. 3). Если рассчитать коэффициент корреляции, который равен $0,12$, можно увидеть, что связь между уровнем инфляции и денежным предложением (M2) слабая. Значит, денежное предложение в Японии мало влияет на инфляцию.

Источник: составлено автором по данным [2, 5].

Рис. 3. Изменение инфляции и темпов прироста денежной массы в Японии, %

В сентябре 2014 г. Центральный банк заявил о переходе к режиму таргетирования инфляции. Особенностью политики таргетирования инфляции выступают отказ от установления целевых ориентиров по обменному курсу национальной валюты и использование в качестве управляющего параметра ключевой ставки [4]. Рассмотрим зависимость инфляции от ключевой ставки. Вычисленный коэффициент корреляции равен 0,5, что означает умеренную связь по шкале Чеддока. Коэффициент детерминации равный 0,26 свидетельствует о низком качестве модели (рис. 4). Инфляция является следствием множества факторов. Ключевая ставка может повлиять только на монетарные факторы.

Источник: составлено автором по данным [5, 6].

Рис. 4. Модель зависимости инфляции в России от ключевой ставки

В США и Японии зависимость инфляции от ключевой ставки также незначительна. Рассчитанный коэффициент корреляции для Японии равен 0,27, а для США – 0,49.

Исходя из приведенного анализа можно сделать вывод, что на современном этапе развития денежной системы и действия механизма банковского мультипликатора денежное предложение (M2) оказывает

несущественное влияние на показатели инфляции. Монетаристская теория инфляции потеряла свою актуальность.

Инфляция в России определяется не избытком денежной массы, а ее недостатком. Главный фактор – это импортированная инфляция.

Поскольку на уровень инфляции в России в большей степени влияют немонетарные факторы (эксперты считают, что чисто монетарная инфляция в 2014 г. составляет около 5%), бороться с инфляцией монетарными инструментами (сжатием денежной массы, повышением ключевой процентной ставки) – это усугубление нарастания экономического кризиса и падения роста ВВП [3].

Список литературы

1. Логвинов Д.А. Влияние денежной массы на инфляцию и денежно-кредитная политика центральных банков // Управление общественными и экономическими системами. 2011. № 2. С. 1-15.

2. Агрегат М2 денежной массы [Электронный ресурс]. Quote.rbc.ru. – Режим доступа: <http://quote.rbc.ru/macro/indicator/25/273.shtml>. (Дата обращения: 02.12.2015.)

3. Рост цен в России не избежать [Электронный ресурс]. Радио Свобода, 2015. – Режим доступа: <http://www.svoboda.org/content/article/26742014.html>. (Дата обращения: 02.12.2015.)

4. Глазьев С.Ю. О таргетировании инфляции [Электронный ресурс] // Вопросы экономики. 2015. № 9. – Режим доступа <http://news-front.info/2015/09/11/o-targetirovanii-inflyacii-sergej-glazev/>. (Дата обращения: 02.12.2015.)

5. СтатБюро [Электронный ресурс]. StatBureau.org. – Режим доступа: <https://www.statbureau.org/ru/japan/inflation-tables>. (Дата обращения: 15.11.2015.)

6. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Банк России, 2000–2014. – URL: <http://www.cbr.ru>. (Дата обращения: 15.11.2015.)

7. Money Stock Measures – H.6 [Электронный ресурс]. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2015. – URL: <http://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/default.htm>. (Дата обращения: 15.11.2015.)

Тенденция сокращения числа коммерческих банков в РФ: причины и последствия

А.А. Бояринцева, Е.С. Алексеева

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – доц. Н.Г. Александрова

На современном этапе развития банковского сектора в России наблюдается тенденция сокращения числа коммерческих банков. Данная тема актуальна и важна для изучения, так как последствия подобных изменений в банковской системе отразятся на функционировании экономики страны в целом.

Цель проводимого исследования – выявить причины сокращения числа коммерческих банков в России на современном этапе и определить возможные последствия этого процесса, проанализировав развитие банковского сектора в последние годы.

Исследование проведено как с учетом текущей ситуации в экономике страны, которая осложнена геополитической обстановкой, кризисом и внешними санкциями, так и с учетом данных за предыдущие периоды.

Количество кредитных организаций и их филиалов

В банковском секторе в последние годы ярко прослеживается тенденция снижения количества кредитных организаций: за последние 8 лет с 1189 организаций по состоянию на 01.01.2007 г. до 834 организа-

ций по состоянию на 01.01.2015 года (-30%). Как видно на рисунке, самый резкий спад произошел в 2014 году (9,7%). [6] Данная тенденция сопровождается резким снижением количества филиалов кредитных организаций на территории Российской Федерации с 3281 до 1708 в период с 01.01.2007 г. по 01.01.2015 г. и увеличением при этом структурных подразделений кредитных организаций в этот же период с 1189 до 41 794, что свидетельствует о том, что в банковской системе страны на фоне сокращения числа банков наблюдается развитие “вглубь”, а не “вширь”. Это говорит об изменении структуры кредитных организаций, как ответной реакции на происходящие в банковской системе изменения.

Говоря о сокращении числа коммерческих банков, нужно проанализировать причины отзыва банковских лицензий.

Во-первых, несоблюдение банками законодательства “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма” [2].

Во-вторых, это рыночное банкротство.[1] Неблагоприятный инвестиционный климат, почти полное отсутствие институтов, которые способны предоставлять длинные деньги банкам (такие как пенсионные фонды) не позволяют банкам получать деньги на длительный срок.

Следующая не менее важная причина – переход на Базель-3, с которым связаны новые требования к структуре собственных средств, достаточности акционерного капитала и совокупного капитала. Необходимо уровня капитала возможно достичь несколькими способами. Например, путем слияния и поглощения или путем укрупнения за счет дополнительных средств, внесенных собственниками, а также привлечением новых собственников. В сложившейся ситуации банки, которые будут не в состоянии выполнить установленные требования, не смогут осуществлять свою деятельность, и потребуются обязательное вмешательство Центрального банка.

В-четвертых, криминальное банкротство, связанное с недобросовестной банковской деятельностью, при которой происходит похищение средств клиентов.

Важно понимать, что процесс сокращения числа коммерческих банков оказывает двойное влияние на экономику страны.

К положительным ожидаемым последствиям сокращения числа коммерческих банков можно отнести такие последствия, как:

- 1) улучшение качества активов банка;
- 2) повышение безопасности вкладов граждан;
- 3) усиление конкуренции благодаря увеличению концентрации сильных игроков на рынке банковских услуг;
- 4) снижение числа сомнительных операций по переводам средств за рубеж, а также операций по обналичиванию.

Кроме того, по мнению многих финансистов, в нашей стране сейчас слишком большое количество банков [4]. По их прогнозам примерно через пять лет ожидается сокращение числа банков на 500, в то время как возможность достижения стабильного уровня считается наиболее вероятной при 100 банках.

При определении возможных отрицательных последствий сокращения числа коммерческих банков в первую очередь необходимо упомянуть о больших затратах на возмещения вкладчикам: физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общая сумма компенсационных выплат составила на 1 октября 2015 г. 205 млрд руб. [4]. По опубликованным Агентством по страхованию вкладов данным на 01.07.2015 размер фонда обязательного страхования вкладов сократился с января 2015 г. на 52,7 млрд руб. и составил 30,9 млрд руб. В сложившейся ситуации Агентство по страхованию вкладов с трудом сохраняет финансовую устойчивость, поэтому ему необходима помощь Центрального банка [3]: в начале октября 2015 г. Банк России предоставил Агентству по страхованию вкладов кредит на сумму 20 млрд руб. [8].

Во-вторых, стоит обратить внимание на финансовые потери юридических лиц, вклады которых не страхуются, но при этом занимают весомую долю в коммерческих банках страны.

В-третьих, стоит отметить, что от сокращений больше всего страдают мелкие банки (региональные, узкоспециализированные), обладающие низкой ликвидностью и недостаточной капитализацией.

В-четвертых, наблюдающаяся тенденция сокращения коммерческих банков в стране, их ликвидации и отзывы лицензий, порождают общую нестабильность, волнение и беспокойство, как в бизнес-среде, так и среди простого населения.

Таким образом, консолидация банковской системы имеет ряд выгод как для населения и банков, так и для экономики в целом. По нашему мнению, первостепенно не то, какое количество коммерческих банков функционирует в банковской системе страны, а финансовая устойчивость этих банков. Процесс реформирования банковской системы завершится, скорее всего, тем, что на рынке останутся здоровые конкурентоспособные игроки. Это сделает российский банковский сектор гораздо более мощным и устойчивым, оздоровит банковскую систему страны, укрепит доверие к банкам у населения и создаст условия для экономического роста.

Список литературы

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) “О несостоятельности (банкротстве)” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/popular/bankrupt/>.

2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ (ред. от 29.06.2015) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.

3. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177–ФЗ (ред. от 13.07.2015) “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/.

4. Костин: число банков в РФ сократится за 5 лет на 500 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vestifinance.ru/articles/59727>.

5. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878.

6. Ставки сделаны: почему рушится банковская система в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/opinions/economics/06/10/2015/5613adfe9a7947dd5dcda5a9>.

7. Центробанк выдал АСВ 20 миллиардов рублей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lenta.ru/news/2015/10/08/asv20bln/>.

Банковская система Китая: современные проблемы и пути решения

А.В. Гуслистова

Кафедра банков и финансовых рынков

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

Банки Китая являются главной движущей силой развития экономики страны в целом, они поддерживают торговлю, производство, инвестиции. Руководство КНР опирается на банковский сектор при развитии предприятий государственного сектора, от него зависит развитие малого и среднего бизнеса. От эффективности работы банковской системы зависит дальнейшее становление страны. Поэтому важным фактором успешного роста и социально-экономического развития является реформирование банковской системы КНР. Следовательно, необходимо понимать проблемы банковского сектора и определить возможные пути их решения. Целью короткого исследования стало выявление имеющиеся на современном этапе трудностей развития банковского сектора КНР, а также рассмотреть пути их преодоления, что и предполагается элементом научной новизны.

В ходе исследования банковской системы КНР был выявлен ряд существенных проблем. Первая и самая важная проблема – это невозвратные, или безнадёжные кредиты [3]. Правительство КНР уже долгое

время обязывает банки финансировать государственные проекты, которые часто являются убыточными. Таким образом, банки действуют не из-за мотивов собственной выгоды, а по указу государственных органов, т.е. предоставляют кредиты убыточным госпредприятиям, сокращая при этом собственные доходы от кредитования более прибыльных коммерческих организаций. Большую часть “плохих” кредитов составляет как раз огромная сумма невозвратных кредитов. На рисунке представлены источники образования “плохих” кредитов [3].

Источники “плохих” кредитов банков КНР

Значительная часть кредитов была отнесена к безнадежным по вине сотрудников банков, из-за некачественных оценки и управления рисками. Для преодоления проблемы “плохих” долгов нужен ряд действий.

Во-первых, необходима активная государственная поддержка банкам в вопросах, связанных с безнадежными кредитами. Необходимо совершенствование законодательной базы, создания ряда законов, касающихся “плохих” долгов, а также создание специальных госорганов по управлению безнадежными кредитами.

Во-вторых, необходимо проводить повышение квалификации кадров, привлекать профессионалов для оценки рисков управления кредитами, повышать оклады и улучшать условия работы во избежание утечки кадров за границу.

В-третьих, необходим переход от кредитования крупных государственных предприятий к кредитованию среднего и малого бизнеса. В Китае 99% предприятий относятся к малому и среднему бизнесу. При этом китайские банки до сих пор не осознают, что их кредитование является весьма перспективным направлением деятельности. Обслуживая малые предприятия, банки могут значительно расширить клиентскую базу и увеличить объемы получаемой прибыли [2].

В-четвёртых, необходимо использовать огромный внутренний розничный рынок Китая, т.е. сосредоточится на обслуживании физических лиц. Долгое время банки КНР обслуживали преимущественно крупный государственный сектор, что и стало одной из ключевых причин появления невозвратных кредитов. Население при этом рассматривалось лишь как источник средств для кредитования госпредприятий. Однако за последнее время этот источник исчерпал себя, и банки стали рассматривать обслуживание физических лиц как способ получения прибыли. Для повышения эффективности и качества обслуживания следует использовать современные интернет-технологии, интернет-банкинг [2]. Это очень выгодное направление из-за огромных масштабов рынка: 45% от мировых пользователей банковскими интернет-услугами – это граждане Китая.

Вторая важная проблема – это государственная монополия, высокая степень централизации и концентрации банковской отрасли, что становится тормозом для развития финансовой системы КНР. До сих пор сохраняется государственное регулирование процентных ставок, существуют значительные ограничения деятельности банков, например, ограничение объёмов кредитования, запрещаются некоторые инвестиционные операции, а также действует жёсткое регулирование Народным банком Китая валютного курса юаня [2].

Для решения этих вопросов необходима либерализация всей банковской системы, отмена фиксированного валютного курса юаня, а также прекращение регулирования Народным банком величины процентных ставок. Руководство Китая уже предприняло несколько шагов в этом направлении. К 2016 г. планируется завершить либерализацию процентных ставок по депозитам для юридических и физических лиц. Также возможно создание и активное распространение полностью частных коммерческих банков, т.е. банков, осуществляющих свою деятельность на рыночных условиях без поддержки государства.

Третья проблема – это распространение теневого банковского сектора. Из-за того, что банковская система преимущественно кредитует крупные государственные предприятия, частные компании, особенно малый и средний бизнес, испытывают трудности в получении заёмных средств в банках [1]. Они вынуждены кредитоваться в теневого, незаконных учреждениях. То есть руководство КНР не только сдерживает развитие частного бизнеса, но и косвенно стимулирует развитие незаконных кредитных структур. Для преодоления проблемы теневого банковского сектора необходимо, чтобы государство расширяло кредитование среднего и малого, бизнеса. Возможно создание специальных финансово-кредитных учреждений с установлением приемлемых процентных ставок для повышения доступности законных финансовых средств. Таким образом, необходимость обращаться в теневые банковские структуры исчезнет.

Четвёртая проблема связана со вступлением Китая в ВТО. Руководство страны обязалось открыть финансовый рынок страны для иностранных банков. Начиная с 2006 г. конкуренция между иностранными и китайскими банками стала серьёзной проблемой для развития банковской системы КНР. Особенно это проявилось в наиболее развитых регионах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шеньчжень. Из-за того, что банковская система Китая длительное время была закрытой и не имела особого представления о международных нормах и требованиях, она оказалась менее конкурентоспособна, чем иностранные банки. Также китайские банки более ограничены в своей деятельности, чем иностранные, они не имеют права осуществлять инвестиционную деятельность, при этом иностранные банки участвуют в покупке-продаже акций на фондовой бирже. Для преодоления данной проблемы китайские банки должны повышать конкурентоспособность, реформировать свою систему управления, повышать квалификацию сотрудников, увеличивать количество и качество предоставляемых услуг.

Пятая проблема – это отсталость сельских кредитно-финансовых учреждений [2]. В настоящий момент существуют сельские кредитные кооперативы и кооперативные банки, которые характеризуются недостаточным объёмом собственного капитала, неопределёнными правами собственности и высокими показателями просроченной задолженности. Для решения этой проблемы необходимо реформирование сельских финансово-кредитных учреждений, направленное на повышение эффективности их деятельности, улучшение их организационных структур.

Ещё одной важной проблемой является отсутствие системы страхования банковских вкладов. Неформально возврат вклада гарантирует государство, так как банки находятся под его строгим контролем. Однако необходимо создание чёткой законодательной базы по вопросу страхования вкладов, возврата средств вкладчикам в случае банкротства банка. Это позволит увеличить степень надёжности банковской системы, уровень доверия населения.

Список литературы

1. Вдовин А.Н. Банковская система КНР: ключевые проблемы // *Мировая экономика и международные отношения*. 2014. № 9.– С. 75-83.
2. Вдовин А.Н. Банковская система Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.webeconomy.ru/>.
3. Ли Ливэй. Реформирование банковской системы Китая: дис. канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.14.– М., 2006. –153 с.
4. Рубцов Б.Б. Финансовый рынок КНР // *Портфельный инвестор*. 2008. № 10.
5. Банки Китая и их структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studme.org/>.

Политика Банка России на современном этапе развития экономики страны

О.В. Жукова, Е.О. Михеева

Кафедра банков и финансовых рынков, Институт магистратуры
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.П. Леонтьева

Сегодня, в период экономической нестабильности, от решений руководства Центрального банка Российской Федерации зависит будущее не только денежного и финансового рынков, но и реального сектора экономики. В этой связи изучение и анализ как решений руководства Банка России, так и их последствий для экономики страны становится актуальным.

Цель данного исследования – изучение политики Центрального банка Российской Федерации в период с 01.01.2014 по 01.11.2015.

По итогам данного исследования авторами были сформулированы основные выводы о влиянии политики Банка России на экономику страны в целом.

Осень 2015 г. можно назвать временем, когда оппозиционеры проводимой Эльвирой Набиуллиной политики вышли из тени. Так первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин – вопреки жестким монетарным установкам Эльвиры Набиуллиной – в одном из своих выступлений говорил о смягчении денежной политики, целевом кредитовании промышленности для восстановления экономики страны, где наблюдается рецессия из-за падения цен на нефть и антироссийских санкций, и введении ограничений на вывоз капитала. Эту идею также поддерживает президентский советник Сергей Глазьев, который настаивает на введении барьеров для вывозимого из страны капитала, поскольку высокий отток капитала при низких нефтяных ценах неизбежно заставит российские власти ввести ограничения на вывоз капитала. “Что касается запрета на вывоз капиталов за границу, то данное предложение является валютным ограничением и не соответствует проводимой в РФ политике по дальнейшей либерализации валютного законодательства”, – утверждают руководители Минфина в одном из своих официальных писем [2]. Между тем российские власти фактически уже используют элементы валютных ограничений, предлагая экспортерам продавать на валютном рынке ту или иную часть валютной выручки. Угроза валютной нестабильности в России очевидна многим наблюдателям. Иного способа обеспечить финансовую стабильность и выйти из зоны экономической турбулентности, чем ограничить свободное движение капитала, у России пока мы не видим.

Сегодня Банк России озвучивает малооптимистичные данные по вывозу капитала. Ожидаемый отток капитала по итогам 2015 г. составит около 90 млрд долл. (при более раннем прогнозе в 50 млрд) [1]. Но при этом в отчетности Минэкономразвития отмечается рост балансирующей статьи “чистые ошибки и пропуски”. Проще говоря, это доказательство увеличения незарегистрированного вывоза капитала [3]. В конце 2014 г. Московская биржа продемонстрировала полное нежелание и неспособность обеспечить стабильность внутреннего рынка, она не предприняла ничего, чтобы остановить атаку спекулянтов на рубль. Напомним, что во многом благодаря “черному” декабрю суммарный отток капитала по итогам года превысил рекордные 151 млрд долл. [4]. Для сравнения: весь российский бюджет на 2014 г. составил примерно 393 млрд долл. [2]. В любой другой стране мира денежные власти занялись бы расследованием действий национальной валютной биржи.

Но отток капитала – это лишь часть проблем. Экономике сейчас катастрофически не хватает денег, а для ликвидации дефицита денежной массы нужно напечатать денег вдвое больше, чем есть сегодня в обороте. Дефицит денежной массы сегодня можно сравнить с кануном памятного дефолта 1998 г.: на 1 сентября 1998 г. денежная масса составляла 350,5 млрд руб. (за август того же года из денежного обращения зачехотали 15,1 млрд руб., или 4,1% от денежной массы, что и стало спусковым крючком дефолта). При том что на начало 1998 г. количество денег в экономике оценивалось в 374,1 млрд руб. Таким образом, денежная удавка была столь же сильна, как и сейчас. А уже на 1 июня 1999 г. денежная масса в России составила 553,7 млрд руб., а на 1 января 2000 г. – 714,6 млрд руб. [1]. Иными словами, за несколько месяцев денежная масса в России выросла на 58%, более чем в полтора раза, а если брать период до 1 января 2000 г., то вдвое.

Оглянитесь вокруг и вы увидите, что нищета расплзается. Почему? Старый вопрос – размер ссудного процента. Все уже неоднократно сошлись на мнении, что величина ссудного процента напрямую влияет на жизнеспособность экономики. Если ссудный процент велик, то экономика мертва. И вот на этом фоне Банк России перешел в режим таргетирования инфляции и дал сигнал, что поддерживать курс рубля за счет сокращения резервов он больше не намерен. Давайте вспомним. Только в марте сего года Э. Набиуллина назвала сдерживание инфляции основной задачей. Она определила задачу Банка России как снижение инфляции до 4% [1]. И что же видим мы теперь? Доллар уверенно растёт, как и процентная ставка.

Сегодня Эльвира Набиуллина считает, что банковский сектор перенасыщен, выбирает “слабые звенья” и бьет по структурам, замешанным в сомнительных операциях. Задача ЦБ РФ однозначна – проредить рынок. Считается, что санация российского банковского сектора – это без-

условное благо, которое позволит всей системе оздоровиться и обновиться. Предположим, отчасти так и есть. Вот только время для такого принудительного и даже стрессового восстановления выбрано крайне неудачное.

Иными словами, в конечном итоге получился кумулятивный эффект – экономика России мертва. Статистика за I полугодие 2014 г. показала, что население стало меньше доверять банкам и размещать в них вклады. По итогам 6 месяцев 2014 г. объём вкладов населения сократился на 74,3 млрд руб. против роста в 1,38 трлн руб. за аналогичный период прошлого года [1].

И ЦБ идет напролом. С момента прихода Эльвиры Набиуллиной лицензий лишился не один крупный банк (не говоря уже о средних и мелких), надзор поменялся на 180 градусов: стало понятно, что регулятор теперь не будет жалеть даже крупные банки с большим объемом вкладов населения. Банк России сегодня взял курс на ограничение розничного кредитования (проект закона о потребительском кредитовании в части полного информирования заемщиков и усиления защиты их прав при предоставлении им кредитов (займов) банками, микрофинансовыми организациями и кредитными кооперативами). Параллельно у Банка России появились планы в очередной раз повысить нормативы резервирования по необеспеченным потребительским кредитам. Чего ждать дальше?

При сохранении текущей политики Банка России в 2016 г., по мнению специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), России угрожает затяжной кризис в банковской системе, который воплотится в банкротстве кредитных организаций, бегстве вкладчиков и необходимости господдержки нескольких банков [5]. Кроме того, ежемесячно увеличивается риск перехода системного банковского кризиса в затяжную многолетнюю форму на фоне негативной ситуации с системными кредитными и валютными рисками. Иными словами, в перспективе экономика России может столкнуться с периодическими эпизодами паники вкладчиков, что повлечет за собой повторные вынужденные и масштабные государственные вливания в капиталы банков на фоне низкого качества активов всей банковской системы с долей проблемных активов свыше 10%. И ни слова о минимальной возможности достижения стабильности в хозяйственной жизни страны.

Затягивание экономического кризиса может быть обусловлено негативной ситуацией на рынке труда, а резким и масштабным ослаблением рубля. Эта так называемая “удавка” давит с двух сторон: с одной стороны, рост безработицы уменьшает способность населения погашать свои долговые обязательства перед коммерческими банками и увеличивает склонность частных вкладчиков к банковской панике, а с другой

стороны, девальвация рубля делает практически невозможным восстановление платежеспособности компаний со значительной величиной валютного долга. Таким образом, в результате проводимой сегодня политики Банка России в будущем страну ждёт многолетний банковский кризис, что, несомненно, приведёт к затяжному кризису экономики в целом. Вывести Россию из банковского кризиса может лишь пересмотр денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации в сторону повышения обеспеченности банков рублевыми ликвидными активами и приостановки сжатия кредитного рынка, поскольку эти факторы способны привести к улучшению положения заемщиков, платежеспособность которых зависит от возможности привлечения новых кредитов для рефинансирования накопленного долга.

Список литературы

1. Банк России: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>.
2. Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.minfin.ru/ru/>.
3. Министерство экономического развития Российской Федерации: официальный сайт. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/main/>.
4. Московская биржа: официальный сайт. – Режим доступа: <http://moex.com/>.
5. Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.forecast.ru/>.

Выход российских банков на межбанковский рынок облигаций Китая: проблемы и перспективы

Т.А. Журавлева

Кафедра “Финансы и кредит”

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – ст. преп. А.С. Теряева

Базовая кафедра современного банковского дела

В 2014 г. Европейским союзом, США и рядом других стран были введены экономические санкции, затронувшие банковскую систему России, в особенности ее второй уровень – коммерческие банки. Они были лишены долгосрочного финансирования сроком более чем на 30 дней, а также, в связи с понижением кредитного рейтинга России до “ВВВ-” [1], потеряли доверие со стороны иностранных кредитных организаций и столкнулись с серьезным ужесточением условий кредитования и других межбанковских операций. В свете данной ситуации стали подниматься вопросы о возможной переориентации коммерческих банков

с западных на азиатские межбанковские рынки капитала, в частности – на китайский. Межбанковский рынок Китая, как и любой другой страны, состоит из множества сегментов, однако, на сегодняшний день большой интерес представляет межбанковский рынок облигаций, приоткрывшийся для коммерческих банков-нерезидентов Китая в июле 2015 г.

Цель данного исследования – рассмотреть межбанковский рынок облигаций Китая и оценить возможность выхода на него российских банков как для привлечения финансовых ресурсов, так и для их размещения.

В данной работе были проанализированы экономические характеристики межбанковского рынка Китая, оценены возможности выхода на него российских банков, а также изучено законодательство, регулирующее данную сферу.

Китайский облигационный рынок, оцениваемый в 5,6 трлн долл. [2], является третьим в мире после рынков США (35,78 трлн долл.) [2] и Японии (11,04 трлн долл.) [2], и стабильно растет с каждым годом, о чем свидетельствуют данные графика.

Объем рынка облигаций Китая, трлн долл.

Межбанковский рынок облигаций составляет около 95% [3] от всего рынка облигаций Китая и оценивается в 5,32 трлн долл. [3]. На данном рынке оборачивается 4 виды облигаций:

1. Государственные облигации.
2. Облигации Центрального банка.
3. Облигации, выпускаемые коммерческими банками, государственно-частными банками и другими финансовыми институтами.
4. Облигации нефинансовых компаний.

Доходность по облигациям на китайском межбанковском рынке достаточно высокая по сравнению с доходностью на других национальных рынках. Так, например, доходность по государственным китайским облигациям со сроком погашения 1 год на 23.11.2015 была равна 2,580% [4], по аналогичным государственным облигациям США – 0,474%; доходность по десятилетним китайским государственным облигациям составила 3,180%, по аналогичным облигациям США – 2,238%.

Принимая во внимание процентные ставки по облигациям, государственное обеспечение ряда облигаций, объемы самого рынка и количество его участников, можно сделать вывод, что межбанковский облигационный рынок Китая является достаточно привлекательным для российских банков, как с точки зрения продавца облигаций, так и с точки зрения покупателя.

Как говорилось ранее, правительство Китая упростило вход на данный рынок для определенной группы иностранных участников. С лета 2015 г. иностранным центральным банкам и международным институциональным инвесторам не нужно получать специальное разрешение китайских властей для работы на межбанковском рынке облигаций, также теперь они могут самостоятельно выбирать объем инвестиций в облигации. Коммерческим банкам-нерезидентам все так же требуется лицензия Народного банка Китая для доступа на данный рынок. Получение такой лицензии – достаточно длительный и трудоемкий процесс, однако, при ее наличии российским коммерческим банкам теоретически открываются следующие возможности:

1. Размещение облигаций, номинированных в юанях, для привлечения финансовых ресурсов на одном из крупнейших рынков облигаций.
2. Возможность инвестировать в надежные и высокодоходные облигации китайских эмитентов и, таким образом, диверсифицировать свои портфели.
3. Возможность поддерживать котировки российских облигаций, номинированных в юанях, на рынке Китая.
4. Возможность рефинансирования кредитов, выданных российским клиентам в юанях.

Для того чтобы коммерческому банку получить лицензию участника межбанковского рынка облигаций Китая, он должен участвовать в одной из 2 программ, разработанных Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР и Народным банком Китая.

Первая программа, Qualified Foreign Institutional Investor (QFII), дает доступ на фондовый и межбанковский рынки облигаций Китая и позволяет покупать и продавать номинированные в юанях облигации на Шанхайской и Шеньженьской биржах. Для получения лицензии требуется выполнение нормативов, установленных Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР:

1) общий объем активов банка за последний отчетный период (год) должен входить в мировой рейтинг TOP-100;

2) объем ценных бумаг, находящихся под управлением банка, должен быть не менее 10 млрд долл.;

3) банк должен иметь полную систему внутреннего контроля и не иметь нареканий со стороны закона в течение трех лет;

4) страна, в которой зарегистрирован банк, должна подписать Меморандум о договоренности, и поддерживать эффективное сотрудничество с китайской стороной в вопросах надзора.

Вторая программа, RMB Qualified Foreign Institutional Investors (RQFII), является расширенной версией первой и позволяет создавать номинированные в юанях денежные фонды за границами Китая для дальнейшего инвестирования в китайский рынок облигаций.

Межбанковский рынок облигаций Китая нацелен на привлечение иностранных инвестиций, о чем свидетельствует тот факт, что ни одному банку-нерезиденту не было позволено размещать собственные облигации на первичном межбанковском рынке облигаций Китая.

На сегодняшний день, только один российский банк имеет доступ на межбанковский рынок облигаций Китая – ВТБ, при этом лицензия была получена им в июле 2015 г. По мнению первого заместителя президента ВТБ, Ю.А. Соловьева, данный рынок является перспективным, как и работа с китайской банковской системой в целом [5].

Как было сказано выше, для того чтобы попасть на китайский межбанковский рынок облигаций, коммерческий банк должен соответствовать некоторым критериям. В России помимо ВТБ этим критериям отвечают Сбербанк и Газпромбанк. В 2014 г. объем чистых вложений Сбербанка в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, составил 366,5 млрд руб. (1,69% от объема активов), в 2013 г. – 403,9 млрд руб. [6]. Объем чистых вложений Газпромбанка в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, за аналогичный период составил 204,2 млрд руб. (4,4% от объема активов), в 2013 г. – 38,9 млрд руб. [7]. Основываясь на данной информации, можно сделать вывод, о том, что Газпромбанк заинтересован в приобретении облигаций, и межбанковский рынок облигаций Китая может стать для него выгодной площадкой по покупке долговых бумаг. Принимая во внимание тот факт, что Сбербанк уменьшил объем вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, сложно ответить точно, интересен ли для него данный рынок.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что китайский межбанковский рынок облигаций достаточно привлекательный для крупных российских банков-инвесторов за счет относительно высокой доходности облигаций и их обеспеченности. Для банков-эмитентов облигаций, данный рынок сегодня практически закрыт. Однако банки могут продавать на вторичных торгах уже выпущенные облигации других эмитен-

тов, номинированные в юанях. Межбанковский рынок облигаций Китая – перспективная и абсолютно новая площадка для российских банков и потребуется время для того, чтобы приспособиться к ее условиям и начать успешно работать в ее рамках.

Список литературы

1. Рейтинговое агентство “Fitch” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=992471>.
2. Asian Development Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://asianbondsonline.adb.org/china/data/bondmarket.php?code=LCY_Bond_Market_USD.
2. Bank for International Settlements. – Режим доступа: <https://www.bis.org/statistics/c3-us.pdf>.
3. Goldman Sachs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.goldmansachs.com/gsam/glm/insights/market-insights/china-bond-market/china-bond-market.pdf>.
4. Finance Asia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.financeasia.com/News/398460,unlocking-the-potential-of-russia-asia-cooperation.aspx>.
5. Сбербанк. – Режим доступа: <http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ras>.
6. Газпромбанк. – Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/about/reports/fin_reports/.

Государственное регулирование банковской деятельности в современной России

Е.В. Ильчик

Кафедра государственного и муниципального управления
Школа экономики и менеджмента
Научный руководитель – т.р.а., ст. преп. А.И. Киричек

Опираясь на статью Э.А. Шамхваловой – осуществление государственного надзора и контроля за банковской деятельностью является одним из важнейших направлений государственного регулирования в финансовой сфере страны. Оно направлено на обеспечение надежности и эффективности функционирования банковской системы, так как она является неотъемлемой частью экономики страны: развивается, трансформируется и адаптируется к той системе финансовых отношений, которая сложилась в государстве [1].

Необходимость пристального внимания государства за процессами, происходящими в банковской сфере экономики, возникает исходя из са-

мой природы банков и их главенствующего положения на финансовом рынке. Ликвидность и платёжеспособность банка подвергаются риску кризиса по причине высокого уровня финансовой взаимозависимости, опоры на легко взимаемые денежные средства, многократное превышение активов над величиной собственного капитала. Ресурсы всех банков представляют собой единую цепь. Таким образом банкротство одного банка повлечёт за собой негативные последствия для всей банковской системы [2].

Главными целями государственного контроля выступают: проверка соответствия деятельности банков и кредитных организаций действующему законодательству, состояние ликвидности их баланса и активов, оценка риска и анализ прибыльности банковских операций, структуры доходов и расходов банка, а также фискальной и социальная защита. Отсюда следует, что основной целью государственного регулирования банковской сферы является обеспечение надежной и устойчивой банковской системы, способной противостоять финансовым кризисам, ведущим к поражению всей финансовой системы страны.

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение режима законности в организации и функционировании всех элементов, образующих банковскую систему РФ, основывается на деятельности государственных органов, в соответствии с их компетенцией и федеральным законодательством [3]. С их помощью Центральный банк обеспечивает стабильное и устойчивое функционирование банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов и предусматривает непрерывный надзор за осуществлением банком своей деятельности.

В разных странах используются такие методы обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы правительства, как требование необходимого уровня резервов, активов и верхнего предела кредитования, финансовый контроль, в том числе тщательная проверка банков. Подобные меры снижают риски в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, поэтому вполне оправданы. Подразумевается объединение усилий государственных регулирующих органов и банковского менеджмента.

В России ключевую роль в этой сфере играет Центральный банк, который является проводником государственной финансовой и валютной политики. Согласно ст. 75 Конституции РФ, он осуществляет свои функции независимо от других органов государственной власти. Главным образом базируется на двух федеральных законах – “О Центральном банке РФ” [4] и “О банках и банковской деятельности” [5], но также на многочисленных нормативных актах, издаваемых самим Банком России в соответствии с действующим законодательством. Исполнение функций регулирования осуществляется через Комитет банковского

надзора Банка России. В данном комитете сформированы подразделения, специализирующиеся на решении определенного круга задач.

Кроме вышеперечисленного, федеральное законодательство предусматривает и другие виды государственного контроля за банковской системой. Например, Государственная дума РФ и Счетная палата РФ контролируют деятельность не только кредитных организаций, но и самого Банка России, ведя прокурорский надзор. Со стороны исполнительных органов одно из центральных мест в системе финансового контроля занимает Министерство финансов РФ, которое не только разрабатывает финансовую политику страны, но и непосредственно контролирует ее осуществление, в том числе поступление и расходование бюджетных средств и средств федеральных внебюджетных фондов. А также ведётся контроль за банковской деятельностью. В современных условиях нестабильной политической и экономической ситуации, вследствие введения неких санкций в банковской системе России возникает потребность в поддержке со стороны государства и ЦБ РФ. Такая поддержка должна базироваться на сохранении и укреплении рыночных начал деятельности кредитных организаций, преобладании косвенных методов влияния на процессы, происходящие в банковской сфере. В настоящее время воздействие государства на банковский сектор главным образом осуществляется путем формирования лаконичной законодательной и нормативной базы, а также контролем за исполнением требований законодательства и нормативных актов. Через участие государства в капитале кредитных организаций влияние на функционирование банковского сектора должно носить ограниченный характер с общей тенденцией к сокращению этого участия в перспективе. Вместе с тем, с учетом переходного характера экономики и степени устойчивости банковского сектора в России, в ближайшие несколько лет государство будет вынуждено сохранить достаточно весомую долю своего участия в капитале российских банков [6]. По мнению Козловского, конкретнее в отношении банковского сектора государство осуществляет следующие меры: обеспечивает развитие законодательных основ системы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций; не вмешивается в операционную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; не допускает каких-либо привилегий для отдельных кредитных организаций или их клиентов; строго соблюдает законодательно установленные принципы антимонопольного регулирования и поощрения конкуренции на финансовых рынках; обеспечивает развитие законодательных норм и правоприменительной практики, препятствующих использованию банковского сектора для проведения противоправных операций и сомнительных сделок, включая отмывание доходов, полученных преступным путем [7].

Государственная политика в области развития банковской системы должна соответствовать современной мировой практике и быть построенной на эффективном сочетании рыночного регулирования с организующим воздействием государства на динамику рыночных процессов. Здесь недопустимо полагаться только на косвенные методы воздействия, необходимы и протекционистские меры, причем в отношении всей экономики. Государственная политика в отношении банковского сектора должна быть частью общей стратегии экономического развития, которую государству предстоит четко сформулировать как минимум на среднесрочный период. Это предполагает выработку эффективной стратегии развития экономики в целом. Поставив ясные цели перед страной, бизнесом, можно взять курс в обозримой перспективе на эффективное решение и экономических, и социальных проблем. Политика денежно-кредитного регулирования должна формироваться в едином комплексе с общеэкономической, промышленной и финансовой политикой государства.

Основными задачами нового этапа развития банковского сектора должны стать: устойчивый рост финансового рынка России и значительное ускорение темпов его развития; выявление “точек роста”, связанных с вовлечением в финансовый оборот материальных активов с целью кратного увеличения мощности национальной финансовой системы; выработка механизмов государственной поддержки и стимулирования банковско-финансового сектора; развитие нормативно-правовой базы и институциональной среды; повышение доступности банковских услуг; повышение финансовой грамотности населения [8].

Одним из методов регулирования банковской системы является также дистанционный надзор и надзорное реагирование. Исходя из того, что банку необходимо обеспечивать прозрачность деятельности банков для регулятора, понимания модели бизнеса банка, экономики операций, реализуется риско-ориентированные подходы к осуществлению банковского надзора. Он включает оценку банковских рисков, выбор эффективных и адекватных мер надзорного взаимодействия, режим банковской отчетности. В рамках данной работы дополнительное внимание Банком России уделено качеству внутреннего контроля в кредитных организациях, соответствию правил внутреннего контроля банков нормативно установленным требованиям.

В ряду банковских рисков предметом особого внимания надзора традиционно является кредитный риск. В условиях энергичного наращивания банками кредитных портфелей в 2014 г. дополнительное внимание обращалось на фактические показатели бизнеса заемщика как источника средств для обслуживания ссуд, на качество и достаточность обеспечения, используемого при корректировке величины создаваемых резервов. В целях повышения качества надзорной деятельности в 2014 г.

продолжалась работа по сбору и оценке информации о предприятиях нефинансового сектора экономики – заемщиках кредитных организаций. В фокусе внимания находился анализ деятельности предприятий-заемщиков, являющихся особо значимыми для экономики [9].

В условиях возросшей стоимости фондирования агрессивная политика ряда банков на рынке вкладов населения в отсутствие эффективной системы управления рисками и при низком качестве активов, может обернуться снижением процентной маржи и убытками. В связи с этим территориальные учреждения Банка России осуществляли работу по оценке проводимой банками процентной политики, в том числе в части привлечения вкладов населения и кредитования физических лиц. При возникновении угроз интересам кредиторов и вкладчиков к банкам применялись такие меры надзорного реагирования, как ограничение и запрет на привлечение вкладов, ограничение величины процентной ставки привлечения средств физических лиц.

Оптимизация территориальной сети Банка России обусловила изменения в организации банковского надзора. В ходе реорганизации территориальных учреждений происходит переход на новую структуру управления процессом надзора в Банке России, обеспечивается вертикальная система организации надзора и управления проведением надзорных мероприятий на уровнях главного управления и отделения, создается единое информационное пространство подразделений банковского надзора. Формируемая на данный момент времени система анализа эффективности надзорных действий позволит осуществлять административный и аналитический контроль своевременности и адекватности мер надзорного реагирования на всех этапах и уровнях принятия решений.

Очевидна актуальность проблемы формирования государственной политики в области развития банковской системы. Разработка модели банковской системы являлась первой мерой по восстановлению экономики в странах, переживших финансовый кризис. Какое количество кредитных организаций необходимо стране, какую роль государство должно играть в банковском капитале и как определить место иностранных банков в отечественной кредитно-финансовой системе – на множество подобных вопросов можно ответить, только сформулировав модель российского банковского сектора. Банковское сообщество со своей стороны должно определить и консолидировать свою позицию. Сочетание этих двух аспектов и сформирует содержательность политики, которая обеспечит успешное развитие как банковской системы страны, так и экономики в целом. В свою очередь, деятельность Правительства Российской Федерации и Банка России должна быть направлена на совершенствование правового обеспечения банковской деятельности, формирование благоприятных условий для участия банков в финансовом по-

средничестве, повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора, развитие конкурентной среды, укрепление рыночной дисциплины в банковской сфере и обеспечение равных условий для всех кредитных организаций, включая банки, контролируемые государством, повышение требований к качеству корпоративного управления в кредитных организациях, развитие инфраструктуры банковского бизнеса.

Список литературы

1. Шамхлова Э.А. Принципы государственного контроля за государственной деятельностью // Власть. 2012`01. С. 122-124.
2. Илюхина И.Б., Мерцалова А.И. Некоторые аспекты государственного регулирования банковской сферы России в современных условиях // Территория науки. 2014. № 5. С. 105-113.
3. Гейвандов Я.А. Государственный банковский надзор и контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rfbs.ru/content/view/194/104/>.
4. Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)” от 27.06.2002 г. (с изм., внесенными федеральными законами 2003–2011 гг.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.
5. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” от 02.12.1990 г. № 395-І (с изм. от 13.12.1991 г., 24.06.1992 г., 03.02.1996 г., 31.07.1998 г., 05, 08.07.1999 г., 19.06, 07.08.2001 г., 21.03.2002 г., 30.06, 08, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.11, 29, 30.12.2004 г., 21.07.2005 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.
6. Козловский В.А. Банковская система и государство – перспективы развития // Вестник ТГУ. 2010. Выпуск 1(81). С. 93-96.
7. Финансы.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.finansy.ru.
8. Рейтинговое Агентство Эксперт Ра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.raexpert.ru.
9. Отчет о развитии банковского сектора банковского надзора в 2014 году. Москва, 2015 г. Рейтинг стран по индексу ВРІ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cf.datawrapper.de/MhNon/5/>.

Современная денежно-кредитная политика – путь к оздоровлению экономики

К.С. Карасева

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихияс

Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит от выбора инструментов денежно-кредитного регулирования. Основными инструментами денежно-кредитной политики являются: изменение

учетной ставки, изменение норм обязательных резервов и операции на открытом рынке.

Изменение учетной ставки – старейший метод денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный банк РФ (ЦБ РФ) влияет на денежную базу и ликвидность банков. Под ликвидностью понимается способность коммерческих банков своевременно погашать свои обязательства в денежной форме. Она зависит от объема имеющихся резервов, структуры депозитов, возможности получить заем, экономической конъюнктуры рынка [2].

Один из путей повышения ликвидности состоит в получении банком кредита. Банк может взять заем у других коммерческих банков на межбанковском рынке или у ЦБ РФ через так называемое учетное (дисконтное) окно. ЦБ РФ предоставляет ссуду, как правило, под залог ценных государственных бумаг и взимает с заемщика определенный процент. Норма этого процента называется учетной ставкой (дисконтом) [5].

При понижении учетной ставки повышается спрос банков на ссуды. Таким образом, ссуды можно полностью использовать при кредитовании, увеличивая тем самым денежную массу [6].

Напротив, при повышении учетной ставки происходит сокращение спроса на ссуды, что приводит к замедлению темпов роста, предложения денег и повышения ставки ссудного процента. Таким образом, денежных вкладов в развитие производство становится меньше.

Нормы обязательных резервов – это метод денежно-кредитного регулирования, который способствует развитию ликвидности банка. Главная особенность этого метода заключается в том, что этот механизм затрагивает основы банковской системы и способен оказывать сильное влияние на финансово-экономическую систему в целом [4].

Нормы обязательных резервов используются, чтобы предоставить гарантию вкладчикам о выплате денег в случае банкротства коммерческого банка. Следует отметить, то, что на практике, обязательные резервы не эффективно обеспечивают защиту депозитов. Вследствие чего, на сегодняшний день, вместо обязательных резервов используется другие методы гарантирования, одним из которых, является метод страхования вкладов. Обязательные резервы стали выполнять функцию контроля над объемами денежной массы и банковскими кредитами [3].

Изменение норм обязательных резервов дает возможность ЦБ РФ оказывать влияние и регулирование предложения денег. Это связано с тем, что норма обязательных резервов влияет на объем избыточных резервов, а значит и на способность коммерческих банков создавать новые деньги путем кредитования.

При повышении резервной нормы сокращается денежная масса, что приводит к сокращению вкладов на текущих счетах и снижению способности банка производить деньги.

Однако, при понижении резервной нормы денежная масса увеличивается, что приводит к увеличению способности банков производить деньги с помощью кредитования.

Суть операций на открытом рынке заключается в купле-продаже ЦБ РФ ценных бумаг государства. Для использования этого инструмента требуется наличие перспективного рынка ценных бумаг. При купле-продаже ценных бумаг банк оказывает влияния на резервы банка и процентную ставку, что ведет к изменению предложения денежных средств. Операции на открытом рынке являются наиболее важными методами влияния центрального банка на денежно-кредитную политику [1].

Следует отметить, что операции на открытом рынке, как метод денежно-кредитной политики, имеют отличительную особенность от прочих методов регулирования денежно-кредитной сферы. Особенность заключается в том, что данный метод характеризуется гибкой системой объемов реализации ценных бумаг и процентных ставок. Поэтому коммерческим банкам следует пристально следить за финансовым состоянием и ликвидностью.

Сегодня мы наблюдаем расширение денежной массы за счет массового кредитования, уменьшения ставки рефинансирования и появления возможности выдачи “дешевых” кредитов юридическим и физическим и физическим лицам, поэтому современная денежно-кредитная политика государства дает возможность развиваться предпринимательству и формировать новые рыночные структуры. Однако, недостаточная просвещенность, начинающих предпринимателей не позволяет им пользоваться такими кредитами. В этом случае представляется необходимым:

1. Обратить особое внимание на рекламную деятельность банковских структур;

2. Также делать обзоры процентной политики ЦБ РФ и местных банков в СМИ, показывая преимущества предпринимателей, получающих кредиты. В конечном итоге активное развитие предпринимательства может принести хорошие результаты за счет производства товаров и оказания дополнительных услуг. Ускорение товарооборота и денежного обращения дадут увеличение налогов, которые пополняют доходную часть бюджета.

В заключение исследования необходимо отметить, что в работе были рассмотрены основные инструменты и тенденции в области денежно-кредитной политики.

Подводя итоги можно сказать, что методы денежно-кредитного регулирования при воздействии на экономику страны в целом имеют сильные и слабые стороны.

К сильной стороне относятся быстрота и гибкость.

Слабая сторона включает в себя денежно-кредитное регулирование. Это в первую очередь политика дорогих денег, которая снижает резервы коммерческих банков до сокращения объемов кредитов, что влечет за собой снижение предложения денег. Напротив, политика дешевых денег позволяет коммерческим банкам расширять резервы, то есть дает возможность предоставления ссуд. Однако, она не может гарантировать выплату предоставленных ссуд и повышение предложения денег.

Во-вторых скорость обращения денег имеет свойство меняться в противоположную сторону, что замедляет предложение денег. Такая ситуация склонна к возрастанию обращения денег.

Изменение учетной ставки ЦБ РФ использует для контроля за объемом денежной базы и предложением денег. Если банк хочет увеличить денежную массу в стране, то понижает учетную ставку. Анализ показал, что в современных условиях спрос коммерческих банков на ссуды ЦБ возрастает, так как они становятся более привлекательными, чем займы на межбанковском рынке. Предоставляя денежные средства коммерческим банкам, ЦБ увеличивает на соответствующую сумму резервы банков-заемщиков, расширяя денежную базу. Эти резервы являются избыточными и банки используют их для выдачи ссуд, создавая тем самым новые деньги. Следовательно, понижение учетной ставки приводит к росту предложения денег и расширению кредитования экономики, что является положительным для развития производства.

Следовательно, при дешевых кредитах происходит снижение скорости обращения денег и сокращение расходов.

Для развития и стабилизации производства денежных средств получение кредитов предприятиями и начинающими предпринимателями является очень важным источником инвестирования. И для того, чтобы заработал этот механизм банковским структурам необходимо активнее разъяснить предпринимателям целесообразность использования кредита как основного инструмента развития экономики.

Список литературы

1. Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. – М.: Инфра-М, 2014. – 406 с.
2. Базылев Н.И., Гурко С.П. – Минск: Книжный дом “Экоперспектива”, 2015. – 637 с.
3. Катасонова В.Ю., Биткова В.П. Деньги, кредит, банки. – М.: Юрайт, 2015. – 365 с.
4. Моисеев С.Р. Денежно кредитная политика: теория и практика. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – 784 с.
5. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 400 с.

6. Косой А.М. К вопросу о масштабе цен (Деньги и кредит) – М.; Л., 2014. – 260 с.

Влияние кризиса на региональную банковскую деятельность Приморского края

В.Ф. Лазаренко

Кафедра “Финансы и кредит”

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихияс

Интенсивное формирование банковского сектора прослеживается за последние 15 лет, при этом существенную роль в данном процессе играют региональные банки. Анализ региональной банковской системы дает возможность не только оценить ее положение и качество, но и обнаружить ряд закономерностей, свойственных банкам Приморского края [2].

Так как в российской экономике в банковском секторе наблюдаются постоянные перемены, то возникает необходимость в формировании оценки эффективности банковской системы, а также в дополнительном исследовании динамики изменений ключевых показателей банковской деятельности в целом, что является актуальностью выбранной темы.

Цель данного исследования – определить влияние кризисов 2008–2009 и 2014–2015 гг., проанализировав основные показатели деятельности региональных банков Приморского края.

Рассмотрев показатели финансовых кризисов 2008–2009 и 2014–2015 гг., несомненно, затронувших банковскую систему не только всей страны, но и в частности Приморского края, появилась необходимость проанализировать влияние кризисных явлений на региональные банки Приморья, основные показатели которых – капитал, чистые активы и прибыль.

Приморский край представлен пятью региональными банками: Дальневосточный банк, Примсоцбанк, Примтеркомбанк, Саммит Банк и Банк Приморье. Проанализировав их показатели, было выявлено, что Дальневосточный банк, Примсоцбанк и Банк Приморье в наибольшей степени влияют на финансовые показатели Приморья, так как им принадлежит наибольшая часть капитала, чистых активов и прибыли.

Исследовав кризисные этапы деятельности региональных банков Приморья, было определено, что кризис 2014–2015 годов отразился существенным образом на Банке Приморье, где последний год характеризуется уменьшением размера капитала на 14%.

Несмотря на кризис 2008–2009 гг. наблюдается рост чистых активов региональных банков на 8%. В кризисное время этот показатель увеличивается значительно медленнее, чем в 2010–2013 гг.

Показатель кредитного портфеля исследуемого периода увеличился на 84% к 2015 г. Однако у Примсоцбанка во время кризиса 2008–2009 гг. наблюдается спад объема кредитного портфеля на 27%, а с 2010 г. можно видеть существенное увеличение показателя. Во время кризисов 2008–2009 годов у Банка Приморья уменьшился кредитный портфель на 9,5% и в 2014–2015 гг. на 11,4%, а в 2010–2013 стремительно увеличился на 78,4% [5].

В настоящее время наблюдается снижение спроса кредитования, которое не увеличивается даже несмотря на поэтапное уменьшение ключевой ставки Центрального банка. В данный момент процентные ставки по кредитам на пополнение оборотных средств – в среднем от 15%, а ставки по инвестиционным кредитам – от 13%, согласно данным на официальных сайтах банков. Таким образом, высокие процентные ставки вынудили предпринимательство отложить заимствования денег у банков до лучших времен [8].

Одновременно с завышенными ставками 2015 г. преподнес ещё и ужесточившиеся условия, предъявляемые банками к заемщикам. Так как физические и юридические лица не возвращают долги, происходит рост размеров просроченной задолженности в кредитном портфеле.

Необходимо отметить, что больше всего кризис 2008–2009 гг. отрицательно повлиял на Примсоцбанк и Дальневосточный банк, так как наблюдается рост задолженности в кредитном портфеле на 14,3% к 2010 г. На протяжении всего исследуемого периода Банк Приморье и Примсоцбанк отражал скачкообразные процессы изменения кредитной задолженности [7].

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю кризис 2014–2015 гг. на все банки повлиял отрицательно и значительно увеличил просроченную задолженность в кредитном портфеле на 36,7% по сравнению с 2013 г. Стремительное увеличение просрочки задолженности специалисты считают следствием выдачи беззалоговых кредитов бизнесменам в 2010–2013 гг.

На протяжении 2008–2011 гг. у всех региональных банков Приморского края приблизительно одинаково увеличивались размеры вкладов физических лиц на 57%.

В 2014–2015 гг. размер вкладов уменьшился на 3,3% у Примсоцбанка и на 27% у Дальневосточного банка по сравнению с 2011 г. На размер вкладов физических лиц в Банке Приморья кризис 2014–2015 существенным образом не повлиял.

Проанализированные показатели в результате оказали огромное воздействие на составление чистой прибыли банков, функционирующих в Приморском крае. В 2008–2009 гг. наблюдается отрицательная динамика прибыли всех анализируемых банков, где уменьшение составило 62,5%. Безусловно, на это изменение повлиял финансовый кризис в стране. Рост данного показателя у Примсоцбанка начался уже с конца 2009 г. Размер чистой прибыли у Банка Приморья стремительно вырос на 78,3% к 2011 г. по сравнению с 2010 г. Начиная с 2012 г, Примсоцбанк и Банк Приморье увеличивали объем прибыли. Однако в 2014–2015 гг. прибыль Банка Приморье резко сократилась на 91,2%, а Дальневосточный банк характеризуется постепенным увеличением прибыли на 28,5%, тем самым на данный момент занимает лидирующую позицию [6].

Проанализировав динамику формирования основных показателей деятельности банков, можно сделать заключение о том, что, в целом, банки Приморья показывают интенсивное увеличение показателей их функционирования в регионе к 2015 г. по сравнению с 2008 г. Кредитные учреждения с 2008 г. по 2013 г. увеличили почти в два раза свой совокупный капитал, а объем депозитов возрос приблизительно в четыре раза. Рост чистых активов в банковском секторе связан со значительным увеличением кредитного портфеля банков, который формировался в основном благодаря кредитованию физических и юридических лиц. Данным фактом можно разъяснить стремительное увеличение показателя просроченной задолженности в кредитном портфеле банков и как итог уменьшение прибыли банков из-за необходимого роста резервного фонда банков [1].

Непростая макроэкономическая обстановка в настоящее время до сих пор проявляет отрицательное воздействие на развитие и осуществление кредитной банковской деятельности. Рынок кредитов не прекращает уменьшаться, увеличивается конкуренция банков за честных платежеспособных клиентов с положительной кредитной историей, переориентируется потребность заемщиков.

Вследствие кризисов банки столкнулись с сильным уровнем конкуренции, значительным понижением прибыльности, коррекцией действий клиентов, уменьшением их доверия и преданности.

Исходя из данного положения, необходимо вовремя осознать, в какой продукции нуждается клиент, и совершить оптимальное предложение. С помощью проведенных исследований было выявлено, что автокредиты и ипотечные кредиты будут потенциальным спросом клиентов в 2016 г. И именно на этих услугах банкам необходимо будет сосредоточить особое внимание, а также на повышении числа продуктов на одного клиента и системе долговременных взаимоотношений с потребителями [10].

Список литературы

1. Жилияков Д.И., Зарецкая В.Г. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания): учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Анализ сводного баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков за первое полугодие 2013 года от 01 августа 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.pravo.ru/document/view/45261628/>.
4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cbr.ru> (дата обращения: 24.11.2015).
5. Официальный сайт Банка Приморья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.primbank.ru> (дата обращения: 18.11.2015).
6. Официальный сайт Дальневосточного Банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dvbank.ru> (дата обращения: 18.11.2015).
7. Официальный сайт Примсоцбанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pskb.com/private/> (дата обращения: 18.11.2015).
8. Показатели деятельности кредитных организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/regions/main.asp?ni=DV_O&rez=0&OldBr=Yes.
9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://primstat.gks.ru/> (дата обращения: 20.11.2015).
10. Рейтинги банков Приморского края [Электронный ресурс]. – URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?REGION_ID=199 (дата обращения: 18.11.2015).

Свободный Центральный банк Российской Федерации

П.В. Малахова, Ф.Ф. Юсупова

Кафедра банков и финансовых рынков

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

Проблема сочетания независимости и контроля красной нитью проходит сквозь тысячелетия. За независимость сражались, боролись, погибали. В современном мире большая часть всех государств существуют под эгидой демократии, к ним относится и Россия. Однако если дело касается юридического лица, деятельность которого влияет на жизнь государства в целом, и функции которого носят характер мер государственного принуждения, а оно при этом не является органом государственной власти, заявленная проблема приобретает острую актуальность.

Иными словами, должен ли быть независим Центральный банк РФ – вот вопрос, ответ на который мы попытаемся найти. В связи с этим возникает ряд дискуссионных аспектов: Насколько строго осуществляется контроль деятельности российского финансового регулятора и как это отражается на принимаемых им решениях? И должно ли государство контролировать его деятельность? В современных условиях функционирования российской экономики, под гнетом санкций и нестабильности, поставленные вопросы вызывают широкий интерес.

Целью исследования стал анализ деятельности Центрального банка сквозь призму его независимости от органов государственной власти. Для ее достижения были определены задачи:

- провести анализ правового статуса Банка России;
- оценить прямое и косвенное влияние государственных органов власти на деятельность Центрального банка РФ;
- предложить идеи для оптимизации деятельности отечественного регулятора в контексте его независимости от влияния разных ветвей власти и политических сил.

Решение последней задачи позволит выработать предложения по оптимизации деятельности Центрального банка, основанных на его сотрудничестве с органами государственной власти.

Уникальность правового статуса Центрального банка РФ заключается в том, что, согласно федеральному закону “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” № 86–ФЗ от 10.07.2002 г., российский финансовый регулятор осуществляет свои функции и полномочия независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления. При этом он не отвечает по обязательствам государства, как и государство в свою очередь не отвечает по обязательствам Банка России. Отсюда следует, что Банк России формально независим от власти и не является ее органом.

Принцип свободы действия Банка России также подтверждает наличие у него нормотворческих полномочий. Кроме того проекты федеральных законов и нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, речь в которых так или иначе касается осуществления Центральным банком своих функций, должны быть направлены на заключение непосредственно в Банк России. Таким образом, первые строки Федерального закон дают понять всю значимость и статус Центрального банка РФ и говорят о том, что он независим, свободен, а значит, и гибок в принятии решений.

Глава III вышеуказанного закона информирует о деятельности Национального финансового совета. Сразу заостряет на себе внимание его состав: 12 человек, двое из которых направляются из Совета Федерации, трое – из Государственной думы, трое – от правительства, трое

определяются президентом, и лишь один, его председатель, из Банка России. Такое соотношение членов уже свидетельствует о том, что Центральный банк косвенно находится под контролем. Подтверждающим фактом являются и полномочия Национального финансового совета.

Также нельзя не отметить то, что Банк России подотчетен Государственной думе, она также назначает на должность его председателя по представлению Президента РФ. Одновременно она вправе его освободить на основании случаев, указанных в ст. 14 федерального закона № 86–ФЗ. Аналогичный порядок применим к членам Совета директоров, утверждаемым по представлению Председателя Центрального банка. Государственная дума также рассматривает основные направления денежно-кредитной политики (далее ДКП).

Контроль над Центральным банком осуществляется и на совещаниях Совета директоров Банка России. При этом также требует оценки “вес” совещательных голосов министров финансов и экономического развития РФ.

Таким образом, на основе тщательного анализа отмеченного ранее федерального закона, можно сделать вывод: органы государственной власти косвенно через членов, направленных в Национальный финансовый совет, и напрямую через Государственную думу, министров финансов и Министерство экономического развития контролируют как внешнюю, так и внутреннюю деятельность Банка России. Иначе говоря, осуществляют тотальный контроль. Соответственно нельзя говорить о свободе деятельности Центрального банка и его полной независимости.

Такой контроль приводит к тому, что Банк России при осуществлении своих функций теряет гибкость. Во-первых, невозможно принять быстрое решение, если процесс его рассмотрения должен проходить через несколько инстанций (Национальный финансовый совет и Государственную думу). Во-вторых, исчезает прозрачность деятельности Председателя БР, если он назначен по представлению Президента. Вероятность того, что это будет аффилированное лицо, велика.

Одновременно нельзя утверждать, что данный контроль несет лишь негативные последствия. При отсутствии контроля со стороны других ветвей власти Центральный банк не смог бы качественно и ответственно осуществлять свои функции, проводить ДКП.

Таким образом, для того, чтобы ЦБ РФ мог быстро приспособиться к изменяющимся условиям и не выходить за рамки разумного, необходимо найти “золотую середину” между его независимостью и контролем со стороны других ветвей государственной власти, для чего необходимо их взаимное сотрудничество. Следует отметить, что в ст. 21 федерального закона № 86–ФЗ говорится о взаимоотношении Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления, однако на деле мы наблюдаем расхождения в задачах прогнозах денежно-

кредитной и бюджетной политик.(к примеру, согласно ДКП объем инвестиций в стране должен повышаться, а в бюджетной политике сказано, что если рассмотрение новых проектов возможно лишь при достаточности средств в государственной программе) В связи с этим выдвигаются следующие предложения по осуществлению вышеуказанного сотрудничества:

– в число членов Национального финансового совета должно быть направлено по 2 человека из Министерства финансов и Министерства экономического развития РФ соответственно;

– внедрить в качестве одной из функций Центрального банка – проведение совместно Министерством финансов и Министерством экономического развития мер по повышению финансовой грамотности населения;

– предоставление льгот по кредитам для коммерческих банков, сотрудничающих с юридическими лицами и реализующих государственные программы;

– проведение представителями Министерства финансов, Министерства экономического развития и представителями Банка России ежеквартальных встреч, на которых будут рассматривать промежуточные отчеты по реализации основных направлений, денежно-кредитной, фискальной и бюджетной политик соответственно, при этом, что касается Центрального банка, то Совет директоров сможет самостоятельно вносить поправки в основные направления ДКП по результатам данных переговоров.

Центральный банк в настоящее время играет важную роль в развитии экономики государства. При этом тотальный контроль со стороны государства значительно усложняет немедленное принятие верных решений в стремительно меняющейся экономической ситуации. Тем не менее, данный контроль так или иначе необходим. В связи с этим становятся очевидным, что развитие уровня отечественной экономики, а значит и уровня жизни населения России в целом, возможно не столько при полном контроле над Банком России со стороны прочих ветвей государственной власти, сколько при их совместном сотрудничестве.

Список литературы

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86–ФЗ (ред. 05.10.2015 г.) [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ .

2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016–2017 годов: проект от 12.09.2014 [Электронный ресурс]: – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165592/.

3. Основные направления бюджетной политика на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов [Электронный ресурс]: – http://static.consultant.ru/obj/file/doc/bankrf_150914.pdf.

4. Стариков Н. Является ли ЦБ России государственным? // Сайт-блог Николая Старикова [Электронный ресурс]. – URL: <http://nstarikov.ru/blog/10632> (дата обращения 1.11.2015).

5. Стариков Н. Лишение Центрального банка РФ независимости – важнейшая задача // Сайт-блог Николая Старикова [Электронный ресурс]. – URL: <http://nstarikov.ru/blog/22880>. (дата обращения 1.11.2015).

6. Центральный банк РФ // Руксперт – информационный портал [Электронный ресурс]. – URL: http://ruxpert.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4#.D0.9D.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.A6.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B0 (дата обращения 1.11.2015).

7. Центральный банк РФ независим от российских органов власти, но подчиняется Международному валютному фонду // МедиаМера – информационный портал [Электронный ресурс]. – URL: <http://mediamera.ru/post/21835> (дата обращения 08.11.2015).

Банковская система России в условиях сохранения санкций в 2015 году

В.В. Мисюра

Кафедра мировой экономики

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихилиас

Известно, что Российская Федерация на протяжении многих месяцев (с марта 2014 г., после признания РФ итогов крымского референдума) находится под воздействием экономических и политических санкций, инициатором которых стало руководство Соединённых Штатов. Это повлекло за собой ряд проблем, а также повлияло на текущее состояние банковской системы, что и является актуальной темой исследования, цели которой заключаются в определение предпринятых мер в области банковской индустрии в целом.

Результаты исследования показали, что на момент 2014 г. произошло снижение ликвидности в большинстве российских банков. Ключевая ставка с 10,5% поднялась до 17% годовых. Такая ситуация возникла из-за невозможности удержать падение рубля по отношению к мировым валютам, что и привело к проблемам ликвидности банков. В начале 2015 г. последовало снижение ключевой ставки до 15%, тем самым это

не изменило ситуацию кардинально и с недостатком ликвидности столкнулось большинство мелких и средних банков. Для решения данной проблемы Банком России было запланировано снизить ключевую ставку, расширить кредитные аукционы, и в случае возникновения необходимости провести снижения нормативов обязательных резервов. Однако по мнению ведущих экономистов российская экономика может столкнуться с темпами инфляции, приближенными к кризисным значениям 2008 г. [1].

Немаловажно обесценение банковских активов вследствие девальвационных процессов. Увеличение темпов инфляции и снижение курса рубля повлекли за собой обесценивание рублевых кредитных вложений банков [2]. Наблюдается активный пересмотр банками ставок по кредитам для бизнеса с целью повышения, это снизит риски обесценения активов, но вместе с тем сократит спрос на кредиты. Именно розничный рынок сегодня находится под давлением. Высокая закредитованность населения сегодня является серьезной проблемой для российских граждан. В связи с этим не исключена цепочка дефолтов среди банков, специализирующихся на розничном кредитовании. Особенно это касается банков, выдававших кредиты в иностранной валюте. Резкое обесценение рубля поставило под сомнение возможность своевременного погашения обязательств.

Однако, серьезных распродаж российских активов, согласно статистическим данным не наблюдается. Поэтому сохраняющиеся перспективы роста фондового рынка делают такие убытки лишь временным явлением [3].

Также, одно из явлений, которое мы можем наблюдать в банковской сфере – это снижение прибыли банков и потребность в докапитализации. За 2014 г. прибыль банков сократилась на 41% вследствие снижения рентабельности банковских операций и роста резервов, 2015 г. также не предполагает оптимистичных прогнозов [3]. Именно в данной проблеме можно увидеть влияние антироссийских санкций, когда, отрезав доступ российским банкам к долгосрочным займам, США, Европа и ряд других стран ограничили возможности привлечения субординированных кредитов. Альтернативой западным рынкам капитала сегодня являются рынки Китая и Индии, которые могут компенсировать утраченные источники финансирования. Кроме того, важным фактором, способным поддержать банковскую систему, является использование правительственных фондов, сформированных в благоприятные для России годы, а также резервов пенсионных фондов для докапитализации банков. Для поддержки реального сектора российской экономики и повышения капитализации банков правительство уже выделило 850 млрд руб. субординированных кредитов в виде облигаций федерального займа 27 системообразующим банкам. Выделенные средства будут способ-

ствовать снижению уровня процентных ставок по кредитам и увеличат кредитные вложения. Поэтому прибыльность кредитных операций системообразующих банков будет хоть и ниже докризисных уровней, но позволит покрыть расходы и не допустить убытков.

По мнению экспертов, не следует рассматривать российскую банковскую систему обособленно от других стран. Несмотря на ограничения существующих связей с западными рынками капитала, банки России во многом определяют тенденции национальных банковских систем близлежащих стран, ранее входивших в состав СССР. Национальные банковские системы этих стран более уязвимы к неблагоприятным изменениям, нежели Российская банковская система. Стремясь ущемить Россию, Запад не учитывает, что предпринимаемые меры и ограничения будут ударом для бывших союзных республик в большей степени, чем для России [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что текущие неблагоприятные изменения в банковском секторе в большей степени обуславливаются не столько экономическими санкциями, сколько внутренними кризисными проблемами. Разворот цен на нефть, стабилизация и укрепление рубля, оказываемые меры государственной поддержки смогут помочь банковской системе пережить кризисные явления без существенных катаклизмов.

Список литературы

1. Пресс-центр АКГ “ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ” (GGI) // Банковское обозрение.
2. Отчёт о развитии банковского сектора за 2014 год.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>.
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/>.

Перспективы развития специализированных банков в России

Ю.Г. Осипяц

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – доц. Н.Г. Александрова

Процесс глобализации ускорил тенденцию мобилизации финансовых активов и, таким образом, обусловил трансформацию банковских систем всех развитых стран. Результатом данной трансформации стало усиление концентрации и централизации финансовых ресурсов, увели-

чение числа банковских групп и ужесточение конкуренции на финансовом рынке. Возникновение новых условий функционирования поставило перед банками задачу поиска новых способов повышения конкурентоспособности и выбор стратегии функционирования – одна из них.

В соответствии с ФЗ № 395-1, банковская система России является двухуровневой [1], а банк, как элемент данной системы, является кредитным учреждением, выполняющим целый перечень операций [1]. Законодательство никак не ограничивает выбор стратегии банками: они могут функционировать как универсальные, либо как специализированные банки, действующие на отдельном функциональном, территориальном, либо клиентском сегменте.

Тем не менее, в банковской системе РФ по большей мере присутствуют только универсальные банки, и возникает вопрос: целесообразно ли банкам так отказываться от специализации? Какие есть преимущества у специализированных банков и что мешает им конкурировать на российском рынке банковских услуг?

Целью данного исследования является рассмотрение общих тенденций в банковской системе РФ, изучение особенностей универсальных и специализированных банков, а также анализ перспективности существования специализированных банков в российском банковском секторе.

Общая ситуация в российской банковской системе, на наш взгляд, имеет тенденцию к концентрации. В таблице представлен рейтинг банков России по объему активов на 1 января 2015 г., который наглядно иллюстрирует существующую ситуацию.

По данным РИА Рейтинг, более 75% активов всей банковской системы России принадлежит 20 крупнейшим банкам, что является главным свидетельством тенденции централизации банковских ресурсов. Так, по состоянию на 01.01.2015 г. только ОАО “Сбербанк России” аккумулирует 386,69 млрд руб. или 29,4% активов банковской системы. Крупнейшие банки РФ являются преимущественно универсальными, что, в свою очередь, говорит об универсализации российского банковского сегмента. Кроме того, такие банки, как “Россельхозбанк”, которые изначально создавались как специализированные банки, в настоящий момент повсеместно предоставляют своим клиентам полный перечень услуг и фактически являются универсальными.

К преимуществам, обеспечивающим господство универсальных банков в отечественной банковской системе, несомненно, можно отнести следующие характеристики:

- “Одно окно”. Клиенты получают все финансовые услуги в одном месте.

Рейтинг банков России по объему активов на 1 января 2015 г. [6]

Банк	Объем активов, млрд руб.	Доля банка в активах банковской системы страны, %
1. ОАО “Сбербанк России”	386,69	29,4
2. Банк ВТБ (ПАО)	147,51	11,2
3. Банк ГПБ (АО)	82,43	6,3
4. ВТБ 24 (ПАО)	48,66	3,7
5. ПАО Банк “ФК Открытие”	48,3	3,7
6. ОАО “Банк Москвы”	39,45	3
7. ОАО “АЛЬФА-БАНК”	38,36	2,9
8. ОАО “Россельхозбанк”	36,76	2,8
9. АО ЮниКредит Банк	23,91	1,8
10. ЗАО АКБ “НКЦ”	23,08	1,8
11. ПАО “Промсвязьбанк”	18,86	1,4
12. ПАО АКБ “РОСБАНК”	16,74	1,3
13. ЗАО “Райффайзенбанк”	15,4	1,2
14. ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”	13,6	1
15. ОАО “МКБ”	10,17	0,8
16. ПАО “Банк Санкт-Петербург”	9,41	0,7
17. ОАО “АБ РОССИЯ”	9,04	0,7
18. ОАО “АК БАРС” БАНК	8,11	0,6
19. АО “Банк Русский Стандарт”	7,81	0,6
20. ОАО “БИНБАНК”	7,23	0,5
Итого	75,4	

- Диверсификация рисков. За счет функционального и географического расширения деятельности банки могут диверсифицировать риски и повышать рентабельность.

- Эффект масштаба. Большой географический и функциональный масштаб позволяет банкам экономить на постоянных затратах.

- “Доверенное лицо”. Инвесторы и клиенты, как правило, доверяют крупным универсальным банкам. По объемам депозитов и корпоративных кредитов неизменно лидируют ОАО “Сбербанк”, ВТБ 24 (ПАО) и ГПБ (АО) [7, 8].

- Финансовая база корпораций. Универсальные банки обладают достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить финансовые потребности корпораций.

- Создание рынков. Именно универсальные банки обеспечивают банковскому сектору 75% активов.

- Помощники государства. Универсальные банки обладают ликвидностью, необходимой для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, в том числе и социального назначения.

Несмотря на все достоинства, универсальные банки требуют значительного объема средств, необходимых для финансирования технологий обслуживания, содержания и поиска разнопрофильных специалистов, создания инфраструктуры и прочее, что делает специализированные банки более привлекательными в этом отношении.

Так, среди преимуществ специализированных банков можно выделить:

- Сотрудничество с государством. Осуществляют финансовую поддержку стратегическим отраслям экономики.
- Развитие бизнеса. Финансируют малый и средний бизнес, предоставляют им выгодные условия и программы.
- Учет местной специфики. Региональные банки имеют лучшее представление о потребностях клиента.
- Высокое качество услуг. В специализированных банках происходит сосредоточение усилий на одном приоритетном направлении.
- Высокий уровень подготовки персонала. Формирование команды высококлассных специалистов узкого профиля.
- Низкие затраты. Объясняется отсутствием необходимости в крупных инвестициях для формирования и обслуживания инфраструктуры банка.

Более того, банки, специализирующиеся на автокредитовании, имеют более высокий показатель ROA – 2,7%, чем в среднем по отрасли [4, 5]. Вместе с тем специализированные банки, как правило, недостаточно конкурентоспособны по сравнению с универсальными банками. Кроме того, существует сильная зависимость специализированных банков от изменений конъюнктуры на товарном и кредитном рынках из-за узкой направленности деятельности и высоких рисков, что является достаточно серьезным препятствием для их развития в России.

В настоящее время в банковской системе России существует тенденция снижения рентабельности активов банков, о чем свидетельствуют данные за 2011–2014 год на рис. 1.

Рис. 1. Среднее ROA, % по крупнейшим банкам РФ [5]

По сравнению с 2012 г. в 2014 г. рентабельность активов универсальных банков снизилась на 1,1%. Рентабельность активов специализированных банков имеет также убывающий тренд и в 2014 г. ROA составил всего 0,8%.

В этой связи в целях повышения общей рентабельности в качестве одной из мер, универсальные банки будут активно создавать отдельные банки в рамках группы, специализирующиеся на наиболее привлекательных нишах: розничное кредитование, ипотека, инвестирование. К примеру, рентабельность активов ГПБ-ипотека [3] выше рентабельности Газпромбанка [2], что можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Рентабельность активов Газпромбанка и его специализированного ипотечного банка

Рентабельность активов ГПБ в 2014 г. составляла менее 0,5%, в то время как данный показатель для ГПБ-ипотека насчитывал 1,5%. Поскольку рентабельность активов является одним из основных показателей эффективности деятельности банка, данная ситуация говорит о рациональности создания специализированного банка Газпромбанком.

Что касается специализированных банков, то под воздействием конкуренции они будут расширять ассортимент и повышать качество услуг в рамках своей ниши. Большие перспективы есть у региональных инвестиционных банков, поскольку в последнее время активно разрабатываются региональные инвестиционные программы и проекты.

По нашему мнению, отдавать категорическое предпочтение универсальной модели функционирования было бы нецелесообразно со стороны банков. С 2012 г. на рынке банковских услуг России наблюдается общая тенденция снижения рентабельности активов банков до 0,8-1%. В этой связи, при разработке финансовой стратегии банкам необходимо, в первую очередь, исходить из принципа экономической эффективности, учитывая все рыночные тенденции. Специализация может стать ключом повышения общей рентабельности универсальных банков путем выделения наиболее доходных территориальных и функциональных сфер деятельности банка в отдельный банк. Также, специализированные банки во взаимодействии с государством будут наилучшим образом реализо-

вывать региональные инвестиционные проекты, таким образом, получая доходы и развивая регионы.

Список литературы

1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015).
2. Годовая бухгалтерская отчетность “Газпромбанк” (Акционерное общество) за 2014 год. – Режим доступа: [http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/e3c/go_2014.pdf].
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год ГПБ-ипотека. – Режим доступа: [http://www.gpb-ipoteka.ru/files/2014_god_otchet.pdf].
4. Годовая отчетность ООО “Фольксваген Банк РУС” 2014. – Режим доступа: [http://volkswagenbank.ru/docs/report_2014.pdf].
5. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля 2014 года. – Режим доступа: [http://www.riarating.ru/banks_rankings/20140818/610627162.html].
6. Рейтинг крупнейших банков России – итоги 2014 года. РИА Рейтинг. – Режим доступа: [http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_01_15.pdf].
7. Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2015 года. РИА Рейтинг. – Режим доступа: [http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_01_01_15.pdf].
8. Рэнкинг банков по объему депозитов населения на 1 января 2015 года. РИА Рейтинг. – Режим доступа: [http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_06_01_15.pdf].

Банковский бизнес в условиях турбулентности

О.И. Ситник

Кафедра банковского дела и страхования
Оренбургский государственный университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Н.И. Парусимова

На сегодняшний день изучение ситуации в банковском секторе является одной из актуальной и требует выработки новых подходов и мер в развитии банковского бизнеса.

Цель данного исследования – проанализировать состояние банковского бизнеса в условиях турбулентности, и разработать рекомендации дальнейшего развития.

Модель ведения банковского бизнеса, которая была раньше, исчерпала свой потенциал. Новые условия, в которых функционируют банки, потребовали трансформации модели ведения банковского бизнеса для

того, чтобы максимально быстро адаптироваться и ступить на путь развития.

Основными факторами, оказавшими сильное воздействие на происходящие события в банковском секторе, стали смена экономической конъюнктуры, продолжительное и значительное падение цен на нефть, сложная геополитическая ситуация. Данные факторы спровоцировали сворачивание кредитной активности банков, снижение доступности кредитных продуктов, сужение круга потенциальных заемщиков, что негативно отразилось на развитии банковского бизнеса.

Смена траектории движения экономики от подъема к спаду и последующей рецессии, переход от экстенсивного роста, создавшего иллюзию процветания, привела к резкому снижению деловой активности и масштабов банковской деятельности (см. таблицу).

В динамике показателей деятельности банковской системы, представленной в таблице, наглядно видно, что за анализируемый период наблюдаются колебания показателей прибыли. По итогу III квартала 2014 г., прослеживалась тенденция в снижении прибыли, где наименьшее значение составило 51,5 млрд руб. Однако с 01.10.2015 г. наблюдается положительная динамика роста, и к 01.11.2015 г. прибыль составила 193,1 млрд руб.

Показатели деятельности банковской системы России

Наименование	01.10.2014	01.01.2015	01.07.2015	01.09.2015	01.11.2015	01.10.2015/ 01.10.2014
	Млрд руб.			Рост, %		
Активы	64 072,5	77 653,0	73 513,4	78 413,1	79 210,7	23,6
Кредиты юр. лицам	25 806,2	29 536,0	29 384,4	31 801,0	31 747,8	23,0
Просроченная ссудная задол- женность юр. лиц	1 105,7	1 250,7	1 720,5	1 853,6	1 829,1	65,4
Кредиты физ. лицам	11 096,4	11 329,5	10 726,8	10 766,5	10 757,4	-3,1
Просроченная ссудная задол- женность физ. лиц	630,4	667,5	806,3	851,5	859,5	36,3
Кредиты банкам	5 646,5	6 895,0	6 723,6	7 451,0	8 342,3	47,7
Инвестиции в ценные бумаги	7 822,3	8 382,0	9 724,0	9 696,1	10 922,2	130,3
Депозиты физ. лиц	16 957,5	17 297,5	18 552,7	19 892,3	21 192,8	122,5
Средства юр. лиц	10 838,3	13 422,3	17 007,9	15 793,0	18 374,6	136,9
Прибыль	993,6	685,2	589,1	51,5	193,1	28,2

Необходимо отметить, что с начала 2015 г. в банковском секторе отмечалось снижение кредитования, а уже к началу четвертого квартала наметилась положительная динамика – разворот к небольшому росту, что подтверждают статистические данные Банка России [3] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема кредитования

На рис. 1 прослеживается в динамике снижение объемов кредитования с 01.09.2014 г. по 01.09.2015 г., где самое худшее значение наблюдалось в апреле 2015 г., а уже к августу объем кредитования вошел в положительную зону и к сентябрю снизился на 0,01 %.

Конъюнктура банковского сектора в условиях макроэкономической неопределенности и турбулентности, вызывает снижение финансового результата, происходит сужение банковского бизнеса (рис. 2).

Рис. 2. Динамика финансового результата банковского сектора в России

На рис. 2, можно проследить, что в период макроэкономической нестабильности в банковском секторе (2014–2015 гг.) произошли негатив-

ные изменения в динамике основных показателей финансовой устойчивости.

Наиболее значимой статьёй при формировании финансового результата для всех банков оставался чистый процентный доход, его доля в факторах увеличения прибыли составила 60,1% (в 2013 г. – 67,1%) (рис. 3).

Рис. 3. Структура доходов банковской системы

На рис. 3 видно, что доля процентных доходов в 2014 г. сократилась на 7% и составила 60,1%, а вот чистый доход от операций с иностранной валютой и ценными бумагами характеризовались положительной динамикой роста.

Проведенный нами анализ показателей может говорить лишь о том, что российская экономика не была готова принять новые реалии, новые тенденции мирового развития, новые бизнес – модели развития банковского дела. Российский банковский сектор экономики значительно уступает рынкам развитых стран, создавших индустрию банковских услуг. В свое время не были усвоены уроки прошлых кризисов, что привело к “рецидиву” в банковском сегменте, что подтверждает отрицательная динамика в области кредитования [1].

По-нашему мнению, необходимо работать не с последствиями кризиса, а на опережение кризису, надо начинать работать не с однодневными клиентами, а стоит возобновляемые отношения, повышать степень доверия, как к банку, так и к заемщику.

На наш взгляд, для дальнейшего развития и совершенствования банковского бизнеса необходима системная работа по следующим направлениям:

- выработка адекватной процентной политики;
- разработка программ по минимизации кредитного риска;
- качественное улучшение кредитного портфеля.

Также для эффективного развития банковского бизнеса является необходимым внедрение инновационных процессов:

- новые банковские продукты, услуги;
- новые автоматизированные платформы самообслуживания;
- повышение квалификации персонала, например: инновационный менеджер.

Мы считаем, что банкам, в условиях кризиса надо научиться создавать новые, нестандартные продукты, услуги и каналы их реализации: сеть Internet, социальные медиасети, рассылка SMS-сообщений и др. Использование таких услуг, как физический и виртуальный пулинг, становится для компании-клиента источником дополнительного процентного дохода. Думается необходимым, внедрение в практику банков возможности заключать с вкладчиком – физическим лицом, договора банковского вклада без права на досрочное востребование средств, что позволит в современных условиях получению новых источников долгосрочного фондирования.

Условиями переходного развития банков становится иная схема взаимодействия. Теперь не клиент идет в банк, а банк должен идти к клиенту. Надо научиться чувствовать потребности клиента на кончиках пальцев, и быстро настраивать продукт под него.

Следует отметить, что поддержка финансовых инноваций поможет добиться повышения доступности и эффективности банковских услуг и продуктов, результативности деятельности банков и в конечном итоге сможет вывести банковский сектор на путь дальнейшего совершенствования и развития [2].

Подводя итог выше сказанному, следует сказать о том, что банковский бизнес в условиях турбулентности не смог противостоять новым вызовам времени. Банковский сектор оказался неготовым к “шоку” наступившему экономикой страны. Воздействие негативных факторов на банковский бизнес привело к ухудшению финансового состояния банков. Все это говорит о необходимости поиска новых, нестандартных путей развития, трансформации банковского бизнеса, внедрения финансовых инноваций и выхода на новый виток развития.

Список литературы

1. Золотухина А.С. Факторы, сдерживающие инновационное направление развития банковского сектора России: канд. экон. наук, доцент И.Н. Третьякова. 2015. С. 56-60.
2. Парусимова Н.И. Банковское дело в условиях неопределенности // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 4. С. 318–321.
3. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.

Сокращение числа коммерческих банков в России: проблема или потребность

А.А. Хашаев

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

В современной экономике на фоне роста межбанковской конкуренции все больше внимания уделяется банковским рискам. Это оправданно, так как вследствие конкурентной борьбы банки все чаще проводят более рискованную кредитную деятельность.

Снижение количества банков связано с отзывом у них лицензий на осуществление банковской деятельности по причине ведения рискованной экономической деятельности, влекущей несоблюдения требований Центрального банка и (или) отражения недостоверной отчетной информации. Ставя целью настоящей статьи провести анализ причинно-следственных связей сокращения числа коммерческих банков в РФ, постараемся выявить положительные и негативные последствия этого явления для экономики России на среднесрочную перспективу.

Кредитный и депозитный рынки в России в 2015 г. развивались в условиях низких темпов роста российской экономики, невысокой инвестиционной активности нефинансовых организаций. В то же время устойчивые показатели потребительского спроса, которые снижаются медленнее доходов населения способствовали наращиванию банками объемов розничного кредитования. Доходы населения и склонность к сбережениям в 2015 г. резко упали. Об этом свидетельствуют и Роскомстат, и ученые.

Наблюдается постепенный рост объема предоставленных кредитов банковским сектором, наряду с этим доля просроченной задолженности остается на высоком и уровне 5.2% (удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов на 01.08.2015) (рис. 1). На 01.10.2015 она достигла уже 8% по совокупному портфелю розничных кредитов.

С 01.02.14 рост доли просроченной задолженности, что является негативной тенденцией изменения качества кредитного портфеля банковского сектора (рис. 2).

Существует проблема завышения категории качества предоставляемых ссуд, с целью избежание отвлечения средств на формирования обязательных резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и получения более высокой прибыли. При этом объемы просроченных ссуд в структуре кредитного портфеля банка возрастают, вследствие того, что заемщики бывают не в состоянии погасить принятое обязательство или изначально не собирались платить по кре-

диту. Наряду с этим при добросовестной оценка категории качества ссуды, банки могут формировать минимально допустимые размеры резервов на возможные потери по ссудам, которых может оказаться недостаточно для покрытия возможных убытков по кредитному портфелю банка.

Источник: составлена автором по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный документ]. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1511.pdf.

Рис. 1. Динамика по предоставленным кредитам, депозитам и прочим средствам, размещенным кредитными организациями

Источник: составлена автором по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный документ]. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1511.pdf

Рис. 2. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле коммерческого банка

Финансовый результат – за январь-сентябрь 2015 г. кредитными организациями получена прибыль в размере 128 млрд руб. (за аналогичный период 2014 г. прибыль составила 685 млрд руб., что на 40,7% ниже итога 2013 г.). Резервы на возможные потери увеличились с начала года

на 23,7% или на 961 млрд руб. (за аналогичный период 2014 г. – на 22,8%, или на 649 млрд руб.) [1].

На 1 апреля 2014 г. на кредитном рынке было зарегистрировано 923 кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций. На 1 октября 2015 г. это число равно 767 (табл. 1). Нетрудно подсчитать, что за этот период было отозвано 156 лицензий на осуществление банковской деятельности.

Таблица 1

Количественные характеристики кредитных организаций России

Показатель	1.01.14	1.01.15	1.07.15	1.09.15	1.10.15
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами	1071	1049	1040	1035	1031
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций)	923	834	797	774	767
Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	0	1	1	0	0
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций	148	214	242	261	264
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте	623	554	528	512	507
Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии	270	256	247	242	240

Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный документ]. – (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf).

Регулятор дает понять, что количество кредитных учреждений в нашей стране будет неуклонно сокращаться. Более того, статистика показывает, что и общее число банков, приносящих прибыль, в нашей стране становится меньше. В настоящее время, механизмы банковского регулирования не могут предотвратить негативные последствия от стрессовых ситуаций в экономике. Международное банковское сообщество не в состоянии справиться с так называемыми “токсичными активами” банков, о чем ни раз говорили представители финансовых регуляторов западных стран.

Первые 200 крупнейших банков консолидируют 96,8% всех активов российской банковской системы. Еще на 574 мелких банка приходится всего 3,2% активов отрасли. Качественный надзор за таким большим числом банков проводить очень сложно, поэтому ЦБ и дальше будет за-

интересован в политике сокращения числа неэффективных и сомнительных игроков (табл. 2) [2].

Таблица 2

Количественные характеристики кредитных организаций России

Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)	1.01.14		1.01.15		1.07.15		1.09.15		1.10.15	
	млн.руб.	в % к итогу								
Первые 5	30 235 131	52,7	41 593 833	53,6	39 096 568	53,2	42 546 566	54,3	42 586 835	53,8
С 6 по 20	10 905 104	19,0	16 674 162	21,5	15 819 234	21,5	16 708 999	21,3	17 158 903	21,7
С 21 по 50	6 383 544	11,1	8 259 743	10,6	8 089 706	11,0	8 680 530	11,1	8 888 071	11,2
С 51 по 200	6 982 880	12,2	8 406 233	10,8	7 964 177	10,8	7 971 664	10,2	8 098 389	10,2
С 201 по 500	2 376 786	4,1	2 309 299	3,0	2 184 811	3,0	2 174 186	2,8	2 157 341	2,7
С 501	539 625	0,9	409 725	0,5	358 882	0,5	331 146	0,4	321 173	0,4
Итого	57 423 070	100,0	77 652 994	100,0	73 513 379	100,0	78 413 092	100,0	79 210 712	100,0

Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный документ]. – http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf.

К негативным последствиям сокращения числа банков России следует отнести снижение конкуренции банковского сектора и монополизацию рынка крупными игроками. Говорить о ненадежности мелких банков некорректно, так как небольшой банк не обязательно ненадежен. Россия занимает большую территорию, и далеко не всегда федеральные банки могут эффективно действовать в отдаленных районах. Отчасти это объясняет успешное развитие ряда региональных банков.

Тем не менее, снижение количества банков в России, можно считать положительной тенденцией, по следующим причинам:

- банковский сектор нуждается в укрупнении игроков и повышении их устойчивости;
- небольшие банки будут продолжать испытывать трудности с ликвидностью и выполнением нормативов, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и подрывает доверие к банковской системе в целом;
- количество банков в России слишком велико для масштабов экономики страны;
- в системе слишком много кэптивных, а также неэффективных банков;
- банковский сектор России нуждается в качественном изменении активов банковского сектора и увеличении его эффективности.

Список литературы

1. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный документ]. – http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1405.pdf.

2. Число зверя: сколько банков нужно России [Электронный документ]. – <http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8008688>.

Раздел 2

РИСКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оптимизация структуры корпоративного кредитного портфеля среднестатистического российского банка на фоне меняющейся экономики

К.В. Герасименко

Кафедра современного банковского дела

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Т.Г. Туманова

Кредитование является основным видом деятельности любого коммерческого банка, а значит, и основным источником риска. [1] Для успешной деятельности на рынке банку необходимо грамотно оптимизировать структуру своего кредитного портфеля, чем и определяется актуальность данного исследования. Поскольку основную долю (75-80%) [4] совокупного кредитного портфеля российских банков составляют юридические лица, то в этой работе будут рассматриваться именно они. Целью проведенного исследования являлось определение необходимых изменений в структуре совокупного портфеля корпоративных кредитов банковского сектора России для более успешной их деятельности. Автором проведен корреляционный анализ различных показателей деятельности банков, позволивший точно определить существующие проблемы и вынести конкретные предложения по улучшению ситуации.

Одними из основных индикаторов уровня кредитного риска банка в России являются значения обязательных нормативов кредитного риска – Н6, Н7, Н9.1, Н10.1 [2]. Рассмотрим динамику доли банков-нарушителей данных нормативов за последние 5 лет. Как свидетельствуют данные с официального сайта ЦБ РФ, до 2012 г. доля банков-нарушителей указанных нормативов устойчиво снижалась, затем, с 2013 г. по настоящее время происходит процесс увеличения количество банков – нарушителей нормативов. Это говорит о повышении кредитных рисков, которое является следствием развития экономического кризиса. Общая доля кредитных организаций, нарушивших данные нормативы, превысила эту цифру в кризисных 2009–2010 гг., что говорит о более сложной ситуации сейчас, по сравнению с предыдущим экономическим кризисом. За год число невыполнений норматива Н6 возросло на 60%, Н7 на 110%, Н9.1 на 100%, Н10.1 на 58%. [4]

Что касается других показателей кредитного риска российских банков, то статистические данные позволили определить следующее: ос-

новную долю кредитного портфеля российских банков занимают кредиты, выданные юридическим лицам, в первую очередь крупным и средним нефинансовым организациям (около 80%). Указанные организации в большинстве своем представлены такими отраслями экономики, как оптовая и розничная торговля (36%), обрабатывающие производства (20%) и прочие виды деятельности (17%). Они же являются лидерами по объему просроченной задолженности по кредитам, который возрастает, в особенности за последний год. Растет доля межбанковского кредитования (рост приблизительно на 10% за 2015 г.), в связи с закрытием иностранных кредитных рынков. Корпоративный кредитный портфель имеет в основном 1 и 2 категории качества, однако с началом кризиса существенно выросла доля остальных трех категорий. В связи с вышеперечисленными изменениями банки активно наращивают объемы резервов на возможные потери по ссудам (почти на 2 трлн руб. с 2014 г.). Возросло число банков, нарушающих обязательные нормативы регулирования кредитного риска. Таким образом, за 2014–2015 гг. кредитные риски банков России существенно выросли [4]. На сегодняшний день потери банковского сектора от кредитного риска составляют 70% от общей суммы потерь по всем видам рисков [3].

Рассмотрим с помощью корреляционного анализа взаимосвязи между динамикой доли банков-нарушителей нормативов кредитных рисков и исследованными параметрами совокупного кредитного портфеля российских банков. В анализе были изучены все зависимости, ниже следует итоговая таблица, где представлены только те параметры, которые оказывают наиболее сильное воздействие на нормативы ($\geq 80\%$ корреляции). Исключены все взаимозависимые параметры, стандартная ошибка равна 0, модель полностью достоверна.

Итак, были выявлены следующие зависимости. Для положительной тенденции выполнения Н6 необходимо снижение доли крупных нефинансовых организаций в кредитном портфеле и рост компаний, работающих с недвижимостью. Если обратиться к статистическим данным, то можно сказать, что, поскольку крупные нефинансовые организации стабильно занимают примерно 50% корпоративного портфеля российских банков [4], то и снижения доли нарушителей норматива Н6 не предвидится. Для норматива Н7 необходим рост доли хороших кредитов, выданных именно предприятиям, работающим с недвижимостью, транспортом и связью и снижение доли компаний, занятых в обрабатывающих производствах. Если обратиться к фактам, то можно заметить, что в кредитном портфеле российских банков доля отрасли обрабатывающего производства растет, а недвижимости, транспорта и связи – снижается [4], то есть в этом случае также нет предпосылок для снижений доли банков-нарушителей. Для снижения доли нарушителей Н9.1 нужно снижение доли компаний, занятых в обрабатывающих производствах и рост

доли НКО и юр.лиц, занятых в операциях с недвижимостью. В то же время доля отрасли обрабатывающего производства растет, а операций с недвижимостью и НКО – снижается, что также говорит о невозможности улучшения ситуации с невыполнением. Для обеспечения наилучшего выполнения Н10.1 банкам необходимо снижать объемы межбанковского кредитования и предприятий обрабатывающего производства и развивать кредитование индивидуальных предпринимателей. Реальность такова, что банки наращивают со временем объемы своих РВПС, и в их совокупном кредитном портфеле растет доля кредитов, выданных другим банкам, что связано с закрытием дешевого международного рынка кредитования и непомерно высокой ключевой ставкой ЦБ [4]. Эти факторы не оставляют банкам другого выбора, кроме как кредитоваться друг у друга. Также растет доля предприятий обрабатывающего производства, так как оно занимает 65% всей российской промышленности, в то время как индивидуальные предприниматели занимают ничтожную долю в кредитном портфеле российских банков[4]. Поэтому по выполнению норматива Н10.1 тоже нельзя дать положительного прогноза.

***Корреляционный анализ доли банков-нарушителей
нормативов кредитных рисков и параметров
совокупного кредитного портфеля российских банков, %***

	Н6	Н7	Н9.1	Н10.1
РВПС	-19,85	27,96	31,27	81,17
Кредитный портфель по видам юр. лиц:				
Доля других банков	14,86	51,19	49,19	90,20
Доля НКО	-73,81	-77,65	-96,01	-59,89
Доля ИП	-8,04	-50,22	-36,99	-92,40
Доля крупных нефинансовых организаций	86,20	64,26	80,45	19,98
Кредитный портфель по качеству:				
Доля 1-й категории	-95,64	-90,25	-83,70	-46,31
Доля 3-й категории	94,57	78,80	55,06	44,46
Доля 4-й категории	50,10	65,05	61,95	80,79
Доля 5-й категории	97,89	78,97	72,44	26,52
Кредитный портфель по отраслям:				
Операции с недвижимостью	-88,45	-91,65	-86,65	-69,60
Обрабатывающие производства	58,96	92,92	82,58	92,74
Транспорт и связь	-50,50	-85,12	-58,68	-74,96

Таким образом, с точки зрения выполнения банками нормативов кредитных рисков, а значит, снижения этих рисков, банкам необходимо

снижать долю в кредитном портфеле крупных и крупнейших заемщиков (банков и крупных нефинансовых организаций) – со стороны корпоративной структуры этого портфеля, и долю всех компаний, занятых в обрабатывающем производстве – со стороны отраслевой структуры. С другой стороны, нужно повышать долю НКО и ИП по корпоративной структуре, и долю компаний, действующих в сферах операций с недвижимостью, транспорта и связи. В отрасли транспорта и связи задействован в основном крупный бизнес, поэтому необходимо сделать оговорку: банкам нужно существенно снизить долю крупных обрабатывающих компаний, и повысить долю крупных транспортных и компаний, но чтобы в совокупности доля крупного бизнеса в портфеле была снижена. На первый взгляд наблюдается противоречие, так как принято считать, что крупные компании кредитовать надежнее, они более стабильные и устойчивые, в отличие от микро и малого бизнеса. Однако нельзя не заметить, что такие компании кредитуются только на очень крупные суммы, в противовес ИП и НКО, и, согласно построенной модели, риск банкротства крупного предприятия с крупным кредитом гораздо весомее для среднестатистического российского банка, чем риск банкротства, например, ИП с малой суммой кредита. И этот риск перекрывает даже тот факт, что вероятность банкротства крупного предприятия ниже, чем малого. Однако банкам не нужно кардинально менять структуру кредитного портфеля, нужно лишь оптимизировать ее согласно данному исследованию, несколько уравновесив доли бизнеса разного масштаба и разных отраслевых принадлежностей.

Список литературы

1. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. – СПб.: ИТД “Скифия”, 2010. – 440 с.
2. Банковское дело: учебник / Г.Г. Коробова (ред.). – 2-е изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006. – 766 с.
3. Управление кредитным риском в коммерческом банке / Л.А. Родина, В.В. Завадская, О.В. Кучеренко // Вестник Омского университета. 2013. № 3. Серия “Экономика”.
4. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/> (дата обращения 17.11.15).

Риск-культура как основа риск-менеджмента банка

А.Ц. Дашидондокова, Н.А. Духанина

Базовая кафедра современного банковского дела

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. А.Н. Слезко

В настоящее время формирование новой корпоративной культуры становится одной из важных тенденций развития банковского дела. Являясь сложным комплексом отношений, она включает в себя множество элементов, наиболее важным из которых является культура управления банковскими рисками, которая рассматривается как одна из составляющих частей корпоративной культуры [1].

Проблемой развития риск-культуры в коммерческих банках начали заниматься сравнительно недавно, а именно после кризиса 2008 г., когда риск-менеджмент в организациях вышел на первый план. С 2009 г. британская компания Ernst & Young начала проводить исследования состояния риск-культуры в кредитных организациях. Представители участвовавших в исследовании банков уже тогда не сомневались, что отсутствие должной дисциплины при управлении рисками стало важнейшим фактором, предопределившим финансовый кризис. Положительным моментом можно считать то, что банки признали низкий уровень риск-культуры в качестве основной проблемы управления рисками [5].

Сегодня эксперты утверждают, что управление банковскими рисками на 5% – это процесс, на 95% – культура [9]. Именно поэтому тема культуры управления рисками в настоящее время является, пожалуй, самой важной. Все подходы риск-менеджмента эффективны настолько, насколько развита культура управления рисками. Это и обуславливает актуальность исследования. Кроме того, культура риск-менеджмента является своеобразным индикатором степени привлекательности банка с позиций рейтинговых агентств и инвесторов, что существенно, если ценные бумаги кредитной организации обращаются на бирже [3].

Теоретические аспекты риск-культуры недостаточно освещены в научной литературе. Проанализировав определения, которые дают такие экономисты как З.Т. Кокаева, Ф. Карел, Ю.И. Коробов, З.Н. Омарова, В.А. Зинкевич, Б. Райзберг культура управления рисками в общем виде заключается в совокупности знаний, принципов, ценностей и убеждений в сфере управления рисками, которая формирует коллективную способность банка идентифицировать, анализировать, открыто обсуждать и реагировать на существующие и будущие риски [2, 4-6, 9, 10]. Культура риска характеризуется степенью осознания менеджмента потребности в необходимости эффективного управления рисками в рамках кредитной организации.

Культура управления рисками оказывает влияние на принимаемые руководством и работниками решения, даже если не проводится оправданный анализ возможных рисков и потенциальных выгод. В целом культуру управления рисками можно охарактеризовать как существующую в организации систему ценностей и способов поведения, которая определяет суть и форму решений, принимаемых в области управления рисками.

Создание и развитие риск-ориентированной культуры позволяет организации:

- обеспечивать выявление рисков;
- иметь полную информацию о рисках, которые она принимает;
- быть уверенной, что работники принимают все необходимые риски и избегают тех, которые могут негативно повлиять на компанию;
- открыто обсуждать риски и их влияние на деятельность;
- обеспечить атмосферу, которая позволит каждому сотруднику поднимать критические вопросы без боязни наказания;
- эффективно управлять рисками в соответствии с принятыми стандартами.

По результатам одного из исследований российского рынка, проводимого британской аудиторской компанией, в 2014 г. было выявлено, что 47% компаний-респондентов находят уровень корпоративной риск-культуры удовлетворительным. 35% опрошенных оценивают его ниже среднего, и только 6% – на “отлично” [8]. Полученные данные лишней раз доказывают, что перед банками стоит острая необходимость развития корпоративной риск-культуры. Сотрудники разного уровня не до конца осознают философию управления рисками, что приводит к бессистемности, отсутствию единого подхода и игнорированию требования к системе управления рисками. Любопытно, что результаты опроса показывают низкую оценку риск-знаний руководителей структурных подразделений (23% оценили в “единицу”, 17% в “двойку”) [7]. Это может свидетельствовать о том, что руководители бизнес-подразделений не всегда увязывают цели и ключевые показатели эффективности деятельности с принципами и задачами в системе управления рисками.

По результатам этого же исследования 57% респондентов отмечают отсутствие риск-культуры как основной барьер, препятствующий управлению рисками. На втором месте – недостаточная взаимосвязь между функциональными подразделениями компаний в части управления рисками – 55%. Заметим, что западные компании выделили в качестве основных препятствий низкое качество получаемой информации (43% респондентов) и невозможность получения точной оценки рисков (36%). Для сравнения: у российских компаний данные показатели занимают 3 и 4 место (45% и 31 % соответственно) [8].

Таким образом, культура управления рисками является важнейшей составляющей системы риск-менеджмента и средством обеспечения того, что будут приняты не просто необходимые, а тщательно продуманные и взвешенные меры.

В таком случае возникает вопрос: почему множество фирм терпит крах из-за недостатка внимания к культуре управления рисками, если рынок сегодня осознает всю важность и актуальность данного вопроса?

Проблема заключена, во-первых, в слабой поддержке риск-менеджмента сверху со стороны руководства компании, то есть необходимо понимание, что управление рисками является всеобщей задачей и ответственностью. Зачастую служба риск-менеджмента не находит поддержку у руководства, сотрудники расценивают управление рисками как неоправданную дополнительную нагрузку и, как следствие, нередко умалчивают о рисках, пытаясь избежать ответственности или наказания. Во-вторых, на сегодняшний день отсутствует единая терминология и классификация рисков: он воспринимается каждым человеком по-своему, что подтверждает низкий уровень знаний в области риск-менеджмента. Согласно исследованиям, в 47% случаях обучение для сотрудников кредитной организации не рассматривается, то есть руководство не следит за вопросами развития системы управления рисками и не стремится внедрять международные стандарты [11]. В-третьих, это формальное заполнение менеджерами регистров рисков 1-2 раза в год, которое считается докучливой обязанностью и бесцельной тратой времени. Еще одной проблемой – делегирование полномочий по управлению рисками на одного риск-менеджера. Далее – недостаток развития контрольной среды организации и культивирования понимания принципов риск-менеджмента. Налицо проблема бездействия и отсутствие личной ответственности, выраженная в российской ментальности – наглядная иллюстрация поговорки “пока гром не грянет, поп не перекрестится”. Кроме того, одной из главных проблем развития риск-культуры является невозможность оценки ее качества статистическими методами и отсутствие агрегированных данных по рынку. Это препятствует применению западных методик и процедур риск-менеджмента, основанных на анализе статистических данных за определенный период времени. Также топ-менеджеры компаний отмечают, что нет корреляции между риск-культурой и вознаграждением сотрудников.

Существует несколько методов развития риск-культуры банка. Первый – внедрение культуры управления рисками, которое основано на выявлении основных угроз, способных повлиять на банк. Второй метод подразумевает диверсификацию рисков на основе вероятности и ущерба от их реализации. Третий и наиболее важный метод – поступательное внедрение мероприятий, способных минимизировать негативный эффект от реализации выявленных рисков.

Для повышения уровня культуры управления рисками в организации необходимо:

- поднимать значимость риск-культуры. Руководителю необходимо больше обсуждать возникающие проблемы, прислушиваться к сотрудникам;

- осуществлять концепцию трех линий защиты, в рамках которой будет происходить взаимодействие всех структурных подразделений – как сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, так и андеррайтеров и службы внутреннего аудита;

- обсуждать и выявлять потенциальные проблемы и угрозы, анализировать собственные ошибки;

- четко формулировать риск-аппетит организации и обеспечить его применение на уровне всей организации. Обеспечить соответствие между уровнем риск-аппетита и стратегическими целями организации;

- предоставлять полную информацию органам управления, в том числе и обо всех негативных фактах;

- анализировать публикации в прессе, прямо или косвенно затрагивающие тему рисков. Анализ происходящих событий позволит минимизировать или вовсе устранить потенциальные риски (“предупрежден – значит вооружен”);

- формировать службой риск-менеджмента банка инструменты, на основе которых возможно проведение постоянного контроля структурных подразделений;

- проводить внутренние семинары и презентации для сотрудников;

- выстраивать материальные стимулы с учетом риска (система выплаты вознаграждений оказывает влияние на результативность работы и применяемые подходы к принятию рисков). Выплата вознаграждений каждому сотруднику должна зависеть не только от финансовых итогов деятельности, но и от того как он управляет рисками, при этом следует применять не только финансовую компенсацию, но также и карьерное развитие и нематериальное поощрение; [9].

Необходимо помнить, что риск – это не только угроза или неприятность. Это безусловно еще и возможность. Эффективная риск-культура может обеспечить конкурентное преимущество банку. Необходимо создавать такую культуру, которая рассматривала бы риск как источник будущей прибыли. В этом случае сотрудник сможет извлечь пользу из своих ошибочных действий, которые часто бывают результатом выполнения работы инновационным или креативным способом.

С учетом вышесказанного можно создать такую риск-культуру, для которой характерны:

- открытость – персонал поднимает и обсуждает вопросы, ежедневные проблемы и учится на собственных ошибках;

- сотрудничество – информация о потенциальных угрозах и рисках свободно и быстро передается между сотрудниками;
- высокий уровень внимания – осуществление полного анализа рисков и сопоставление результатов с ожидаемыми доходами;
- быстрое реагирование на риски – умение своевременно реагировать на угрозы;
- ответственность – чувство ответственности за принятие решений;
- соблюдение правил.

Таким образом, риск-культура приобрела систематическое значение. Как показывают проведенные исследования, управление рисками и их минимизация должны стать частью корпоративной культуры, комплексом ценностей и отношений, которые разделяют все подразделения банка. Благодаря внедрению культуры управления рисками в повседневную деятельность кредитных организаций возможно повысить уровень риск-менеджмента до мировых стандартов. Сегодня это приобретает важнейшее значение как для собственников банковского бизнеса, так и для потенциальных инвесторов.

В настоящее время риск-культура в России постепенно повышается, однако она остается далека от мировых стандартов. Между тем, риск-культура, являющаяся основным звеном риск-менеджмента, должна выйти на новый уровень своего развития для предотвращения наступления финансовых кризисов в будущем.

Список литературы

1. Письмо Банка России от 06.02.2012 № 14 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору “Принципы совершенствования корпоративного управления”».
2. Зинкевич В.А. Культура управления рисками – основа эффективной системы риск-менеджмента // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 4. С. 42.
3. Ильин И.Е. Управление рисками в условиях глобального финансового кризиса // Управление в кредитной организации. 2009. № 1. С. 18-23.
4. Карел Ф. Внедрение новой культуры управления рисками: от аккумуляции рисков к их распределению // Банковское дело. 2009. № 11. С. 19-25.
5. Кокаева З.Т. Культура управления банковскими рисками как составная часть системы корпоративного управления банком // Творчество молодых ученых. 2012. С. 90-92.
6. Коробов Ю.И. Трансформация банковской системы и формирование новой банковской культуры // Культура народов Причерноморья. 2011. № 204. С. 142–144.
7. Меняйло Г.В. Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Эффективность функционирования государственного и частного сек-

торов экономики России: проблемы и пути решения. – Воронеж: ИПЦ “Научная книга”, 2013.

8. Нисенбойм Л. Каждый думает о рисках // Консультант. 2011. № 13. С. 11-14.

9. Омарова З.Н. Сильная культура управления рисками как неотъемлемый элемент системы риск-менеджмента // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. С. 2421-2424.

10. Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. – 6-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 236 с.

11. Тютюнник А. Финансовый кризис и управление рисками в банковском секторе // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2009. № 4. – С. 5-9.

Новый взгляд на организационные методы минимизации рыночного риска

К.Д. Елесина

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – доц. Н.Г. Александрова

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Ввиду того, что банк несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то урегулирование банковских рисков имеет большое значение для большого числа не только внутренних, но и внешних заинтересованных сторон.

Актуальность выбранной для изучения темы объясняется сложившейся макроэкономической ситуацией: общая экономическая нестабильность и неопределенность, которые сопровождаются далеко не всегда предсказуемыми изменениями процентных ставок, курсов валют, стоимости нефти и других показателей, делают необходимым разговор о некотором пересмотре и уточнении подходов к оперированию с рыночным риском банковской деятельности.

Главной целью данной работы стало изучение уже существующей методологии преодоления рыночного риска и разработка новых методов нивелирования данного риска, основанных на организационных аспектах банковской деятельности. Для чего в качестве основных задач были обозначены: идентификация рыночного риска и его основных компонентов; рассмотрение способов его измерения и методов нивелирования, разработка альтернативных идей касательно способов воздействия на данный вид риска. Последняя задача, в свою очередь, и определила научную новизну данной работы.

Далее рассмотрим основные теоретические моменты заявленной темы. Законодательно банк определяется как кредитная организация, ко-

торая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц [1].

Уже в данном понятии заложены отдельные виды рисков:

1) риск того, что вкладчики в один момент обратятся за своими средствами; риск резкого повышения процентной ставки;

2) риск неправильного подбора финансовых инструментов; риск общей конъюнктурной нестабильности (иначе – рыночный риск); риск несовпадения сроков получения дохода и необходимости возврата средств собственникам и др.;

3) риск потери клиентов (их перехода в другую банковскую организацию), что эквивалентно риску потери потенциального дохода; риск потери или обнародования информации о движении денежных средств клиентов, что также увеличивает риск оттока клиентов из банка.

Рыночный риск, согласно положению № 387-П, основанному на принципах оценки риска Базельским комитетом, представляет собой некоторый симбиоз процентного, валютного и фондового риска. Ввиду того, что каждый из указанных подвидов риска имеет свою специфику, наиболее эффективным принято считать применения отдельных методов для каждого подвида. На сегодняшний день теория и законодатель предлагают следующие подходы к урегулированию рыночного риска (см. таблицу).

Существующие подходы к урегулированию рыночного риска

Процентный	Валютный	Фондовый
Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой	Выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре	Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг
Согласование активов и пассивов по срокам их возврата	Форвардные / фьючерсные валютные контракты, опционы, свопы	Фондовые опционы
Процентные фьючерсные контракты / опционы / свопы	Ускорение или задержка платежей	Диверсификация инвестиционного портфеля
Срочные соглашения	Страхование валютного риска	–
Страхование процентного риска	–	–

Очевидно, что в целом они сводятся: 1) к диверсификации рыночного риска посредством вложений в ценные бумаги и деривативы; 2) к страхованию рыночного риска. Безусловно, действенность данных способов управления рыночным риском является проверенной временем. Однако сложившаяся рыночная ситуация отличается некоторой нетипичностью, и, как нам кажется, требует несколько иного подхода непосредственно к организации управления рисками. Дело в том, что фондовый рынок сам по себе является высокорисковым. А это значит, что, в том положении, в каком на сегодняшний день находится наша страна, операции с финансовыми активами практически в равной степени способны привести как к стабилизации рыночной конъюнктуры, так и к её усугублению.

Для того, чтобы создать благоприятную почву для применения тех или иных методов урегулирования рыночного риска, а также повысить их эффективность, мы предлагаем:

1) скорректировать стратегию выбора конечного потребителя и начать активно внедрять такие виды банковских продуктов, которые будут максимально оперативно реагировать на рыночные колебания. Как пример, можно обозначить микрокредитование, которое за счет эффекта масштаба способно покрывать изменения процентных ставок;

2) разработать льготные условия по депозитным операциям для постоянных клиентов, что способно увеличить величину особенно необходимых в кризис “длинных” ресурсов. Разработать льготные условия для высококачественных заемщиков. Например, в случае с предоставлением кредитов, предлагаем банкам внедрить программу бонусов, по которой клиентам будут начисляться баллы, в зависимости от суммы и сроков кредита, своевременности его погашения и др. Начисленные баллы клиент сможет использовать как льготу при последующем получении кредита в виде понижения ставки, объемов обеспечения или размера первоначального взноса, увеличения сроков предоставления кредита и т.д. Всё это позволит не только повысить эффективность деятельности, но и удержать клиента во время острой нестабильности рынка;

3) организовать банковский союз, целью которого станет работа над рыночным риском, ибо он, в отличие от остальных видов риска, является риском конъюнктурным, а значит – всеобщим. Следовательно, проще и эффективнее будет его решать коллективно. Не исключается, также, возможность государственного участия;

4) повысить интенсивность работы над репутацией банка. Очевидно, что в кризис наблюдается снижение доверия участников финансово-экономических отношений к банковской системе, что особенно затрагивает банки, для которых нехарактерно значительное государственное участие. Ввиду указанного выше, необходимо повышать кредитный рейтинг каждой отдельной кредитной организации, что, в свою очередь,

может быть осуществлено различными методами, в т.ч. вербальными. Наряду с этим, мы считаем, что банкам необходимо повысить прозрачность своей деятельности через предоставление некоторой статистики своей деятельности, что повысит уровень доверия, а также более активно проявлять себя в научной деятельности – сотрудничество с коммерческими организациями, написание совместных исследовательских работ по изучению рынка банковских услуг способно “приблизить” банк к конечному потребителю;

Надеемся, что результаты исследования окажутся полезными и востребованными в банковских структурах уже сегодня.

Список литературы

1. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” № 395-1 от 02.12.1990.
2. Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” № 86–ФЗ от 10.07.2002.
3. Положение ЦБ РФ № 242–П от 16.12.2003 “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”.
4. Положение Банка России от 28 сентября 2012 г. № 387–П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”.
5. Письмо ЦБ РФ № 70–Т от 23.06.2004 “О типичных банковских рисках”.
6. Официальный сайт Банка России [Электронный портал]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>.
7. Особенности риск-ориентированного надзора Базель–III [Электронный портал]. – Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/63/9771/>.

Управление кредитным риском в российских банках

А.Н. Литвинова

Кафедра банков и финансовых рынков
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

Одной из центральных проблем в банковском финансовом менеджменте является управление кредитным риском. При этом в условиях глобальных финансовых потрясений и разрушения прежних стереотипов банковского дела нет единого мнения о сути кредитного риска, не создана общепринятая и исчерпывающая классификация. Банки находятся в поиске рационального соотношения между количеством выданных кредитов и их качеством. Именно этот аспект является центральным при управлении кредитными рисками, куда, в свою очередь, включают со-

вершенствование методов оценки кредитоспособности, финансового положения заёмщиков. Система управления рисками представляет собой часть комплекса мер по управлению кредитной организацией. Хотелось бы остановиться на системе управления рисками в системно значимых банках Российской Федерации. Список системообразующих банков был опубликован Центральным банком в октябре 2015 г. Выбор предмета исследования обусловлен тем, что:

- во-первых, в настоящее время вследствие возросшей нестабильности экономики кредитные риски имеют тенденцию к обострению. В связи с этим, на современном этапе требуется адаптация существующих подходов к регулированию рисков;

- во-вторых, согласно результатам исследования, проведённого Центром по изучению финансовых инноваций совместно с фирмой PwC в 2014 г. [5], именно кредитный риск вызывает наиболее серьёзные опасения у российских респондентов;

- в-третьих, основная доля финансового результата российских банков приходится на процентные доходы от кредитных операций, поэтому тенденция развития кредитного риска представляет особый интерес.

Все 10 банков, вошедшие в список, являются универсальными. Поэтому используют классические методы управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля, к которым относятся:

- диверсификация (отраслевая, географическая, портфельная);
- лимитирование (установление максимально возможных размеров предоставления займов как по отдельно взятым ссудам, так и по категориям заёмщиков);
- создание резервов на возможные потери по ссудам.

Необходимо отметить, что среди рассматриваемых банков есть те, которые были созданы для выполнения определённых задач. Так, цель деятельности АО «Российский сельскохозяйственный банк» заключается в обеспечении агропромышленного комплекса относительно недорогими средствами [6]. Однако сельское хозяйство – это отрасль экономики, в наибольшей степени подверженная сезонности. Соответственно, у банка в связи с этим увеличивается и кредитный риск. С учётом специфики «Россельхозбанка» риски отраслевой концентрации кредитного портфеля регулируются:

- кредитованием всего цикла оборота сельскохозяйственной продукции;
- различной специализацией заёмщиков в разных регионах России;
- диверсификацией вложений в высокоэффективные и надёжные проекты других сфер экономики.

По состоянию на 31 марта 2015 г. доля активов системно значимых банков в общем объёме активов всей банковской системы составила около 60%. В абсолютном выражении это составило 46 349,49 млрд руб.,

в том числе было выдано кредитов корпоративным заёмщикам на сумму 24 671,11 млрд руб. Финансовая деятельность крупнейших банков в посткризисный период (2010–2014 гг.) имела положительную динамику. Объём кредитного портфеля увеличивался. При этом возрастал и объём формируемых резервов. Однако прирост просроченной ссудной задолженности был сопоставим с приростом резервов.

Формирование резерва – это один из основных методов управления кредитным риском. Для того чтобы определить размер резерва следует оценить кредитоспособность заёмщика. Поэтому хотелось бы рассмотреть общие этапы составления заключения кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств. Практически всегда они включают:

I этап. Сбор и обработку общих сведений о клиенте.

II этап. Анализ финансового состояния клиента.

Действующая в банках система оценки финансового состояния заёмщика, как правило, основана на анализе коэффициентов. Данные, используемые при их расчете, должны быть сопоставимыми. Берутся значения показателей за аналогичные периоды разных лет либо за соседние периоды, что зависит от направления деятельности оцениваемого предприятия. Остановимся на коэффициентах финансовой независимости, обеспеченности собственными средствами, текущей и срочной ликвидности. Именно они являются наиболее важными при оценке кредитоспособности заёмщика и его возможностей взять на себя дополнительный долг. Задача кредитного подразделения заключается в том, чтобы правильно учесть, за счёт каких ресурсов может проходить погашение задолженности. Необходимо отметить, что в применяемых сегодня методиках оценки финансового положения заёмщика в некоторых банках заложены допуски, что оправдано отраслевой спецификой заёмщиков. Например, минимально возможные значения для предприятия агропромышленного комплекса ниже, чем общепринятые (табл. 1).

Таблица 1

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности

Наименование коэффициента	Минимально возможное значение	Минимально возможное значение для предприятий сельскохозяйственной направленности
Коэффициент финансовой независимости	> 0,5	> 0,3
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	> 0,2	> 0,1
Коэффициент текущей ликвидности	> 1,5	> 1,3
Коэффициент срочной ликвидности	> 0,6	> 0,5

III этап. Определение категории ссуды.

На основании проведённого анализа каждому потенциальному заёмщику начисляются баллы. В зависимости от их количества определяется уровень финансового положения. При этом экономист, проводящий оценку, в целях уменьшения размера формируемого резерва стремится найти основания, чтобы начислить дополнительные баллы. Далее определяется качество обслуживания долга по вновь выдаваемым ссудам. Учитывая два фактора (финансовое положение заёмщика и качество обслуживания долга), специалисты делают вывод о том, к какой категории относится ссуда.

IV этап. Формирование резерва.

Так, ссуды, отнесённые к III категории качества с формированием резерва 21%, после уплаты процентов за пользование кредитом могут быть отнесены ко II категории. В этом случае резерв будет сформирован в размере 1%. Эксперты-практики подчеркивают, что Банку невыгодно формировать большие резервы. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность повысить категорию качества обслуживания долга и оценить финансовое состояние как более высокое, надо ею воспользоваться.

Рассмотрев механизм оценки кредитоспособности в банках, хотелось бы остановиться на более конкретной информации по кредитным рискам трёх из них: ПАО “Сбербанк”, АО “Газпромбанк”, АО “Россельхозбанк” (табл. 2).

На наш взгляд, по данной информации можно сделать выводы о кредитном риске во всех системно значимых банках. Во-первых, общий объём активов, подверженных кредитному риску на 01.01.2015 по сравнению с 01.01.2014, в трёх исследуемых банках увеличился. Это является негативным фактором снижения “подушки безопасности” банков. Во-вторых, просроченная задолженность в абсолютном выражении, а также её доля в общем объёме активов, подверженных кредитному риску, возросли, что свидетельствует об ухудшении кредитных портфелей банков. Наблюдается крайне негативная тенденция. В-третьих, учитывая факторы, влияющие на качество портфеля ссуд, банки стали наращивать резервы. Прирост созданных резервов в “Россельхозбанке” не так значителен как, например, в “Сбербанке”. Однако все крупные банки понимают, что на данном этапе важно не нарастить прибыль, а сохранить свои позиции, обеспечив возможности стабильного функционирования в будущем. Поэтому они будут продолжать создавать резервы.

Выявленные слабые места в системе риск-менеджмента кредитных организаций требуют устранения. С этой целью мы предлагаем:

– не допускать нивелирования реальных данных и “размывания” результатов проводимого анализа кредитоспособности заёмщика;

– поддержать идею внедрения дополнительного критерия, характеризующего возможность предприятия покрывать текущие обязательства доходами;

– рассмотреть возможность создания фонда страхования для системообразующих банков, формируемого за счёт совместного участия банков и государства. При этом банкам следует разрабатывать планы по самооздоровлению в случае ухудшения их финансового положения. Статус системно значимого банка “накладывает на него обязанность быть готовым за счёт собственных источников преодолеть возможные неблагоприятные события”;

– продолжать добиваться ещё большей диверсификации кредитного портфеля по географическому и отраслевому признакам, а также по категориям заёмщиков;

– привести методологическую базу, отвечающую за оценку кредитоспособности, к большей консервативности.

Таблица 2

Кредитный риск системно значимых банков

Показатель	ПАО “Сбербанк”			АО “Газпромбанк”			АО “Россельхозбанк”		
	01.14	01.15	Δ, %	01.14	01.15	Δ, %	01.14	01.15	Δ, %
Общий объём активов, подверженных кредитному риску (ПКР), млрд руб.	11 978	15 889	+32,65	2607,4	3574,2	+37,0	1894	2258	+19,2
Просроченная задолженность, ПКР, млрд руб.	450,79	700,54	+55,4	14,9	54,39	+265,0	110	172	+56,4
Доля просроченной задолженности в общем объёме активов, ПКР, млрд руб.	3,76	4,4	+0,64	0,57	1,5	+0,93	5,8	7,6	+1,8
Созданные резервы, млрд руб.	39,7	279,6	+600,4	60,87	166,5	+173,5	139	163	+17,3

Источник: составлено автором на основе данных годового отчёта ОАО “Сбербанк” за 2014 год; информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, процедурах управления рисками и капиталом банковских группы ОАО “Россельхозбанк” и АО “Газпромбанк” по итогам 2014 г.; аналитического отчёта “Газпромбанка” на 1 января 2014 г.

Список литературы

1. Положение Банка России № 254–П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [по состоянию на 1 сентября 2015 года: утв. Банком России 26 марта 2004 года]. – Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
2. Указание Центрального банка Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 3737–У “О методике определения системно значимых кредитных организаций”. – Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 601 с. – Серия: Бакалавр. Углублённый курс.
4. Информация об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций от 20 октября 2015 года. – Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
5. Опубликованы результаты нового исследования PwC по банковским рискам за 2014 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: bankir.ru.
6. Устав открытого акционерного общества “Российский сельскохозяйственный банк” [утв. распоряжением Росимущества № 2379–р от 18 декабря 2008 года]. – Официальный сайт АО “Россельхозбанк”. – Режим доступа: <http://www.rshb.ru>.

Проблемы управления рисками при кредитовании малых форм предпринимательства

А.С. Литунова

Кафедра банков и финансовых рынков

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

В эпоху стремительного развития инновационных технологий, усложняясь, банковская сфера преобразуется. Неотъемлемой частью успешной деятельности банка является совершенствование сферы кредитования малого бизнеса, которая требует развития эффективной системы управления кредитными рисками. Само понятие “кредитный риск” трактуется как риск неисполнения заемщиком в установленные сроки своих обязательств, предусмотренных договором. Вследствие этого банк несет финансовые потери.

При управлении риском банк следует одной из позиций: принятие его на себя, отказ от предлагаемой деятельности или осуществление определенных мер, которые позволяют снизить степень риска. В первую очередь, необходимо выявить возможные кризисные состояния и при-

чины, в следствии которых наступают неблагоприятные последствия в финансовой деятельности банка, а также создание системы, минимизирующей возможные потери. Рассмотрим организацию управления кредитными рисками малого бизнеса (см. рисунок).

Организация управления кредитными рисками малого бизнеса [4]

Представленная схема демонстрирует необходимость единой концепции при разработке системы управления кредитными рисками. Затем на основе анализа внутрибанковской документации для осуществления оценки кредитного риска выявляют инструменты, которые позволяют управлять кредитным риском (табл. 1).

Таблица 1

Инструменты для управления кредитными рисками малого бизнеса

Группа инструментов	Инструменты
Инструменты предотвращения причин возникновения рисков	Улучшение качества проводимой оценки кредитоспособности заемщика и повышение её объективности: тщательная проверка кредитоспособности клиента кредитный мониторинг
Инструменты управления последствиями наступления рисков	Активные инструменты ограничения потерь: ограничение рисков, перенос рисков, деление рисков. Пассивные инструменты страхования убытков: учёт риска при установлении процентной ставки

Указанные в табл. 1 инструменты способны предотвратить причины появления кредитных рисков и позволяют контролировать деятельность малого бизнеса после их наступления.

Также существуют определенные правила управления кредитными рисками, следование которым необходимо для успешного осуществления данной деятельности. Они включают в себя следующие аспекты [4]:

- Банк не должен принимать рисков больше, чем ему может позволить располагаемая величина собственного капитала.
- Необходимо помнить о последствиях риска и тщательно проанализировать, стоит ли рисковать многим ради малого.
- При наличии сомнений не стоит принимать положительное решение.
- Следует помнить, что практически во всех ситуациях существует несколько способов решения вопросов.

Оценка кредитоспособности малого бизнеса осуществляется при помощи инструментов, которыми можно произвести анализ финансового состояния, денежных потоков (это важнейший критерий способности производить будущие платежи по кредиту). Важно отметить, что несмотря на положительную оценку, заемщиком могут быть нарушены договорные обязательства путем использования заимствованных средств на другие цели. Именно этот факт повышает риски банка. При оценке кредитоспособности необходимо обладать информацией об общем объеме кредиторской задолженности фирмы. Например, таковыми могут являться ссуды, предоставляемые другими банками. Для этого необходим постоянный мониторинг всех контрагентов при оценке текущей потребности в резервах на возможные потери по ссудам.

Рейтинговая система оценки кредитоспособности позволяет банку провести совокупный анализ малого бизнеса: оценить количественные и качественные характеристики финансовой отчетности, уровня менеджмента, кредитную историю и др. В результате заемщику присваивается та или иная позиция рейтинга, то есть выдаваемый кредит относится к определенной группе риска. На практике банки выделяют пять групп: А, В, С, D, Е.

Такое рейтинговое распределение помогает объединить малые фирмы со схожим финансовым положением в одну категорию. Так, группа А – это наиболее надежные кредиторы, а Е – самые рискованные.

В современных условиях на сотрудничество малых российских компаний с зарубежными партнерами и банками, а также на банковскую систему в целом оказывают негативное воздействие экономические санкции. Подобные события отражаются на платежеспособности малого бизнеса, а именно на трех аспектах: финансовом состоянии заемщика, качестве обслуживания долга и обеспеченности кредита. Таким образом, сегодняшнее экономическое состояние в стране стимулирует банки создавать актуальные способы оценки кредитного риска.

Таблица 2

Рейтинговые группы кредитоспособности заемщика [4]

Рейтинговая группа	Характеристика
А	Высокая и исключительная способность исполнять финансовые обязательства
В	Наличие достаточной способности исполнять финансовые обязательства, но присутствует высокая чувствительность по отношению к неблагоприятным деловым, финансовым и экономическим условиям
С	Не грозит опасность в краткосрочной перспективе, но присутствует существенная неопределённость, которая связана с чувствительностью относительно неблагоприятных деловых, финансовых и экономических условий
D	Имеется значительное риск не исполнения обязательств, выполнение которых полностью зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий
Е	Заемщик находится очень серьезной опасности. Погашение всех обязательств мало возможно

Источник: Никулина О.В., Коваленко А.И. Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы // Финансы и кредит. 2015. № 30. С. 2-17.

Основными кредиторами российской экономики сегодня являются системообразующие банки. Существенная доля их кредитного портфеля приходится на сферы торговли и строительства, а также операции с недвижимостью. Для оценки кредитного риска применяется модель VaR (Value-at-Risk). Это выраженная в базовой валюте оценка величины убытков, которую с заданной вероятностью не превысят потери в течение заданного периода времени:

$$P(\text{Loss}_p < \text{VaR}) = p,$$

где Loss_p – величина убытков, а p – заданный доверительный интервал.

После проведения соответствующих расчетов, банк получает следующие характеристики для управления кредитными рисками малого бизнеса:

- величина ожидаемых потерь по каждой малой фирме, которая важна, поскольку оказывает прямое воздействие на прибыль кредитной организации, т.к. по каждому кредиту производится формирование резерва на возможные потери;

– количественная оценка ожидаемых потерь по кредитному портфелю. Она помогает узнать, какой объем резервов на возможные потери по ссудам необходимо формировать;

– величина неожиданных потерь по кредитному портфелю, с помощью которого устанавливается собственная степень надежности данного портфеля и банка в целом.

Такая методика позволяет проводить оценку кредитного риска малого бизнеса на постоянной основе.

Для оценки и анализа кредитного риска кредитные организации всегда должны выполнять требования регулятора. Наиболее важными из них в области управления кредитными рисками являются:

- Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254–П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”.

- Положение Банка России от 28 сентября 2012 г. № 387–П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”.

- Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283–П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”.

- Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395–П “О методике определения величины собственных средств кредитных организаций”.

- Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005–У “Об оценке экономического положения банков”.

При управлении кредитным риском стоит всегда учитывать следующие особенности. Во-первых, его оценка является субъективной. Во-вторых, у банка всегда возникает необходимость оценки именно кредитного риска, так как операции по предоставлению кредитов, влекут за собой принятие и других рисков. И последнее – важно различать кредитный риск от других видов, потому что каждый из них имеет отличные друг от друга методы оценки и способы управления. Иными видами финансовых рисков могут, например, выступать: рыночный, включающий в себя ценовой, валютный и процентный риски; риск ликвидности, вызванный несоответствием сроков погашения обязательств по активам и пассивам. Кроме того, существуют риски нефинансовой природы: операционный, возникающий вследствие ошибок во внутренних процессах банка, в действиях сотрудников, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия; правовой риск, появляющийся в результате неверного оформления договора или же отсутствия возможности выполнить его условия по действующему законодательству.

Таким образом, совершенствование системы управления кредитным риском, модернизация способов его оценки будут способствовать

развитию банка. При этом крайне важно, чтобы данная система была прозрачной и отвечала стратегическим целям банка.

Список литературы

1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – Серия Бакалавр. Углубленный курс.
2. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254–П // Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru>.
3. Морсман Э.М. Искусство коммерческого кредитования / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 187 с.
4. Никулина О.В., Коваленко А.И. Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы // Финансы и кредит. 2015. № 30. С. 2-17.
5. Вайсбек Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков // Финансы и кредит. 2014. № 24. С. 57-62.

Управление инновационными рисками в банках в условиях модернизации банковской системы

В.А. Пак

Кафедра мировой экономики
Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. А.В. Бризицкая

Развитие банковской инновационной деятельности особенно актуально в посткризисный период, когда создается потенциал будущего роста. В настоящее время финансовые факторы отражают реалистичность ожиданий инвестора касательно экономических параметров инновационного проекта, в том числе его способности генерировать денежный поток в объеме, необходимом для полноценного ведения операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Анализ инновационных проектов должен привести к формированию особого инновационного портфеля, выделенного из общего кредитного или депозитного портфеля банка и соответствующего критериям доходности и риска, чем и обусловлена актуальность данного исследования. Очевидно, что такие инвестиции могут быть эффективно реализованы только крупнейшими банками, которые обладают средствами, достаточными для создания определенного запаса прочности из активов с низкой степенью риска, в то время как для менее крупных кредитных

организаций единственно возможной альтернативой представляется уклонение от данных рисков [6].

Цель исследования состоит в изучении управления инновационными рисками в банках в условиях модернизации банковской системы

Несмотря на то, что в первой половине 2015 г. динамика развития банковской системы стабилизировалась, дальнейшее совершенствование технологий управления рисками не теряет актуальности по ряду причин. В приводимой таблице показано возможное влияние проектов с различным рейтингом на деятельность коммерческого банка, а также указаны центры ответственности.

Влияние инновационных проектов на деятельность коммерческого банка

Рейтинг	Степень влияния
A1	Незначительный уровень проектного риска, влияние на деятельность и устойчивость банка минимальное.
A2	Приемлемый уровень проектного риска, влияние на деятельность и устойчивость банка небольшое.
A3	Представляет значительный риск и оказывает существенное влияние на деятельность банка.
A4	Данный инновационный проект имеет максимальный риск и оказывает критическое влияние на деятельность банка. Проект, попавший в данную группу, не включается в инновационный портфель.

Источник: [2].

В России постепенно внедряются стандарты Базель–3 совершенствуется нормативное регламентирование управления отдельными видами рисков на уровне банковской системы. ФСФР России предписывает эмитентам в обязательном порядке указывать в годовом отчете описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества [4]. Рассматривая управление рисками как особое направление банковской деятельности, стоит отметить, что для него особенно важной является проблема быстрого и оперативного реагирования на любые будущие изменения.

Что касается инновационных рисков, то для повышения эффективности управления ими на стадиях идентификации и оценки целесообразно использовать инструменты, применяемые в маркетинге, менеджменте, математической статистике и экономическом анализе, такие как SWOT-анализ, статистический анализ, анализ дисперсии и основных тенденций, дерево решений и др. Следует подчеркнуть необходимость использования сценарного прогнозирования с рассмотрением возможных чрезвычайных ситуаций, что особенно актуально при оценке рисков инновационного проекта [3].

Организационная структура интегрированного управления банковскими рисками

Для инновационного предприятия права на интеллектуальную собственность зачастую являются ключевым активом, поэтому наличие тех или иных лицензий и патентов является конкурентным преимуществом и снижает совокупный инновационный риск. Надежность самого заемщика также можно оценить по формальным критериям, таким как его организационно-правовая форма или время деятельности на рынке. Кризис указал на необходимость совершенствования существующих систем риск-менеджмента.

Крупные потери заставили банки более эффективно управлять рисками, причем реорганизация системы управления рисками была начата в условиях кризиса. Несмотря на это, в настоящее время лишь около половины банков реально занимаются риск-менеджментом, остальная часть кредитных организаций, по оценкам аналитиков, управляет риском формально.

Оптимальной является методика скоринговой оценки инновационного риска проекта, учитывающая перечисленные выше факторы. Однако такая оценка будет нуждаться в экспертной корректировке с учетом отраслевых и иных индивидуальных особенностей конкретного проекта.

Список литературы

1. Андреев М.А. Регулирование банковских рисков с учетом уроков финансового кризиса // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. 2011. № 2.
2. Викулов В.С. Концептуальный подход к разработке инновационной стратегии коммерческого банка // Финансовый менеджмент. 2012. № 5.
3. Ковалев П.П. Организационные основы банковского риск-менеджмента // Финансовый директор. 2014. № 5.

4. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2009.

5. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. № 1.

6. Струченкова Т.В. Современные подходы к регулированию банковских рыночных рисков // Банковское дело. 2009. № 6.

Проблемы банковского андеррайтинга в России

А.О. Титова

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. М.Н. Конягина

Рынок банковских услуг России динамично развивается, что особенно заметно по динамике объемов кредитования физических и юридических лиц. Кредитные операции являются важными банковскими операциями, но и наиболее рискованными. Кредитный риск – это неотъемлемая часть денежно-кредитных отношений, а значит и рыночной экономики в целом. В последние годы российская банковская система претерпевает реформирование, направленное на улучшение ее функционирования. Одновременно следует отметить, что процесс кредитования исследован далеко не в полной мере. В ситуации широкого распространения банковских услуг среди населения каждому банку необходима такая система управления кредитным риском, которая позволит быстро, максимально просто и качественно оценивать заемщика.

Определив целью исследования совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков с применением процедур андеррайтинга кредитных сделок в российских банках, в качестве задач поставлены выявление актуальных проблем андеррайтинга и предложение возможных путей их решения. Это позволило рассмотреть развитие андеррайтинга кредитных сделок в российских банках с учетом различных методик и их особенностей, выявить несовершенства системы оценки заемщиков, предложить ряд рекомендаций по совершенствованию андеррайтинга кредитных сделок, что может быть оценено как элементы научной новизны.

В ходе разработки поставленных задач все существующие методы оценки были систематизированы на экспертные и автоматизированные. Экспертные используются в основном при крупных объемах кредитования, автоматизированные же существенно облегчают процесс, претендуя в то же время на объективную оценку и исключая некоторые попытки мошенничества. Однако при использовании тех и других у банков возникает ряд проблем.

Открытым является вопрос о том, какие именно показатели использовать, так как количество расчетных коэффициентов, рекомендуемых для анализа текущего финансового состояния, может быть неограниченно велико. У большинства банков отсутствует отработанная методика.

В настоящее время банками широко применяются к использованию зарубежные методики оценки финансового положения. В этом случае встает вопрос, насколько объективны данные методики применительно к российской действительности. Использование зарубежного опыта является неотъемлемой частью развития банковской системы, но необходимы корректировки, связанные с особенностями России и различиями оценок некоторых социальных явлений в разных странах. Немаловажным для нашей страны является вопрос учета инфляции, усложняющей объективную оценку информации: при анализе обязательным является дисконтирование денежных потоков и показателей.

Недостаточно развитым является вопрос, какие значения коэффициентов считать нормативными. Западные методики рекомендуют сравнивать значения коэффициентов, характеризующих фирму, с ее более ранними показателями и со средними показателями по отрасли, к которой данное предприятие относится. При долгосрочной же оценке финансового состояния организаций обращается внимание на накопленные статистические данные о банкротствах. В российских условиях реализовать такую рекомендацию трудно. Сравнение с прежними показателями зачастую непоказательно из-за постоянного изменения экономических условий, правил ведения бизнеса, налогового законодательства и других нормативных актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов. Еще сложнее сравнивать значения анализируемых показателей с так называемыми нормативными значениями при прогнозировании возможного банкротства в будущем, поскольку таковых просто нет. В настоящее время ни один государственный орган не формирует для этого релевантных данных, а соответственно, и не проводит подобных расчетов [6].

Регулирование андеррайтинга осуществляется со стороны Банка России и внутренними положениями банка. Методика установления размера резервов ЦБ РФ нуждается в корректировках и дополнениях. Например, установлен широкий диапазон размеров резервов. Желая продемонстрировать высокий финансовый результат, банки выбирают наименьший из возможных вариантов.

Экспертная оценка позволяет дополнительно проверять полученную информацию. Это способствует выявлению мошенничества. Также она дает возможность адаптировать требования в процессе перманентного анализа рынка. При этом важно определить набор параметров при оценке заемщика, их значимость и критичность, что также является трудной задачей, поскольку касается таких характеристик заемщика, как

личные качества, моральный облик, репутация и др. Решать ее необходимо при помощи непрерывного сбора и анализа информации. Также на этом этапе важное значение имеет сотрудничество с бюро кредитных историй.

Недостатками экспертных методов являются не только дороговизна рабочей силы, но и децентрализация системы оценки, субъективность, открытость методики, риск сговора заемщика с сотрудником банка.

Скоринговые системы оценки кредитоспособности формируют портреты заемщиков только на основе поведения людей, которым был выдан кредит, носят дискриминационный характер, не учитывают изменение поведения людей, базируются на законе больших чисел, плохо адаптированы по регионам России. В таблице представлены некоторые проблемы применения скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщика и направления для их разрешения.

***Проблемы скоринговой оценки кредитоспособности
и возможные пути их решения***

Проблема	Решение
Базируется на законе больших чисел	Создавать при большой клиентской базе, либо привлекать экспертный анализ
Неполное представление данных в базе	Продумать технологию сбора данных
Клиент, находящийся чуть выше точки отсечения ничем не отличается от клиента чуть ниже данной точки	Использовать не линейную, а наиболее сложную формулу
Отсутствие логики. При выявленной корреляции причинно-следственной связи может не быть	Совершенствование методик путем использования экспертных знаний
Плохая адаптируемость по регионам и во времени	Изменять модели в определенные промежутки времени соответственно сложившейся конъюнктуре. Использовать 8 различных моделей скоринга в соответствии с кластерной структурой регионов России.

Совершенствование системы оценки кредитоспособности позволит сократить расходы, снизить ущерб от невозврата кредита и неуплаты процентов, обеспечить рост собственного капитала и стоимости банка.

Помимо представленных рекомендаций для совершенствования оценки кредитоспособности с применением андеррайтинга необходимо работать в следующих направлениях:

- При установлении размеров резерва со стороны ЦБ РФ, рекомендуется ориентироваться не только на качество ссуды, но и на рейтинг банков.

- Необходимо совмещать экспертные и автоматизированные системы оценки, дополнительно учитывая психологический склад заемщика и причины тех или иных явлений.

- Банку России следует также рекомендовать банкам наиболее эффективные, по обоснованному мнению регулятора, методики определения кредитоспособности заемщиков, но не препятствовать в использовании ими дополнительно иных методик. Также ЦБ РФ следует указать основные коэффициенты и их нормативные значения, которые необходимо применять коммерческим банкам при определении кредитоспособности заемщиков [6].

- В целях адаптации зарубежных методик к российским реалиям необходимо настроить и утвердить процесс сбора статистической информации.

- Назрела потребность проработать систему мотивации и ответственности андеррайтеров за принятые решения в каждом банке.

Разработанный алгоритм для коммерческого банка для совершенствования процессов андеррайтинга

Многие из перечисленных пунктов станут возможным реализовать только при высокой квалификации и заинтересованности сотрудников банков всех уровней на каждой ступени кредитования. Необходимо также повышать финансовую грамотность населения.

На основе изложенных рекомендаций был составлен алгоритм для коммерческого банка с целью совершенствования процессов андеррайтинга (см. рисунок).

В ходе проведенного исследования были выявлены слабые места в системе оценки кредитоспособности заемщиков с применением процедур андеррайтинга кредитных сделок в российских банках и предложены пути и способы ее совершенствования, что дает возможность констатировать достижение поставленной цели.

Список литературы

1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990, № 395-1 (ред. от 13.07.2015) // Справочная правовая система “Консультант Плюс”, 2015 – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/bank>.
2. Об обязательных нормативах банков: инструкция ЦБ РФ № 139–И от 3 декабря 2012 г (ред. от 1.09.2015) // Справочная правовая система “Консультант Плюс”, 2015. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494.
3. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283–П (ред. от 01.09.2015) // Справочная правовая система “Консультант Плюс”, 2015. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59828/.
4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2009.
5. Белоглазова, Г.Н. Деньги, кредит, банки: учебник / Г.Н. Белоглазова и др. – М.: Юрайт-Издат, 2007.
6. Артемьев А.А. Проблемы определения кредитоспособности заемщиков // Российское предпринимательство. 2008. № 7 (вып. 2). С. 76-79.
7. Егоров А., Осипова Ю. Многообразие траекторий развития региональных кредитных рынков в 2014-м – начале 2015 г. // Деньги и кредит. 2015. № 4. – С. 11.
8. Kuznetsova I., Pavlova G.. PROBLEMS of ANALYSIS of SOLVENCY of BORROWER [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.isuct.ru/e-publ/snt/en/node/813>.

Проблема кредитной задолженности в России

А.В. Худоногова, И.Н. Сурженко

Кафедра финансов и кредита

Школа Экономики и Менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихияс

На сегодняшний день банковская система играет важную роль в жизни населения Российской Федерации. Немало важное значение здесь имеет кредитование. В современном мире спрос на кредит увеличивается, однако заемщики не учитывают возможные последствия от пользования этой услугой, одним из которых является проблема кредитной задолженности.

По данным Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), единый объём кредитов, предоставленных жителям по состоянию на 1 мая 2015 г., составил 1565,182 млрд руб. Из этого следует, что половина из данного объёма приходится на просроченную задолженность, объём которой придерживается на уровне 766,703 млрд руб. Также известно, что на начало года уровень просрочки по кредитам составил 665,643 млрд руб. [1].

Исходя из статистических данных, лидерами по числу проблематичных долгов считаются жильцы столицы, Краснодарского края, Подмосковья, Свердловской и Ростовской областей. Аналогично можно сделать вывод о просрочке по кредитам населения перед банками, которая с начала года возросла на 30,5%, за нынешний период – на 35%. Доля просроченной задолженности от единого размера кредитования составила 8,09%, что считается рекордным показателем за прошедшие 8 лет становления рынка кредитования [3].

В виде главной предпосылки внезапного ухудшения ситуации специалисты называют единую закредитованность населения. В случае, когда в предыдущий кризис на 1-го заемщика приходилось менее 1-1,1 кредита, то в 2015 г. – уже в пределах 2-х. Это свидетельствует о том, что чем больше кредитов приходится обслуживать, тем выше становится риск выхода на просрочку.

По словам заместителя начальника розничного бизнеса банка “Возрождение” Антона Рябова, экономическая ситуация в стране способствует снижению реальных доходов населения, что негативно сказывается на платёжной дисциплине физических лиц. С начала 2015 г. наблюдается увеличение темпов роста просроченной задолженности, а также роста количества обращений за реструктуризацией долга [1].

Образовавшаяся экономическая обстановка в стране не наилучшим образом сказалась на благосостоянии жителей России. Понижение настоящего уровня заработков, несвоевременная выплата заработной

платы и присутствие безработицы – всё это оказывает влияние не только на уровень благополучия жителей России, но ещё и сказывается на их денежных возможностях по выплате кредитов.

Проанализировав заработную плату за последние два года, можно сказать, что её уровень по результатам I квартала 2015 г. был установлен в объеме 31 566 руб. Сравнивая с IV кварталом 2014 г., он уменьшился на 11,54% и составил 35 685 руб. Позитивная динамика коснулась исключительно пожилых людей, где средний объем пенсий повысился на 10,89% (с 11 599 руб. в IV квартале 2014 г. до 12 863 руб. в I квартале 2015 г.).

Что касается настоящих доходов, то есть доходов без налогов и иных платежей, то в 2015 г. в общем они снизилась на 6,4%, где сначала года показатель был 3%. В случае если говорить о суммарной задолженности по выплате заработной платы, то по состоянию на 1 июня 2015 г. она достигла 3,277 млрд руб., увеличившись за месяц на 343 млн руб. (11,7%). При всем этом необходимо отметить, что 26,5% из единой суммы просроченной задолженности (869 млн руб.) образовалось в 2014 г., а 25,6% (840 млн руб.) – в 2013 г. и раньше [2].

Отмечается, что средний российский заемщик расходует в пределах 40% своего месячного дохода на плату кредита, что так же существенно увеличивает возможность его просрочки, так как значительно убавляет шансы на закрытие долга в отсутствии добавочных заимствований. В данном случае обрести вспомогательный заем становится не так просто.

Однако, анализируя данную ситуацию, ужесточившаяся политика банков по кредитованию населения в 2016 г. поспособствует улучшению качества заемщиков и снижению доли тех, кто оформил одновременно сразу несколько кредитов, а следовательно и объемы просрочки будут снижаться.

Для решения данной проблемы предлагаются следующие методы, которые дадут положительный эффект:

1. Понизить процентную ставку по кредитам. К сожалению сегодня государство не участвует в решении проблемы задолженностей граждан, теперь это право принадлежит банковской системе.

2. Исключить мелкий шрифт из кредитного договора с целью полного ознакомления заемщиков с условиями данного документа.

3. Увеличить сроки кредитов путем уменьшения ежемесячных платежей.

4. Информировать банк о возникающих сложных ситуациях, например, о потере заработной платы, чтобы появилась возможность реструктурировать кредит, то есть изменить его условия.

Банку следует более тщательно изучать своих клиентов. В первую очередь стоит опираться на оценку его кредитоспособности: знать дохо-

ды заемщика, его место работы, вовремя ли выплачивается заработная плата, размер ежемесячных расходов. Так же стоит оценивать доходы остальных членов семьи. Самым важным критерием является кредитная история.

Предложенные решения проблемы помогут снизить риски кредитной задолженности и улучшить современную систему кредитования клиентов в РФ, а также уменьшат число существующих на сегодняшний день задолженностей.

Список литературы

1. Деньги и карьера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://moneyandwork.ru/>.
2. Бюро АБ КИАП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kiaplaw.ru/>.
3. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/>.

Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России

А.А. Шломина, Е.В. Попова

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихия

На современном этапе развития экономики России сектору малого и среднего бизнеса (МСБ) придается большое значение. Это объясняется тем, что в условиях нестабильности именно этот сектор способен быстро реагировать на изменение экономической конъюнктуры и активизировать свои ресурсы и возможности для устранения возникших проблем. Кроме того, малый и средний бизнес имеет существенную социально-экономическую значимость. Предприятия, задействованные в данном секторе, создают новые рабочие места, тем самым увеличивая занятость населения, способствуют росту конкуренции на рынке и являются одним из основных источников аккумулирования налогов в бюджет. Таким образом, российскому государству необходим высокоразвитый и эффективный сектор МСБ, что подчеркивает актуальность данного исследования.

В работе авторами было изучено кредитование МСБ российскими банками, выявлены основные проблемы, а также предложены пути их решения.

В ходе исследования было обнаружено, что рост и развитие МСБ напрямую зависит от объемов поступления долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций. На данный момент большинство малых

предприятий не в состоянии начать свою деятельность без заемных средств и кредитов. По данным Министерства финансов РФ, ежегодно МСБ необходима общая сумма кредитов в размере 30 млрд руб., однако по факту он получает лишь 10-15% от этой суммы. В общем объеме всех выдаваемых кредитов только 6% выдается малому бизнесу [1]. Более того, по мнению экспертов МСП Банка, объем выдаваемых малым и средним предприятиям кредитов в течение 2015 г. снизится на 25-30%, а совокупный портфель кредитов – на 13,5-16,5%, до 4,25-4,45 трлн. руб. [7]. По статистическим данным ЦБ РФ объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства за период с января по октябрь 2015 г. составил 26 162 240 млн. руб., что на 10 163 144 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2014 г. [5].

Существующие проблемы в сфере кредитования МСБ обуславливаются тем, что происходит во-первых, сокращение количества российских банков (с 1108 банков в 2009 г. до 834 в 2015 г.). Также концентрация банков, имеющих возможность обеспечить кредитование малых и средних предприятий в Центральной России. Данная ситуация привела к тому, что доля банков других регионов в общем количестве банковских структур по всей России составляет 78%. Из них на такие высокоперспективные регионы, как Сибирь и Дальний Восток приходится 9,1% и 4,1%, или 258 и 118 российских кредитных организаций соответственно [3]. В результате, с точки зрения доступности кредитных ресурсов, предприятия Центральной России имеют преимущества по сравнению с организациями, осуществляющими деятельность в отдаленных регионах страны. Вследствие чего большое количество предпринимателей не имеют возможности открыть или расширить свое дело, а также реализовать задуманные проекты [8].

Во-вторых, наличие большого количества рисков при кредитовании. Высокие кредитные риски в первую очередь возникают из-за плохой проработки бизнес планов МСБ. Зачастую бизнес-план у предприятий составляется исключительно для получения выгод, а рассчитанные показатели, как правило, не соответствуют действительности. Кроме того, предприниматель чаще всего обращается в банк в моменты финансовой нестабильности своей организации, следовательно, в такой ситуации у банка нет гарантий полного возврата заемных средств. Также немаловажными факторами, влияющими на решение банков о выдаче кредита, являются предпринимательские способности заёмщика, эффективность управления предприятием, эффективная маркетинговая политика, короткая кредитная история или её отсутствие.

В-третьих, высокие кредитные ставки. К концу 2014 г. данная проблема приняла масштабный характер, что подтверждают результаты исследования аналитического центра МСП Банка. В процессе данного исследования выяснилось, что в крупных и средних банках ставки по кре-

диту для субъектов малого и среднего бизнеса ориентировочно возросли в 76,5% банках. Причем данная тенденция в ближайшее время сохранится. Согласно статистическим данным, в 2016 г. у 24% респондентов в планах повысить ставку; 33% не собираются ее изменять, а у 43% опрошенных возникли затруднения с оценкой вероятности изменения ставки [6]. Ситуация усугубляется тем, что в текущем году большинство банков существенно ужесточили условия кредитования (сократили сроки кредитования и размеры займов), в большинстве случаев банки кредитуют малые предприятия по более высокой ставке, нежели своих крупных и первоклассных заемщиков [2].

В-четвертых, на решение банка о выдаче кредита также большое влияние оказывает наличие у заемщика объектов ликвидного имущества, выступающих в качестве залога и предоставление поручителей. Необходимость предоставления надежного залога обусловлено высокими рисками кредитования малого бизнеса. Но, как правило, многие предприятия не могут предоставить банкам достаточное обеспечение по запрашиваемому кредиту.

Кроме того, банковские структуры не располагают достаточно разработанной методикой оценки кредитоспособности МСБ. Она является достаточно низкой: банки проводят неглубокий анализ экономической деятельности заемщиков и денежных потоков, характеризующих финансовый потенциал и прибыльность предприятий, владеют недостаточной информацией о видах их деятельности. Помимо этого, в качестве нормативных значений применяются эталонные, не учитываемые отраслевою специфику деятельности предприятия [4].

Исходя из вышеизложенного, для решения данных проблем в области кредитования малого и среднего бизнеса предлагается ряд мероприятий:

ЦБ РФ во главе с правительством должны осуществлять специальные методы поддержки региональных банков. В целях улучшения эффективности работы региональных банков необходимо привлекать специалистов из центральных регионов страны.

Риски кредитования можно уменьшить за счет оказания консультационных услуг со стороны банка заемщику. Кроме того, работа с клиентом не должна прекращаться после выдачи кредита, она должна сопровождаться мониторингом текущей деятельности кредитуемого предприятия. В связи с ростом популярности таких банковских продуктов, как без залоговые экспресс-кредиты, в целях устранения проблемы предоставления ликвидного залога, предлагается распространить данные программы среди банков и сделать их доступными для большинства предприятий МСБ.

Дороговизна кредитов – одна из сложно решаемых проблем, поскольку величина процентной ставки не является постоянной и во мно-

гом зависит от стадии экономического цикла и от денежно-кредитной политики государства. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в России сегодня, маловероятно, что кредиты подешевеют в ближайшее время.

Банки должны отказаться от эталонных значений оценки финансового состояния заемщиков и диверсифицировать их по разным отраслям сферы деятельности организаций.

Проведенный анализ свидетельствует о широком перечне проблем в сфере кредитования субъектов МСБ. Были предложены возможные пути их решения, применение которых на практике положительно повлияет на сложившуюся ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Однако для выработки рекомендаций по решению таких проблем, как дороговизна кредитов, плохо разработанная методика оценки кредитоспособности МСБ, требуется более глубокий анализ сложившейся в данное время ситуации на кредитных рынках и в государстве в целом. Стоит отметить, что, несмотря на наличие широкого спектра проблем, всё же наблюдаются и положительные изменения в финансовой поддержке малого и среднего бизнеса со стороны государства. Так, например, в 2014 г. создано Агентство кредитных гарантий, которое принимает на себя часть кредитных рисков банков, работающих с МСБ.

Список литературы

1. Агаян Ш.А. Проблемы кредитования малого предпринимательства в РФ // Молодой ученый. 2012. № 3. С. 138-141.
2. Бочарова О.Н., Потокина С.Л., Ланина О.И. Анализ кредитования субъектов малого среднего бизнеса в России: меры создания благоприятных условий // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 3. С. 9-13.
3. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала [Электронный ресурс]: Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/group_15.html&pid=lic&sid=itm_23162.
4. Никитина Е.А. Сравнение методов оценки кредитоспособности заемщика // Вестник науки и образования. 2015. № 2 (4). С. 54-59.
5. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (всего по Российской Федерации) [Электронный ресурс]: Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?tblid=302-17&pid=sors&sid=itm_33769.
6. Условия кредитования субъектов МСП. Результаты опроса представителей кредитных организаций в декабре 2014 г. [Электронный ресурс]: МПС Банк. – Режим доступа: https://www.mspbank.ru/userfiles/files/oprosi/izmeneniya_uslovy_kreditovaniya.pdf.

7. Чем малому и среднему бизнесу запомнится 2014 год и что его ждет в 2015 г. [Электронный ресурс]: Аналитический центр ОАО “МСП Банк”. – Режим доступа: http://www.mspsbank.ru/userfiles/files/researches/prognoz_2015/pdf.

Кленницкая А., Мордорян Т. Экономика роста: зачем нужны региональные банки // Газета.ру Экономика роста. 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/growth/2014/07/01_a_6093745.shtml.

Раздел 3

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ

Бизнес-модели в банковской системе

К.И. Браун, А.Л. Попкова

Институт магистратуры

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. И.И. Добросердова

Банковский сектор в настоящее время является одним из важнейших компонентов экономики, способствующим ее стабилизации и полноценному функционированию. Данный факт – подтверждение необходимости формирования сбалансированной и стабильной системы банков в любой стране. Важным является понимание того, что банковский сектор – система, состоящая из достаточно большого количества банков, в том числе и центрального банка, поэтому успех всей системы зависит от каждого ее компонента. Кроме того, в современном банковском секторе наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции, причем чем выше уровень конкурирующих банков, тем выше и конкурентоспособность самой системы. Исходя из этого, очевидна необходимость разработки каждым банком собственной бизнес-модели, которая направляла бы деятельность организации и повышала как ее эффективность, так и эффективность сектора в целом.

Целью исследования является рассмотрение наиболее приоритетных компонентов бизнес-моделей для банков и способов их наилучшего применения на практике в условиях нестабильности и повышенного уровня конкуренции.

В рамках исследования была осуществлена попытка описания и формирования актуальных компонентов бизнес-модели банков, способствующих обеспечению эффективной работы и развитию банковской организации. В основе исследования лежит анализ теоретических и практических аспектов темы.

Прежде чем приступить к рассмотрению результатов проведенного исследования, необходимо дать четкое определение понятия “бизнес-модель банка”. Итак, бизнес-модель – это комплексная система взаимосвязанных компонентов, нормативов, правил и документов, описывающих и регулирующих различные аспекты деятельности банка [1]. Под взаимосвязанными компонентами в рамках данного исследования понимаются:

– стратегия банка;

- организационная структура предприятия;
- сбалансированная система показателей;
- бизнес-процессы;
- управление персоналом;
- продукты банка;
- система управления качеством;
- документооборот;
- управление рисками;
- маркетинговая система банка [6].

Перечисленные компоненты легли в основу построения модели в данном исследовании. Бизнес-модель – система, построение которой должно подчиняться принципам согласованности элементов системы, сбалансированности, автоматизации, открытости системы и обеспечения ее гибкости [3].

Итак, определившись с принципами построения модели и её основой, стоит начать рассмотрение ее компонентов с учетом современных тенденций.

Первым и важнейшим элементом является стратегия банка. Стратегическая модель на современном этапе должна разрабатываться по 3 основным направлениям, представленным ниже.

- Модель стратегий: сочетание стратегий управления, в частности, финансовой стратегии, клиентской, маркетинговой и прочих. Важную роль в работе банка, безусловно, играет финансовая стратегия, которая лежит в основе деятельности любого предприятия, однако ввиду повышающейся конкуренции и внешней нестабильности сектора особое внимание стоит обращать на маркетинговую и клиентскую стратегии [1].

- Модель процессов деятельности банка, которые можно классифицировать различными способами. В рамках данного исследования наиболее приемлемой следует считать классификацию, представленную на рис. 1 [4].

Рис. 1. Классификация бизнес-процессов банка

На рис. 1 выявлен первый уровень дерева бизнес-процессов, далее, в рамках разработки общей бизнес-модели, дерево детализируется и имеет от 5 до 10 уровней в среднем, в зависимости от степени развитости банка, ассортимента предлагаемых продуктов и масштаба организации. Стоит отметить, что в рамках разработки дерева процессов необходима система автоматизации, которая позволит обеспечить гибкость, до-

ступность информации для всех подразделений, что в конечном счете приведет к согласованности работы всех подразделений и повысит общую эффективность.

• Модель целей компании и соответствующих показателей. Цель – желаемое и достижимое состояние банка через определённо установленный срок с учетом внешней и внутренней среды. Как правило, цели выделяются по важнейшим направлениям деятельности, и подобно дереву процессов составляется дерево целей [8]. В данном исследовании хотелось бы сделать особый акцент на учёт внешней среды банка, а именно, на согласованную оптимизацию финансов, устойчивости банка, а также качества обслуживания. В подтверждение последнего фактора стоит привести результаты опроса, проведенного среди различных потребителей банковских продуктов. Целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности потребителей обслуживанием в банках. Целевая аудитория исследования составила 200 человек, проживающих в различных регионах страны, процентное соотношение между участниками составило 1:1 (т.е. 50% – физические лица, 50% – юридические). Результаты опроса представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты опроса “Качество обслуживания в банках РФ”

Согласно приведенным результатам, банкам стоит обратить особое внимание на создание такой модели, которая бы позволила повысить эффективность обслуживания. Из данного факта вытекает потребность банков в формировании бизнес-модели с особым акцентом на персонал и систему показателей качества.

Если говорить о системе управления персоналом, то в настоящее время актуальна тщательная проработка так называемой модели полномочий, в основе которой должен лежать процесс построения матриц распределения должностных полномочий сообразно различным бизнес-процессам с учетом требуемых знаний, навыков и специализации исполнителей. В частности, на современном этапе порой недостаточно детальной проработки организационной структуры и ее оптимизации, зачастую необходимо построение системы ролей в банке. Поскольку

в настоящее время финансово-кредитные организации все чаще сталкиваются с ситуацией, когда конкретный процесс нельзя однозначно сопоставить с конкретной должностью. Это зачастую вызвано разницей в темпах усиления сложности вводимых процессов и повышения квалификации работников. Таким образом, банкам необходимо построение дерева-структуры ролей, в котором под ролью понимается соотношение процесса и группы его исполнителей. Помимо всего прочего, современным банкам в рамках разработки бизнес-модели необходимо повышать стандарты качества и уровня квалифицированности нанимаемого персонала [2].

Что касается системы показателей качества, то банкам необходимо обратить на существующую систему показателей КРІ. Речь идет о показателях системы, направленных на оценку качества работы финансово-кредитной организации:

- параметры объема операций банка;
- параметры автоматизации, трудоёмкости операций;
- показатели объема ошибок, сбоев и претензий банку;
- прочие показатели, связанные с оценкой эффективности процессов [5].

Перечисленные пункты должны являться основой тщательного анализа и последующего мониторинга факторов, снижающих эффективность. Благодаря такому мониторингу банки смогут диверсифицировать риски снижения качества продуктов и обслуживания. Далее стоит перейти к важному компоненту бизнес-модели банка – системе рисков.

Деятельность банков будет успешной лишь в том случае, когда признаваемые ими риски четко определены и соразмерны финансовым возможностям кредитных организаций.

Можно выделить следующие основные принципы, лежащие в основе бизнес-модели управления рисками в банках:

- определение факторов – потенциальных катализаторов риска;
- количественное измерение потенциальных потерь;
- создание резервных фондов, направленных на компенсацию возможных потерь;
- согласование и координация контроля над рисками внутри структуры банка;
- определение ответственности руководителей за проведение предупредительных мероприятий;
- оценка эффективности управления рисками [7].

В рамках современных тенденций неустойчивости банковского сектора и его внешней зависимости риски имеют меньшее влияние в случае, если банк принимает их в качестве неотъемлемой части осуществляемых бизнес-процессов. Важным является также факт того, что банкам во многом стоит обратить большее внимание на создание модели

управления операционными рисками, такими, как риски технологий, риски трудовых ресурсов, риски процессов.

Также в настоящее время наблюдается тенденция к участию банков в различных проектах. Однако в условиях нестабильности необходимо четко взвешивать возможности участия в таких проектах. Исходя из этого, стоит отметить важность создания модели проектов банка. С помощью достаточно простых инструментов, например, диаграммы Ганта, банки смогут четко сопоставить ресурсы, возможности и прочие параметры с этапами построения проекта и таким образом минимизировать операционные и внешние риски [1].

В заключении хотелось бы отметить, что в рамках данного исследования рассмотренные компоненты являются наиболее приоритетными и, одновременно, проблемными областями деятельности банков, однако не стоит забывать, что бизнес-модель – это многогранная система множества моделей банка, матриц и технологий, каждая из которых нуждается в тщательной разработке и контроле.

Список литературы

1. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 73 с.
2. Антипова К. Корпоративная социальная ответственность и цикл PDCA // Business Excellence. 2015. № 9. С. 30-34.
3. Гончаров А. Выделение бизнес-процессов организации: подход, основанный на результатах процессов // Управление в кредитной организации. 2015. № 7. С. 13-18.
4. Исаев Р.А. Методика описания (структуризации) бизнес-процессов коммерческого Банка и ее практическое применение // Управление в кредитной организации. 2015. № 4. С. 17-23.
5. Кочнев А. Разработка стратегии – первый шаг к сбалансированной системе показателей // Стратегический менеджмент. 2014. № 5. С. 19-21.
6. Риб С.И., Кремлева И.В. Подходы к выделению и описанию бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.betec.ru/index.php?id=0&sid>.
7. Современные технологии управления банком [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank4.
8. Businessstudio: Система бизнес-моделирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.businessstudio.ru/>.

Качество сервиса как одно из условий выживания банка в условиях экономического кризиса

В.Ф. Гарлукович

Кафедра философии

Школа гуманитарных наук

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Д.В. Николаев

Для банковского сектора наступили непростые времена: рынок падает в общероссийских масштабах, банки сворачивают масштабы деятельности и занимают выжидательную позицию.

Немаловажное обстоятельство – деньги банку приносят довольные клиенты, поэтому залог успеха в создании правильной модели обслуживания и коммуникации, в конкурентоспособных сервисных и продуктовых предложениях.

По мнению экспертов компании KPMG, актуальными тенденциями на рынке банковских услуг в 2015 г. являются удержание старых клиентов, работа по повышению их лояльности и повышение качества работы с ними. Если раньше высокие ставки по кредитам для новых клиентов в рознице компенсировали значительные расходы по невозврату задолженности, то сейчас опережающий рост просроченной задолженности должен побудить банки больше сконцентрироваться на удержании “хороших” клиентов и повышении их лояльности. Увеличение продаж по существующей клиентской базе уже сейчас выгоднее для банков, чем привлечение новых клиентов. В этих условиях главным инструментом работы для финансовых учреждений становится повышение степени удовлетворенности клиента и улучшение качества сервиса.

Качество сервиса оказывают решающее влияние на повышение лояльности и удержание клиентов. Подавляющее большинство россиян готовы рекомендовать организацию, обслуживание в которой им нравится (87%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в мае 2015 г. Чуть больше половины россиян (55%) готовы платить дороже за продукты или услуги, если компания предоставляет качественное обслуживание. Однако при этом у 57% клиентов вызывают раздражение постоянные просьбы некоторых компаний оценить качества сервиса.

Основные показатели удовлетворенности клиентов от полученных банковских услуг увеличиваются, когда люди чувствуют, что их банк оказывает им личное внимание и действительно понимает их реальные предпочтения и нужды. По данным исследования, проведенного компаниями GfK и Personetics, если банки уделяют потребителям персонализированное внимание, удовлетворенность клиентов увеличивается вдвое, а доля клиентов, потенциально готовых перейти из этого банка

в другой, резко падает – с 34 до 7%. В то же время количество тех, кто с удовольствием взаимодействует со своим банком, увеличивается с 20 до 39 %.

Сегментация клиентов банка по уровню дохода:

Affluent и premium клиенты – это наиболее состоятельный сегмент, к нему относятся топ-менеджеры компаний и владельцы небольших бизнесов. Их ежемесячный доход составляет примерно 150-250 тыс. руб. (в мегаполисах – более 250 тыс.). Они ценят удобство, индивидуальность, внимание сотрудников и финансовые решения по потребности, нуждаются в более сложном финансовом сервисе и готовы потратить больше времени, чтобы во всем разобраться. Такие клиенты пользуются услугами Райффайзен-банка уже в течение длительного времени (в среднем 6 лет). Доля активных клиентов сегмента affluent и premium в Райффайзен-банке составляет около 10% от активной клиентской базы. При этом в общем количестве доля активных клиентов в affluent-сегменте составляет около 60%, в то время как в premium-сегменте – 99% (это означает, что практически все клиенты premium-сегмента в клиентской базе активные).

Mass-affluent – в этот сегмент входят высокооплачиваемые специалисты, “белые воротнички”, менеджеры среднего звена, владельцы микробизнесов. Их ежемесячный доход составляет примерно 60-165 тыс. руб. (в крупных городах – от 100 до 250 тыс. руб.). Для них важно сокращение времени обслуживания и повышение его качества, а также наличие возможности решить вопрос без посещения отделений. Они также отличаются высокой степенью вовлеченности и приверженности банку: в среднем клиент сегмента mass affluent обслуживается в Райффайзенбанке 4,7 года. К активным клиентам этого сегмента относятся около 20% активной клиентской базы (доля активных клиентов внутри самого сегмента – 60%).

Mass – это основная масса работающего населения, уровень доходов которого варьируется от 0 до 66 тыс. руб. (в мегаполисах – до 100 тыс. руб.). Это самый многочисленный сегмент в структуре клиентского портфеля большинства банков. Для массового розничного сегмента самое главное – это простота, скорость, доступность и экономия времени. Такие клиенты нуждаются в недорогом или бесплатном обслуживании, простых и понятных финансовых решениях, доступности каналов обслуживания. Они склонны более часто менять банк в поисках лучших условий и ставок по сравнению с двумя предыдущими сегментами. В Райффайзенбанке средний срок “жизни” клиента массового сегмента составляет 3,3 года. Количество активных клиентов сегмента mass составляет около 70% всех активных клиентов банка (доля активных клиентов внутри самого сегмента – 47%). Отметим, что для данного сегмен-

та клиентов банка не так важно качество обслуживания, как для Affluent и premium сегментов.

Список литературы

1. Отчет Deloitte “Kicking it up a notch. Taking retail bank cross-selling to the next level”, 2013.
2. Отчет KPMG “Уровень обслуживания клиентов в российских банках: анализ КРМГ”, 2015.

Использование новых пенсионных продуктов коммерческими банками для развития региональной экономики

Ю.С. Исакова

Кафедра экономики, финансов и кредита
АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Т.Н. Глазкова

Одним из способов привлечения средств домохозяйств в банковский сектор выступает создание банками собственных негосударственных пенсионных фондов. Заинтересованность кредитных организаций объясняется, в первую очередь, потребностью в “длинных” деньгах, аккумулированных в фондах, необходимостью расширении клиентской базы и опосредованно в повышении имиджа компании (построение финансового супермаркета). Сильной стороной участия крупных банков в системе негосударственного пенсионного обеспечения являются гарантия надежности и сохранности накоплений граждан, повышение доверия к финансовым институтам и, соответственно, активизация деятельности домохозяйств по стратегическому управлению собственными средствами, что является индикатором финансовой грамотности общества.

Таким образом, актуальность исследования подтверждается существенным потенциалом негосударственного пенсионного страхования в России, которое в настоящий момент находится в относительно неразвитом состоянии. Открытие накопительных пенсионных счетов в банках является важным шагом на пути расширения перечня инструментов, доступных населению для управления денежными средствами. В настоящее время привлекать пенсионные сбережения граждан возможно с помощью трех основных инструментов: обязательное пенсионное страхование, индивидуальные пенсионные планы (на основании договоров НПО) и корпоративные пенсионные программы (КПП). Тем не менее, несмотря на все их преимущества в виде индивидуального подхода к клиенту, удобства совершения платежей, застрахованности накопле-

ний, возможности в интерактивной форме отслеживать изменение величины взносов, система по-прежнему остается неэффективной. Очевидное объяснение этому – недостаточная доходность накоплений, которая не всегда покрывает даже уровень инфляции, что нивелирует желание потенциальных клиентов на добровольных началах совершать взносы в негосударственную пенсионную систему.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении перспективных инструментов инвестирования пенсионных резервов в целях обеспечения приемлемой доходности при ограниченном уровне риска, а также в определении возможностей банков по наращению ресурсов посредством денежной базы фондов. В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать направления вложения пенсионных резервов действующими НПФ, определить причины выявленных процессов на рынке, предложить возможные инструменты инвестирования для развития региональной экономики.

С точки зрения направлений вложения, пенсионные резервы как инвестиционный ресурс максимально жестко регламентированы государством, хотя потенциально могут выступать как источник финансирования долгосрочных проектов (см. таблицу).

Законодательные ограничения по инвестированию пенсионных резервов
[1]

Направления вложений	Доля
Государственные ценные бумаги РФ	до 100% активов
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	не более 80% активов
Облигации российских хозяйственных обществ	не более 80% активов
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	не более 70% активов
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	не более 70% активов
Ипотечные ценные бумаги	не более 20% активов
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях, депозиты в валюте РФ и в иностранной валюте в кредитных организациях, иностранную валюту на счетах в кредитных организациях	в сумме не более 80% активов депозиты в одном банке не более 25% активов
Ценные бумаги международных финансовых организаций	не более 30% активов
Объекты недвижимого имущества	не более 10% активов

Источник: составлено автором на основе постановления Правительства РФ от 30.06.2003 г. № 379.

Если обратиться к практическому опыту и рассмотреть направления вложения средств НПФ Сбербанка, то можно прийти к следующим заключениям. На протяжении последних трех лет прослеживается тенденция к преимущественному инвестированию пенсионных резервов в корпоративные облигации и банковские депозиты (за 9 месяцев 2015 г. 36 и 41% соответственно); доля в портфеле вложений в закрытые ПИФы и облигации федерального займа относительно стабильна и невелика (5 и 8% соответственно); доля акций в совокупной структуре портфеля приблизилась к нулю (например, в 2001 г. доля акций составляла 33%, в 2014 г. – 3%) [3]. Данная динамика непосредственно отражает кризисные явления в экономике, и стремление управляющих НПФ сохранить величину пенсионных резервов в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках.

Вместе с тем, анализируя размещение средств на 30.09.2015 г. в отраслевом разрезе, очевидными приоритетами становятся банковский сектор (68% на 30.09.2015), сфера финансов (11%), энергетическая и металлургическая промышленность (7,3 и 4,7% соответственно). Денежные средства в последние годы не поступают в химическую, пищевую и строительную промышленность, в сектор транспортных услуг и машиностроение, что, несомненно, нельзя назвать положительным моментом, так как на данном этапе данные отрасли народного хозяйства особенно остро нуждаются в финансовой поддержке (см. рисунок).

Размещение пенсионных резервов НПФ Сбербанка по отраслям в динамике, % [2]

Данная тенденция объяснима, но вместе с тем, вкладывая средства в наиболее консервативные инструменты, ограничивается возможность роста доходности в будущем и эффективность функционирования отраслей, обеспечивающих национальную безопасность.

В качестве мероприятия по совершенствованию накопительных пенсионных продуктов банков предлагается разработать вариант регионального аспекта в решении вопроса управлением размещенными средствами. В рамках данного направления возможно на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) реализовывать инфраструктурные проекты территорий, пенсионные резервы которых сформированы благодаря взносам местного работающего населения. Если обратиться к опыту Алтайского края, то на данный момент посредством механизма ГЧП осуществлялось строительство подъездных дорог, сетей электрообеспечения, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа “Бирюзовая Катунь”. На инвестиционном портале Алтайского края (<http://invest.alregn.ru>) представлены крупные проекты, финансирование которых могло быть потенциально интересным банкам для вложения средств НПФ, например, строительство полиметаллического рудника по добыче руды подземным способом с объемом инвестиций 10 млрд руб. или техническое оснащение свиноводческого комплекса на 300 000 голов в год с объемом инвестиций 12 млрд руб.

Однако существует целый комплекс проблем, препятствующий развитию ГЧП, а именно: отсутствие на федеральном уровне единого нормативного документа, регулирующего правоотношения в данной сфере (необходимы общие правила, по которым будут работать все участники проекта), непроработанность схем возврата инвестиций и недостаточность судебной практики по случаям невозврата средств. Таким образом, стимулирование кредитно-финансовых учреждений возможно только в случае создания прозрачных и надежных схем работы, законодательной регламентации обязательств сторон и гарантий для частных инвесторов при возникновении различного рода рисков.

Элементы новизны исследования заключаются в возможности использования банками средств созданных ими НПФ для финансирования инвестиционных проектов, решающих общественно значимые стратегические задачи региона. Результатами мероприятия должны стать совершенствование инфраструктуры, снятие социальной напряженности в крае или области, развитие механизма долгосрочного взаимодействия бизнеса и государственных органов в целях обеспечения гарантированной доходности накоплений граждан.

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона “Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации”» (с изменениями и дополнениями) [по состоянию на 1 декабря 2015]. – Гарант. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/186071/>.

2. Информация об инвестиционной деятельности фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.npfsberbanka.ru/policy/information-on-investment-activity-in-the-dynamics-of/>.

Преимущества и недостатки использования банковских пластиковых карт

Е.Е. Киселевская, А.Д. Полеицук

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихилияс

В настоящее время, в период экономического кризиса развитие экономики России напрямую зависит от состояния банковской системы, которая, в свою очередь, нуждается в ее совершенствовании.

Расчеты с использованием наличных денежных средств чрезвычайно дорого обходятся государственным и коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обращение новых купюр, обмен старых, содержание большого количества персонала для выполнения работ, связанных с обращением наличных денежных средств, неудобства и большие потери времени клиентов – все это не лучшим образом отражается на экономике страны.

Известно, что на сегодняшний день наиболее популярная система безналичного расчета – это пластиковая банковская карта.

Мир пластиковых карт многообразен и бесконечен. В настоящее время российские банки предлагают пластиковые карты многих зарубежных и отечественных платежных систем, каждая из которых по своему привлекательна [1].

Несомненно, использование банковских карт является удобным способом доступа к деньгам. Помимо оплаты за приобретение товаров и услуг пластиковая карта дает своему владельцу возможность принимать участие в различных акциях и бонусных программах. С помощью пластиковой карты и геоинформационной системы (ГИС) “Интернет”

возможно быстрое пополнение различных счетов, оплата коммунальных услуг, приобретение товаров в интернет-магазинах, а так же осуществление денежных переводов, не выходя из дома.

Однако, наряду с удобствами с использованием пластиковой карты, существует и ряд проблем, а именно:

- отсутствие банкоматов в отдаленных населенных пунктах;
- недостаточные знания определенных слоев населения использования пластиковых карт;
- уязвимость пластиковых карт от различных видов мошенничества;
- отсутствие специальных бонусных программ, которые смогли бы заинтересовать значительное количество граждан.

Использование пластиковых карт, а также изучение преимуществ и угроз, возникающих при их владении, подтверждают актуальность данной темы на сегодняшний день.

Проанализировав характеристики банковских пластиковых карт, можно выделить основные их достоинства.

Во-первых, оперативность получения средств. Карточка – это средство доступа к вашему банковскому счету, которая всегда под рукой и позволяет не только снимать наличные, но и оплачивать различные товары и услуги, пользоваться гостиницами и арендовать автомобили, заказывать билеты и многочисленные услуги ГИС “Интернет”.

Во-вторых, получение дохода. Стоит заметить, что это относится только к тем банковским картам, по которым предусмотрены проценты, начисляемые на остаток денежных средств, хранящихся на карте.

В-третьих, возможность использования нескольких банковских счетов в любых видах валют, прикрепленных к одной пластиковой карточке, что удобно при конвертации из одной валюты в другую при оплате покупок или получении наличных за рубежом.

В-четвертых, избавление от проблем декларирования средств при поездке за границу и безопасности хранения наличных сумм в пути дает преимущество в том, что перевозимая сумма денег на карте не ограничена, а снять ее можно в любом банке мира или через обширную сеть банкоматов.

Кроме всего перечисленного необходимо отметить, что для организаций имеется особенность использования пластиковых карт в качестве “зарплатных”. Благодаря этому организации экономят на комиссии за снятие наличных денег с расчетного счета для выдачи зарплаты, экономят время на инкассацию, а также “зарплатная карта” позволяет сотрудникам получить наличные в любом банке, обслуживающем карты этой системы.

Таким образом, практически неограниченные возможности современных платежных систем открываются при использовании пластико-

вых карт, объединяющих в себе преимущества банковского счета и наличных денег. При этом банковские технологии находятся в постоянном развитии, и с каждым годом предоставляют более широкие возможности использования банковских пластиковых продуктов [2].

Однако наряду с большим количеством преимуществ использования пластиковых карт, как указывалось выше, существует и ряд проблем:

- недостаточная осведомленность определенных слоев населения и, следовательно, недоверие к использованию таких видов услуг;

- существенным препятствием для активного использования банковских карт является отсутствие банкоматов в отдаленных населенных пунктах, а также взимаемая комиссия с карты за выполнение операций в банкомате другого банка;

- существует опасение, что банковские карты не могут обеспечить достаточную безопасность хранения денежных средств и, следовательно, велика вероятность стать объектом мошенничества. Сегодня эта проблема является наиболее актуальной, т.к. было достаточно большое количество случаев в области мошенничества, установления фальшивых банкоматов и т.д. ;

- немаловажной проблемой для многих владельцев пластиковых карт является ежегодная плата за обслуживание. В среднем списываемая сумма составляет от 600 до 1000 руб. Это, в свою очередь, не экономно и не выгодно.

Также особое значение имеет наличие скидок и льгот, предоставляемых клиентам при использовании пластиковых карт. Это обусловлено тем, что система скидок при безналичном расчете в нашей стране развита слабо. В связи с этим, многие клиенты не отказываются от наличного расчета в пользу пластиковых карт.

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленные проблемы, возникающие при использовании данной услуги, есть необходимость:

- переводить пенсионные поступления и стипендии на банковские пластиковые карты пенсионерам и студентам. Для населения, живущего в отдаленных районах, предоставлять льготные, а также бонусные услуги. Таким образом наименее активные слои населения будут более вовлечены и заинтересованы в изучении возможностей использовать банковские карты. Кроме того, с увеличением активных пользователей данной услуги повысится потребность в установке большего количества банкоматов. Тем самым постепенно исчезнет проблема отсутствия банкоматов в удаленных населенных пунктах;

- выбирать место для установки банкомата, в непосредственной близости от пунктов охраны. Однако это не всегда возможно, поэтому следует ввести процедуру обязательного ежедневного контроля лицевой

панели банкомата силами инкассаторов, осуществляющих загрузку или силами сотрудников торговых залов и иных помещений, в которых установлен банкомат. С целью минимизации рисков мошенничества при работе с банкоматами в число подозрительных должны попадать все операции, по которым пин-код вводится более чем два раза. Сведения об указанных операциях должны передаваться ответственному сотруднику, который в течение определенного времени (чаще всего 2-3-х дней) осуществляет дальнейший контроль за операциями, проходящими по подозрительной карте;

– усовершенствовать систему идентификации владельца карты, с помощью сканирования отпечатков пальцев. Для этого при заявлении на выдачу карты, банковский работник должен снять отпечатки пальцев правой руки и занести их в базу данных.

Таким образом, чтобы преимуществами пластиковой карты мог воспользоваться каждый, необходимо совершенствовать не только законодательную базу обращения и выпуска карт, необходимо так же внедрять новые меры защиты этих операций. Данный комплексный подход к безналичным расчетам в России будет способствовать популяризации пластиковых карт среди населения, увеличивая число держателей карт, тем самым, увеличивая транзакции банков. А это, в свою очередь, способствует эффективному, динамичному и рентабельному развитию индустрии пластиковых карт в российском банковском секторе.

Список литературы

1. Жилияков Д.И., Зарецкая В.Г. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания): учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2012. – 368 с.
2. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 400 с.

Современные тенденции бизнес-процессов в банковской деятельности

И.Д. Мылов

Кафедра экономической теории
Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Д.В. Николаев

Проблема обнаружения эффективных способов ведения бизнеса в банковском секторе актуальна как никогда. Стагнация экономики и снижение доходов отразились на росте просроченной задолженности

и общей закредитованности населения. Текущая экономическая ситуация потребовала от банков пересмотра основных моделей работы розничного бизнеса. Рост просроченной задолженности повлиял на увеличение рисков ведения банковской деятельности.

В 2015 г. рост реальных доходов населения, наблюдавшийся до 2014 г., сменился падением (к августу реальные доходы россиян снижались уже девятый месяц подряд – на 9% по сравнению с октябрём 2014 г.).

По данным Росстата, доходы в среднем на душу населения за первое полугодие 2015 г. составили примерно 31 тыс. руб. При этом доходы почти половины населения (45%) ниже на треть и более – менее 19 тыс. руб. Стагнация экономики привела к резкому росту бедности. В первом полугодии 2015 г. на доходы ниже прожиточного минимума жило 21,7 млн россиян (15%). В том же периоде 2014 г. за чертой бедности находилось 13% граждан (их число возросло на 2,8 млн человек).

Цель данной работы заключается в исследовании и анализе современных бизнес-моделей банковской деятельности в Российской Федерации.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, непогашенные кредиты в апреле 2015 г. имели 39,4 млн человек – это больше половины экономически активного населения страны. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, выросло почти на 1,5 млн – до 5,2 млн человек. Эти заемщики просрочили платежи более чем на 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть с них удастся только 5-7% (так оценивает возвратность подобных долгов Fitch).

По данным Центробанка, не обслуживаются 9% розничного кредитного портфеля банковской системы. Особенно пострадали необеспеченные ссуды. По данным ОКБ на первый квартал 2015 г., в срок не обслуживался уже каждый пятый потребительский кредит (почти 7 млн ссуд). В сегменте кредитных карт было просрочено 16% (4,8 млн ссуд), в автокредитах – свыше 11%. Начал портиться даже ипотечный портфель: в срок не обслуживалось 83 тыс. кредитов против 54 тыс. годом ранее (3,5%). При этом эксперты отмечают, что если раньше просрочка возникала из-за просчетов скоринга и пропуска “плохих” клиентов, то сейчас рост просрочки происходит не из-за стандартов работы банка, а из-за процесса обеднения заемщиков, которые потеряли источник доходов.

По мнению экспертов компании KPMG, основа работы в современном банкинге будет строиться на улучшении сервиса и удержании “хороших” клиентов. Если раньше высокие ставки по кредитам для новых

клиентов в рознице компенсировали риски безвозвратных задолженностей, то сейчас нестабильная экономическая ситуация в стране побуждает банки ориентироваться на “хороших” заёмщиков и повышении их лояльности. В этих условиях главным инструментом работы для финансовых учреждений становится повышение степени удовлетворенности клиента и улучшение качества сервиса. В связи с этим банки стремятся сделать ставку на максимально качественного клиента и увеличить долю непроцентного дохода в своем портфеле (речь идет о транзакционных и комиссионных доходах).

Согласно прогнозам аналитиков VCG, в 2014–2018 гг. транзакционные доходы будут расти быстрее, чем доходы от кредитных и депозитных операций, и в перспективе способны стать двигателем роста банковской розницы. Ключевыми факторами успеха в этом случае будут наличие полного спектра соответствующих продуктов, удобные каналы взаимодействия, комфортные современные отделения, умение наладить дружественные отношения с клиентами. Чтобы увеличить количество транзакций, банку необходимо, чтобы клиент считал его своим основным банком [1].

Согласно глобальному исследованию Accenture, к 2020 г. традиционные банки могут лишиться трети своих доходов вследствие растущей конкуренции со стороны нефинансовых игроков (интернет-компаний, операторов связи, платежных систем, социальных сетей и др.). Эти новые участники рынка представляют угрозу для банков, повышая клиентские ожидания от уровня обслуживания и встраиваясь в цепочку взаимоотношений между банками и их клиентами.

Они активно осваивают рынок платежей, и даже начинают предлагать такие услуги, как расчетные и сберегательные счета. Преимущество этих компаний состоит в высокой лояльности клиентов, а размеры клиентской базы у них не меньше, чем у банков. Чтобы оставаться прибыльной отраслью, банки не могут больше полагаться лишь на бизнес по обслуживанию счетов и предоставлению доступа к финансам – им следует кардинально переосмыслить свою бизнес-модель [2].

Бизнес-процессы в банковской деятельности условно можно поделить на 3-х взаимосвязанных между собой элементов. Составными частями бизнес-модели являются привлечение клиента через основные каналы, закрепление отношений с клиентами и углубление отношений с помощью знаний о клиенте, которые соответственно должны решать задачи по поиску, привлечению, консультированию и посткредитному обслуживанию клиентов. При этом не стоит забывать о так называемой производственной системе банка или ПСБ, которая складывается из процессинга, корпоративной культуры, системы управления процессами. Каждое из звеньев влияет на качество обслуживания клиентов, а значит и их лояльность к банку.

Особое внимание банки оказывают состоятельным клиентам, так как те пользуются более уникальными, чем ли, маржинальными продуктами, приносящими банку прибыль. В свою очередь, к примеру, такой крупный банк как Сбербанк может работать и с сегментом mass, т.е. населения среднего уровня дохода, заняв более 70% данного сегмента, но для этого требуются куда более крупные ресурсы.

Генерирование потока клиентов складывается из физического контакта с клиентами и работы с клиентами в интернет-среде. Что касается агентской работы или опыта открытия небольших офисов в крупных торговых центрах я думаю всем общеизвестно, что лидогенерация, контекстная реклама и т.д. только набирает свои обороты, но уже сейчас позволяет кредитным организациям занять свою нишу на рынке.

На стадии консультирования банкинг движется на пути к персонализации работы с клиентом. Данный подход предусматривает Что, Когда и Как может быть выбрано клиентом исходя из взаимной ценности для него и банка. Передовые банки будут работать в узкоспециализированных областях, где они будут отлично знать, как свой продукт, так и своего клиента.

Клиенты разные, кто-то любит посещать ВСП, кто-то предпочитает работать с сервисами банка через удалённые каналы, поэтому консультирование идёт по пути создания более быстрых, простых, технологичных, а что самое главное для повышения эффективности – самостоятельной работы клиента с банковскими продуктами.

На примере контактного центра банка элементы качества дистанционного обслуживания клиента в состав регламента входит время на совершение операций, и необходимые составляющие, такие как приветствие, благодарность, которые получаются через обратную связь с клиентом после завершения обслуживания. Таким образом клиент сам устанавливает требуемые для него нормативы по качеству обслуживания.

Банковские клиенты разные, с разными потребностями, поэтому брендинг и позиционирование в банковской сфере может и должен складываться по таким направлениям с клиентами как имидж “Банк для малого бизнеса”, “Продукт, доступный по цене” и т.д.

В настоящее время в сервисах услуг и розничного обслуживания набирает популярность CRM система. Данная система позволяет привлекать новых клиентов, повышать их лояльность, повышать прибыльность клиентов, улучшать эффективность работы менеджеров, и, в конечном итоге, управлять развитием всего банка.

Клиенты банков предпочитают пользоваться услугами тех организаций, сотрудникам которых они доверяют, тут можно вспомнить о стандартизации и модели ВСП 2.0, а из каналов привлечения клиентов можно выделить CRM лидогенерацию на основе данных БКИ, что суще-

ственно сужает круг целевой аудитории с приемлемым уровнем качества активов.

CRM система состоит из таких сегментов как работа в контакт-центре, привлечение и развитие отношений с клиентами и персональные взаимодействия для расширения клиентской базы. Система CRM сложная, постоянно улучшается и, ожидается, что в будущем при использовании таких современных методов оценки кредитоспособности заёмщика как скоринг, андеррайтинг, оценка финансового положения клиента перейти к технологии Banking 3.0 (омниканальные технологии), когда банк станет вторичен, то есть банки станут похожи на интернет-магазины, станут обезличенными, что даст банку возможность:

- заработать дополнительную маржу;
- обеспечить нужные нам характеристики продуктов;
- обеспечить максимальную интеграцию с системами и каналами банка.

На сегодняшний день отделения банков переходят на второй план, потому что большинство клиентов пользуется банкоматами или интернет-банком. При этом ограниченное число отделений банка могут обеспечить спрос. Преимущество канала привлечения клиентов через “зарплатные проекты” в том, что “зарплатные” клиенты являются более надежными и понятными для банка, их финансовое поведение можно спрогнозировать точнее.

Вторым каналом привлечения клиентов в банк можно указать канал “с улицы”. Данный вид привлечения клиентов изначально требует более широких инвестиций, проработки грамотной маркетинговой стратегии, основанной на создании якорного продукта лучшего, чем на рынке. Данный вид привлечения обладает преимуществами. К примеру, клиент с данного канала изначально более лоялен к банку.

Для оценки клиентских впечатлений индекс NPS в мировой практике демонстрирующий качество обслуживания на уровне рекомендации своим знакомым, CSAT (индекс удовлетворенности клиента) и CES (совокупность усилий, затрачиваемых клиентом для решения своего вопроса). В российской практике CES банки практически не используют, NPS используют около 90% из них, а индекс CSAT – 60%.

Данные регулярного исследования “РосИндекс” компании Synovate Comson свидетельствуют: при том что 63% населения России пользуется банковскими услугами, 46% потребителей не доверяют банкам. Рост недоверия обусловлен падением курса рубля, отзывом у ряда банков лицензий и общей нестабильностью экономической ситуации.

По сравнению с 2014 г. наибольшее падение доверия среди финансовых организаций продемонстрировали банки (доля респондентов, доверяющих банкам, снизилась на 18%), в то время как микрофинансовые

организации улучшили свои позиции на 8 процентных пунктов (до 19%) [1].

Список литературы

1. Мылов И.Д. Политика Центрального банка Российской Федерации по управлению инфляцией и валютным курсом в условиях нестабильности мировой конъюнктуры // Creative Society Views. 2015. Ч. 1, N 2. С. 17-20.
2. Отчет Accenture “The Banking Distribution and Marketing Revolution”, 2014.
3. Отчет Deloitte “Taking retail bank cross-selling to the next level”, 2013.

Значение институциональной инфраструктуры рынка банковского обслуживания физических лиц в снижении рисков

А.С. Теряева

Базовая кафедра современного банковского дела
Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. А.В. Федоров
Кафедра “Финансы и кредит”

Эффективность функционирования банковской системы в целом, и рынка банковского обслуживания, в частности, определяется различными факторами, в том числе уровнем развития институциональной банковской инфраструктуры.

Цель данного исследования заключается в выявлении роли институциональной инфраструктуры рынка банковского обслуживания физических лиц в обеспечении стабильности банковской системы и снижении рисков, а также целью является уточнение состава данной инфраструктуры.

Инфраструктурой называют особый тип систем или подсистем, который зависим от начальных систем, но в значительной мере способен влиять на их эффективность [3].

Под банковской инфраструктурой А.Г. Грязнова понимает предприятия, агентства, средства связи и коммуникации, образовательные и научные учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность банков, их информационное, методическое, научное, кадровое обеспечение [2].

На наш взгляд, данное определение довольно общее, требующее уточняющей формулировки, особенно в части институциональной банковской инфраструктуры.

Ларин А.Н. использует термин “корпоративная специфическая банковская инфраструктура”. Он относит сюда банковское законодательство, методологию, правила внутреннего банковского учета и контроля,

банковский менеджмент, банковская этика и т.д. Корпоративная специфическая банковская инфраструктура – это связующий компонент, обеспечивающий сопряженное взаимодействие элементов первого и второго уровней банковской системы и развитость которого определяет эффективность взаимодействия этих элементов.

Любая инфраструктура призвана взаимодействовать с обслуживаемой системой, принося ей определенную пользу. Таким образом, инфраструктура банковской системы, по мнению автора, – это совокупность элементов, отличных от элементов банковской системы и используемых банковской системой для повышения эффективности своей деятельности на постоянной основе.

Корпоративная специфическая банковская инфраструктура включает в себя внутренние и внешние элементы. Главный признак, в соответствии с которым тот или иной элемент можно отнести к банковской инфраструктуре – это обеспечение им эффективного и постоянного функционирования банковской системы.

Исходя из этого, к элементам внутренней банковской инфраструктуры относятся банковская методология, правила внутреннего банковского учета и контроля, подходы к управлению банком (банковский менеджмент), внутренние правила совершения операций, информационные технологии.

К элементам внешней банковской инфраструктуры относятся информационное, научное и кадровое обеспечение, а также законодательная база [4].

Как видим, в данном случае не рассматривается институциональная составляющая банковской инфраструктуры, что не позволяет конкретизировать ее участников.

В тоже время Т.И. Петрова, наоборот, рассматривает банковскую инфраструктуру только с институциональной точки зрения, полагая, что “к банковской инфраструктуре, по нашему мнению, следует относить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и его дочерние структуры, бюро кредитных историй, коллекторские агентства, банковские союзы и ассоциации, союзы и ассоциации бюро кредитных историй, союзы и ассоциации коллекторских организаций” [5].

При этом автор не включает Агентство по страхованию вкладов в банковскую инфраструктуру, предлагая его считать частью первого уровня банковской системы, наряду с Банком России.

Важным и с теоретической, и практической стороны вопроса, на наш взгляд, является выделение институциональной инфраструктуры ранга банковского обслуживания населения.

По мнению Н.Е. Бровкиной инфраструктура рынка банковского обслуживания населения состоит из нескольких составляющих: материальную, технологическую, организационную и информационную:

– материальные подсистемы включают здания, хранилища, подъездные дороги, оборудование для обслуживания клиентов и предназначены для формирования базовых условий кредитного рынка;

– технологические подсистемы – это центры обработки и хранения личных данных клиентов, линии передачи информации и осуществления расчетов в режиме on-line, обеспечивающие возможность управления денежными потоками клиента, применения интернет-банкинга, мобильного банкинга и предназначенные для снижения создания банковских продуктов и обеспечения их доступности более широкому кругу покупателей;

– информационная подсистема включает телевидение, радиовещание, прессу, Интернет, которые обеспечивают доведение информации до участников банковского рынка и участвуют в формировании институтов рынка банковского обслуживания физических лиц;

– организационные подсистемы включают институты, которые имеют целью защитить интересы наиболее уязвимых участников рынка, сократить издержки банковской системы, снизить риски и участвовать в формировании институтов рынка банковского обслуживания и др. [1].

Считается, что организационная (институциональная) инфраструктура рынка банковского обслуживания физических лиц стала активно развиваться, начиная с 2004 г., когда начались качественные и количественные изменения в сфере банковского обслуживания населения.

Выделяют следующие институты, входящие в организационную инфраструктуру рынка банковского обслуживания физических лиц, в зависимости от задач, решаемых ими [1]:

– агентство по страхованию вкладов, союз потребителей финансовых услуг, служба финансового омбудсмена – организации защищающие интересы наиболее уязвимых участников рынка;

– ассоциации банков – профессиональные саморегулируемые организации участников банковского рынка, отстаивающие интересы непосредственно кредитных организаций и призванные повышать эффективность банковской деятельности;

– рейтинговые агентства, кредитные брокеры – организации, помогающие потенциальному покупателю в приобретении банковского продукта на лучших для него условиях;

– бюро кредитных историй, коллекторские агентства, фирмы, осуществляющие технологическое и техническое обслуживание банков – институты, снижающие риски и оптимизирующие деятельность кредитных организаций;

– профессиональные периодические издания, телевизионные каналы интернет-сайты участников рынка и организаций инфраструктуры – элементы, осуществляющие информационное обеспечение участников рынка.

На наш взгляд, в последнюю группу необходимо включить также различные аналитические компании, осуществляющие сбор, анализ информации по функционированию рынков банковских продуктов, в том числе и розничных, а также прогнозирование развития, как отдельных сегментов банковской сферы, так и банковской системы в целом.

В первую группу институтов инфраструктуры необходимо отнести Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, если расширить спектр задач, решаемых организациями этой группы, и добавить задачу обеспечения стабильности на банковском рынке. Агентство выполняет функцию государственного института развития рынка ипотечного кредитования, поддерживает баланс интересов государства, заемщиков, кредиторов и инвесторов, обеспечивает устойчивость, ликвидность, развитие конкуренции и инновационное развитие рынка жилищного финансирования с целью повышения доступности жилья для населения России.

Список литературы

1. Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и перспективы развития: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2014. – 264 с.
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 1168 с.
3. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 423 с.
4. Ларин А.Н. Инновации в области антикризисного регулирования банковской системы // Управление экономическими системами. 2014. № 12. С. 67-71.
5. Петрова Т.И. Институциональное развитие банковской системы России: дис. ...канд. экон. наук: 08.00.10. – М., 2014. – 262 с.

Имидж банка как один из факторов, влияющих на выбор банка клиентом

Е.С. Шевлякова, Е.С. Харитонюк
Кафедра “Финансы и кредит”
Школа экономики и менеджмента
Научный руководитель – ст. преп. А.С. Теряева
Базовая кафедра современного банковского дела

На сегодняшний день на рынке существует множество коммерческих банков. Потенциальный потребитель банковских услуг предстает перед серьезным выбором. Поэтому перед тем, как заключить договор об оказании услуг, клиент рассматривает банки исходя из критериев его выбора. Среди всех критериев немаловажную роль занимает имидж.

В настоящее время имидж банка – это элемент конкурентоспособности, который способен обеспечить успешное функционирование на рынке и его развитие. В условиях экономического кризиса особенно необходимой деятельностью является поддержание и обеспечение позитивного имиджа. Поэтому развитие концепции адекватного и позитивного имиджа – это та цель, которую руководство должно преследовать в течение всего периода жизни банка, тем самым способствуя развитию успешной деятельности и продолжительности его функционирования.

Перед тем как производить оценку имиджа целесообразно разобраться в самом понятии. Имидж – это образ фирмы, товара, услуги, складывающийся в восприятии различных групп общественности [1].

Например, Ф. Котлер, К.Л. Келлер предлагают следующее определение: имидж, или образ, – это восприятие компании или ее товаров обществом [4].

Таким образом, можно сформулировать следующее определение имиджа банка, имидж – это целостный образ кредитной организации, который, прежде всего, формируется посредством восприятия различных особенностей банка, средств массовой коммуникации и психологического воздействия на общественное сознание. Коммерческому банку следует тщательно подходить к формированию своего имиджа. Ведь имидж является тем фактором, который способен склонить человека к взаимодействию с данным банком.

Для оценки и формирования имиджа необходимы знания структуры имиджа и основополагающих факторов, которые в большей степени влияют на него. Структура имиджа организации включает 8 компонентов:

1. Имидж товара (услуги).
2. Имидж потребителей товара.
3. Внутренний имидж организации.
4. Имидж руководителя или основных руководителей организации.
5. Имидж персонала.
6. Визуальный имидж организации.
7. Социальный имидж организации.
8. Бизнес-имидж организации [5].

Данная классификация предложена М.В. Томиловой и является наиболее полной и структурированной формой, которая предложена в большинстве учебных пособий.

В контексте исследования необходимо рассмотреть факторы, влияющие на имидж организации. Д-р экон. наук, проф. А.О. Блинов, д-р экон. наук, проф. В.Я. Захаров предлагают следующий перечень факторов, влияющих на имидж банка: надежность банка, профессионализм работников банка, скорость расчетов, культура обслуживания, чистая репутация банка, доступность работников банка, гибкость в работе, ав-

торитет руководителей банка, условия кредитования, техническая оснащенность [6].

Л.В. Даниленко, канд. псих. наук, также к числу основных составляющих имиджа относит следующие составляющие: общую известность и репутацию, скорость реагирования на изменения запросов потребителей, инновационный потенциал и его реализацию, престиж производимых продуктов, рекламную политику, уровень развития и характер зарубежных связей, финансовую обеспеченность (устойчивость), конкурентный статус [7].

Согласно О.В. Ветчановой на формирование имиджа оказывают влияние множество различных факторов: история организации; ее социальная миссия; личность руководителя; стиль управления; деловая репутация; качество предоставляемых товаров и услуг; уровень обслуживания посетителей; паблисити (известность в широких кругах общества); фирменный стиль [8].

Таким образом, можно определить факторы, которые формируют имидж: надежность банка, репутация банка, известность, авторитет руководителя, уровень обслуживания посетителей, рекламная кампания, благотворительная и общественная деятельность, советы родственников и знакомых.

В большей степени имидж банка влияет на общественное мнение. Каналы представления имиджа можно разделить на 2 основные группы: во-первых, это каналы СМИ и реклама; а во-вторых, это личный опыт, когда клиент сам использует банковские услуги, либо опыт использования, полученный от другого клиента по принципу “сарафанного радио”. Даже если банк будет иметь хороший офис, вежливое обслуживание, качественные услуги, но при этом не иметь широкой клиентуры, рекламы, благоприятной известности, то функционирование банка будет низкоэффективным. Это еще одна причина, по которой руководителям не стоит недооценивать данный спектр.

Авторами было проведено маркетинговое исследование, целью которого являлось определить степень влияния имиджа банка на выбор банка клиентом. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Выявить факторы, которые влияют в большей степени на имидж банка по мнению респондентов.
2. Определить на каком месте находится имидж банка при выборе клиентом банка.
3. Провести сравнительную оценку имиджей банков на местном рынке города Владивосток.
4. Выявить формулу влияния факторов на выбор банка.

На рынке по данным на 01.10.2015 функционирует 36 банков [11], которые предлагают стандартизированные услуги. Средством получения

информации был опрос целевой аудитории, параметром которой являлся возраст от 20 до 55 лет (т.е. экономически активное население). Объем выборки определен на основе расчета доверительного интервала и равен 96 человек. А инструментом получения информации являлась анкета.

В ходе проведенного исследования были выявлено, в какой степени факторы, приведенные выше, по мнению потребителей, влияют на имидж. Результаты исследования приведены на рисунке.

Оценка потребителями важности факторов, формирующих имидж банка

Таким образом, наиболее важными для респондентов факторами являются надежность, известность и репутация банка, а рекламная кампания находится на последнем месте.

Кроме имиджа банка, есть другие факторы, влияющие на выбор того или иного банка. Так, Максим Васин ставит имидж на первое место среди остальных факторов, влияющих на выбор банка [2]. А Владимир Андреевич Гамза полагает, что имидж банка располагается на втором месте, после возраста банка [3].

Наши респонденты определили, что имидж банка находится на 1-м месте (91%), подтверждая мнение Максима Васина. На 2-м месте находится конкурентоспособность цен (89%). Количество банкоматов и их удобное расположение на 3-м месте (80%), а количество и удобное расположение отделений на 5-м месте (74%). На 4-м месте удобство онлайн-банкинга (76%). На 5-м месте расположился широкий спектр услуг (75%). На 6-м месте находится наличие зарплатного проекта в банке (40%). Интерьер офиса банка находится на 7-м месте (39%).

Так, имидж банка является основополагающим фактором, формирующим выбор клиентов.

Сравнительная оценка имиджей банков проходила в два этапа. В ходе пилотажного исследования была выявлена степень известности банков среди населения (указаны банки со степенью известности более 60%):

- Сбербанк России (100%),
- Альфа-банк (94,6%),

- ВТБ-24 (94,6%),
- Примсоцбанк (94,6%),
- Газпробанк (86,5%),
- Азиатско-Тихоокеанский банк (81,1%),
- Росбанк (81,1%),
- ВТБ (78,4%),
- Россельхозбанк (76,3%),
- Хоум Кредит Банк (68,4%),
- Роял Кредит Банк (68,4%),
- Восточный Экспресс Банк (67,6%),
- Русский Стандарт (65,8%),
- Приморье (64,9%),
- Совкомбанк (63,2%).

На втором этапе респонденты выбрали те три банка, в которые они обратятся, если им понадобятся какие-либо банковские услуги. На первых трех местах расположились:

1. Сбербанк России, в него обратятся 97,4% респондентов;
2. ВТБ-24 выбрали 41,1% потребителей;
3. 28,6% потребителей выбрали Альфа-Банк.

Таким образом, Сбербанк России является лидером на рынке Владивостока в обслуживании физических лиц. Имидж банка оценен респондентами на 4 балла из 5. Известность банка по результатам исследования равна 5 баллам из 5. Надежность Сбербанка России была очень высоко оценена потенциальными потребителями на 4,6 балла из 5, а репутация – 4,5 балла. Авторитет руководителя оценили на 3,9 балла из 5, как и советы родственников и знакомых. Чуть ниже оценена на 3,8 балла рекламная компания. Уровень обслуживания клиентов получил оценку 3,4 балла из 5. А вот благотворительная и общественная жизнь получила самые низкие оценки – 2,9 балла из 5.

Вторым банком на рынке Владивостока является ВТБ-24. Имидж банка ВТБ-24 оценен на 4 балла из 5. Положительно оцененными факторами являются известность банка (4,8 балла из 5), репутация банка (4,6 балла из 5), надежность банка (4,2 балла из 5), уровень обслуживания клиентов (4,1 балла из 5), советы родственников и знакомых (4 балла из 5). Низкие оценки получили: рекламная компания (3,7 балла из 5), авторитет руководителя (3,5 балла из 5), благотворительная и общественная деятельность (3 балла из 5).

Третьим банком является Альфа-Банк. Имидж Альфа-Банка по мнению респондентов равен 4 баллов из 5. Его оценки таковы:

- 1) известность – 4,8 баллов из 5;
- 2) репутация банка – 4,5 балла из 5;
- 3) уровень обслуживания клиентов – 4,5 балла из 5;
- 4) советы родственников и знакомых – 4,1 балла из 5;

- 5) надежность банка – 4 балла из 5;
- 6) рекламная компания – 3,9 балла из 5;
- 7) благотворительная и общественная деятельность – 3 балла из 5.

Подводя итоги, выведем формулу, которой можно оценить вероятность выбора того или иного банка клиентом:

$$f = 0,186x + 0,182y + 0,163a + 0,155b + 0,153l + 0,082p + 0,079q,$$

где x – оценка имиджа банка (в долях); y – оценка конкурентоспособности цен (в долях); a – оценка количества банкоматов и удобство их расположения (в долях); b – оценка удобства онлайн банкинга (в долях); l – оценка спектра услуг банка (в долях); p – наличие зарплатного проекта в банке (в долях); q – оценка интерьера офиса банка (в долях).

Таким образом, имидж банка играет ключевую роль при выборе банка клиентом, вот почему банкам стоит уделять его формированию наибольшее влияние. Основными факторами формирования имиджа являются надежность, репутация и степень известности банка. Прежде чем приступить к формированию управленческих решений по корректировке имиджа банка, необходимо оценить настоящее состояние каждого компонента имиджа. В условиях высокой конкуренции имидж банка является ключевым фактором, влияющим на выбор потребителя.

Список литературы

1. Безумова Л.Г. Основы PR-технологий: курс лекций. – Самара: Самар. гуманитар. акад., 2012. – 96 с.
2. Васин, М. Банки работают на имидж [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-2/07.shtml> (дата обращения 25.11.2015).
3. Гамза В.А. Что необходимо учитывать при выборе банка [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elitarium.ru/vybor-banka-obslyuzhivanie-uslugi-kredit/> (дата обращения 25.11.2015).
4. Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджологии [Электронный ресурс]. – URL: <http://works.tarefer.rU/74/100357/index.html> (дата обращения 25.11.2015).
5. Лачугина Ю.Н. Этика деловых отношений: учеб. пособие.
6. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mevriz.ru/articles/2003/4/1094.html> (дата обращения 24.11.2015).
7. ВСЕ ОБ ИМИДЖЕ: от подходов до рекомендаций [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-do-rekomendatsij/> (дата обращения 26.11.2015).
8. Имидж организации: стратегия формирования / О.В. Ветчанова [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/127/2888/> (дата обращения 24.11.2015).

9. Сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://cbr.ru/> (дата обращения 05.12.2015).

Раздел 4

ИННОВАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прогноз емкости рынка мобильного банкинга в РФ на 2016 год

В.И. Антасюк

Кафедра маркетинга, коммерции и логистики

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е.В. Носкова

Сегодня современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Согласно данным агентства Zenith Optimedia проникновение смартфонов в 47 крупнейших странах мира в 2014 г. составило 41,6%. Ожидается, что в 2015 г. этот показатель будет равен 55,7%. По прогнозу агентства в 2018 г. 66,5% населения этих стран будет пользоваться смартфонами [1]. Аналитики агентства Emarketer прогнозируют, что в к 2017 г. 2/3 населения земного шара будет пользоваться смартфонами [2].

Возможности смартфонов постоянно растут. В настоящее время существует огромное количество мобильных приложений, которые помогают пользователям смартфонов и планшетов. Данные приложения призваны облегчить жизнь пользователю практически во всем, будь то покупка билетов, составление распорядка дня, скачивание музыки, связь с родными и близкими, покупка одежды, подборка диеты, режима тренировок и др.

По сравнению с 2009 г. рынок мобильных приложений в мире вырос практически в 25 раз и в 2012 г. составил 7,83 млрд долл. Согласно прогнозам компании J'son & Partners Consulting в 2016 г. объем рынка мобильных приложений составит 65,79 млрд долл. (рис. 1) [3].

Источник: [3].

Рис. 1. Объем рынка мобильных приложений 2009–2016, млрд долл.

Рынок мобильных приложений постоянно растет, есть все основания полагать, что он будет расти и в дальнейшем. В настоящее время рынок далек от насыщения. Количество пользователей смартфонов в ближайшие несколько лет будет увеличиваться. Кроме того, не стоит забывать о пользователях планшетов. Даже у многих из тех, кто обладает смартфоном, есть и планшет, так что перспективы данного рынка огромны. Кроме того, можно ожидать, расширения сферы применения мобильных приложений. Они будут охватывать все большее количество активностей повседневной человеческой жизни.

Неудивительно, что на сегодняшний день банки уделяют все больше внимания разработке мобильных приложений, ведь это большая возможность для получения доходов. Кроме того, мобильные приложения – это способ обеспечить максимально комфортные условия для клиентов банка. Удобство дистанционных каналов обслуживания входит в тройку главных критериев, по которым клиенты оценивают банк. Все больше этот фактор влияет на решение остаться в кредитной организации или сменить ее [4].

Цель данного исследования – составить прогноз ёмкости рынка банковских мобильных приложений в России на 2016 г. Для этого необходимо изучить структуру рынка мобильных банковских приложений в России, изучить основные тенденции рынка за последние 5-6 лет, изучить уже существующие прогнозы экспертов, произвести расчеты, сделать выводы.

В данной статье были изучены и рассмотрены основные показатели рынка мобильного банкинга в России. Научная ценность данной работы заключается в том, что на основе различных методик был рассчитан предполагаемый объём рынка мобильного банкинга в 2016 г. Была предложена оригинальная модель прогноза. Полученные расчётные могут послужить базой для составления прогноза развития рынка мобильных банковских приложений в России.

Источник: [5].

Рис. 2. Динамика объема рынка мобильных приложений РФ 2010 – 2015 гг., млн долл.

Специалисты относят зарождение отечественного рынка мобильных приложений к 2008 г. Если проследить динамику рынка мобильных

приложений за последние 6 лет, то можно увидеть, что рынок растет стремительными темпами: по сравнению с 2010 г. в 2015 г. объем рынка увеличился почти в 60 раз [5].

Оборот мобильного банкинга на сегодняшний день также демонстрирует хорошие темпы роста. Ожидается, что в 2015 г. он превысит 20,1 млрд. руб. [6].

Источник: [6].

Рис. 3. Динамика оборота рынка мобильного банкинга в России 2010–2015 гг., млрд руб.

Каждый год в России увеличивается количество приложений для мобильного банкинга. По состоянию на 9 января 2015 года российским пользователям было доступно 307 приложений мобильного банкинга, из них 47% – доступны для пользователей IOS, 46% – для пользователей Android, 7% – для юзеров Windows Phone [7].

Источник: [7].

Рис. 4. Мобильные банковские приложения, доступные российскому пользователю 2010–2015 гг., шт.

В России 256 банков (33%) предоставляют своим клиентам услуги мобильного банкинга. 60% этих банков предоставляют пользователям свои собственные мобильные приложения.

90% приложений мобильного банкинга позволяют делать переводы между своими счетами, 90% – позволяют переводить средства на счета других банков России, 90% приложений позволяют сделать перевод другому клиенту банка, 50% приложений позволяют совершать обмены валют в Евро, долларах и рублях, 70% приложений позволяют открыть

клиенту новый вклад, 60% – новый счет, 80% приложений мобильного банкинга позволяют клиенту оплатить налоги и штрафы, 50% – пополнить свой электронный кошелек.

40% всех приложений мобильного банкинга доступных в России – бесплатные. Средняя стоимость доступа в платное мобильное приложение – 38 руб./мес. 90% приложений позволяют найти отделение банка на карте [7].

По итогам 2013 г. 10,8 млн чел. пользовались сервисом мобильного банкинга, из них 8,3 млн – на смартфонах, 3,3 млн – на планшетах [8].

По прогнозам аналитиков рынок мобильных приложений в России будет расти. Согласно предположению ряда экспертов, бум мобильного банкинга в мире произошел за счет увеличения количества смартфонов [9]. Если предположить, что оборот мобильного банкинга зависит от количества владельцев смартфонов, и эта зависимость линейная – можно рассчитать значение объёма рынка мобильного банкинга РФ на 2016 г. Расчёты представлены ниже (см. таблицу).

**Расчет показателей для составления прогноза методом
наименьших квадратов (экспериментальные данные)**

Год	Оборот мобильного банкинга (Y)	Количество пользователей смартфонов (X)	X × Y	x ²	y ²		
2010	1,600	4,040	6,464	16,32	2,56	X ср.	30,01
2011	5,600	15,000	84,000	225,00	31,36	Y ср.	10,23
2012	8,100	18,00	145,800	324,00	65,61		
2013	10,86	35,80	388,788	1281,64	117,94		
2014	15,20	49,00	744,800	2401,00	231,04		
2015	20,00	58,200	1164,000	3387,24	400,00		
Сумма	61,36	180,040	2533,850	7635,20	848,51		

Источник: [5, 6].

В результате расчётов получено уравнение: $y = 0,47 + 0,33x$. По прогнозу компании Emarketer количество пользователей смартфонов в 2016 г. составит 65,1 млн. чел. [6]. Согласно данному уравнению оборот рынка мобильных банковских приложений составит 21,95 млрд руб. (средняя относительная ошибка, далее ср. отн. ош. 10,16%) в 2016 г.

Пользуясь функцией “линия тренда” в MS Excel на основе вышеизложенных данных получены следующие прогнозные значения объёма рынка мобильного банкинга в 2016 г.: линейная линия тренда – 22,58 млрд руб. (ср. отн. ош. 7,7%), степенная – 23,5 млрд руб. (ср. отн. ош. 7,4%), полиномиальная 2-й степени – 24,48 млрд руб. (ср. отн. ош. 9,07%), 3-й – 27,69 млрд руб. (ср. отн. ош. 2,96%), 4-й – 23,36 млрд руб.

(ср. отн. ош. 1,2%), 5-й – 19,22 млрд руб. (ср. отн. ош. 0,33%). По прогнозам J'son & Partners Consulting оборот мобильного банкинга в России в 2018 г. составит 122 млрд руб., а среднегодовой темп роста составит 28%, т.е. согласно данному прогнозу оборот мобильного банкинга в 2016 г. составит 25,6 млрд руб. [6].

Есть все основания предполагать, что оборот рынка мобильного банкинга в РФ вырастет в 2016 г. Об этом говорят прогнозы экспертов, а также данные, полученные в ходе расчетов. Разработанная модель прогноза емкости рынка мобильного банкинга является достаточно достоверной (ср. отн. ош. немного превышает 10%) и может использоваться при построении прогнозов. При проведении последующих исследований необходимо уделить особое внимание выявлению и учету в модели других факторов, влияющих на объем рынка мобильного банкинга.

Список литературы

1. Advertology.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.advertology.ru/article134409.htm>.
2. Baltpp.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baltpp.ru/a/2014/06/12/Polzovatsja_smartfonami.
3. CRN/RE “ИТ-бизнес” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=76323>.
4. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2015/10/20/banki-prilozheniya.html>.
5. J'son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.json.ru>.
6. Emarketer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.emarketer.com>.
7. Департамент информационных технологий города Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dit.mos.ru/research/detail/2201825.html>.
8. Последние новости в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://i-news.kz/news/2014/07/16/7633832-servisami_mobilnogo_bankinga_v_rossii_po.html.
9. Arb.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arb.ru/b2b/trends/ot_chego_zavisit_rost_rynka_mobilnykh_bankovskikh_prilozheniy-9906060/.

Перспективы использования облачных технологий в банковской системе

А.И. Антонова, А.К. Равнянский
Кафедра мировой экономики
Школа экономики и менеджмента
Научный руководитель – доц. Н.И. Фомина

Облачные технологии (cloud technologies) получили свое широкое распространение за счет низкой себестоимости и широчайшего спектра возможностей. В настоящее время данные технологии все более широко применяются в банковском секторе, что обосновывает актуальность изучения тенденций их развития и применения среди ведущих банков России.

Целью данного исследования является анализ динамики внедрения и использования облачных технологий в Российской Федерации и построение сравнительной характеристики развития облачных серверов в России и за рубежом. Кроме того, авторами были выделены основные перспективы дальнейшего внедрения подобных технологий, а также рассмотрены риски, с которыми сталкиваются банки при их использовании.

Сегодня облачные технологии являются одной из самых инновационных технологий. Все участники и заинтересованные стороны, в частности в банковском секторе, принимают активное участие в развитии понимания того, что может быть предложено на их основе, как это может изменить информационно-технологическую среду, а также их влияние на бизнес.

Согласно прогнозу американской аналитической компании Forrester Research в 2020 г. рынок облачных вычислений будет стоить около \$241 млрд, что примерно в 2 раза больше, чем в 2011 г. Перспективы для внедрения облачных технологий огромны [2].

Рис. 1. Прогнозируемая стоимость мировых облачных технологий

Преимущества данных технологий совершенно разнообразны:

- Сокращение затрат: банки не должны инвестировать значительные средства в специализированное оборудование и ПО и платить специальные лицензионные сборы. Это гораздо удобнее для того, чтобы обновить свою ИТ-инфраструктуру. Также при этом вводится модель с “оплатой за использование программ при необходимости”.

- Улучшение гибкости и масштабируемости: облако дает банкам возможность быстро реагировать на изменения рынка, пожелания клиентов и технологические потребности.

- Повышение эффективности: банки будут улучшать показатели эффективности и операционного рычага. Стандартизация, присущая облаку, поможет легче интегрировать новые технологии и приложения в будущем из-за того, что технологии и бизнес-операции смогут быть более тесно связаны, что дает банкам возможность избавиться от многих сложностей.

- “Ближе к клиентам”: банковская операция на основе облака представляет собой облегченные расчеты между покупателями и продавцами. В настоящее время деятельность, необходимая для обработки платежей, не оптимальна, потому как используется другая технология [7].

- Упрощение для клиентов: с помощью облака, банки могут скрыть некоторые тонкости деятельности от конечных пользователей, что поможет привлечь широкий круг потребителей. Сложности операций не должны мешать банкам расширять их продукцию и ассортимент услуг, вследствие необходимости повышения уровня знаний конечного пользователя, без которого он не сможет в полной мере использовать или поддерживать продукт, или услугу.

Наряду с очевидными плюсами, ряд авторов выделяет недостатки облаков, в частности:

- несовершенство законодательства, ограничивающая свободу использования подобных технологий;

- недостаточный уровень развития аппаратно-программных средств;

- ограниченные финансовые возможности, не позволяющие внедрить передовую технологию.

В настоящее время в стране наибольшее распространение получили частные облака (private cloud), использование которых максимально защищено от риска хищения.

Инфраструктура в публичном облаке позволяет организовать продажи на основе облачных вычислений и сделать их доступным для широкой публики. В этой модели вычислительные возможности и услуги, такие как стандартизация бизнес-процессов, приложения и инфраструктурные услуги доступны для всех клиентов за небольшую плату за пользование.

Кроме того, необходимо учитывать следующие пункты:

“Осторожность” – изначально не являются целесообразными значительные инвестиции в сфере облачных вычислений до появления ощутимых выгод. В качестве первого шага необходима конкретизация провайдерских затрат и последствий миграции существующих банковских приложений и инфраструктуры в облако. Банку необходимо обеспечивать постоянную безопасность данных. Они должны требовать жестких мер безопасности от провайдеров и убедиться, что новые приложения отвечают последним и самым строгим стандартам безопасности. Соглашения об уровне обслуживания (SLA) являются обязательными.

“Рациональность” – банки должны использовать дорожную карту, чтобы наилучшим образом управлять облачными сервисами. Сервис-провайдеры, которые оправдались в пилотных проектах дадут реальный опыт для облачных вычислений. Начать перенос приложений в облако можно с менее важных приложений, а затем перейти на основные бизнес-приложения.

“Конфиденциальность” – необходимо соблюдать требования сохранности персональных данных. Поэтому, частные облака на данном этапе более перспективны из-за большей защищенности.

“Правовые нормы” – правила, регулирующие использование облачных технологий, варьируются от страны к стране. Законы о защите данных многих стран накладывают ограничения о месте хранения данных (например, в России это ФЗ от 21.07.2014 № 242, который требует обеспечить обработку персональных граждан РФ на территории РФ).

Рис. 2. Вертикальная структура рынка облачных технологий в России в 2014 г.

Мировой опыт демонстрирует пользу грамотного использования облачных технологий. Например, один из банков Испании, Bankinter, использует облако Amazon для моделирования кредитного риска за

20 минут, по сравнению с 23 часами до введения облачных технологий [3].

По мнению экспертов агентства IKS Consulting наибольшее распространение облака получают среди крупных компаний, которым присуща многозадачность и распределенность инфраструктуры между филиалами [4].

При планировании интеграции “облачных инициатив” в ближайшем будущем банками должны быть выбраны оптимальные модели обслуживания, отвечающие требованиям гибкости, экономии и платы лишь за пользование. Банкам необходим постепенный эволюционный подход к облачным технологиям с параллельной оценкой каждого проекта на основе типов приложения и характера данных. Проекты с повышенными рисками, например, бизнес-функциональных систем, таких как управление капиталом или ядром банковской в частности, должны обеспечивать операторскую запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации [1].

Из-за недостаточной развитости облачных технологий в России, и “частных облаков”, обеспечивающих соответствие российскому законодательству, в том числе, практически невозможным на данном этапе является полноценное обеспечение необходимого уровня сервиса для клиентов на базе лишь облачных технологий при одновременном обеспечении экономической рентабельности данных операционных проектов. В связи с этим представляется необходимым активное внедрение инициативы по развитию серверных мощностей для нужд государства и провайдеров, обладающих персональными данными (в первую очередь банками) со стороны банковского сектора страны на государственном уровне.

Список литературы

1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 242–ФЗ (ред. от 31.12.2014) “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях” // Собрание законодательства РФ. 28.07.2014. № 30 (Часть I). Ст. 4243.

2. Батаев А.В. Анализ использования облачных сервисов в банковском секторе [Текст] // Молодой ученый. 2015. № 5. С. 234-240.

3. Частные облака в банковском секторе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php#cite_note-a-1.

4. SAP Planet. 2014. № 1 (2). С. 64.

5. Cloud Computing in Banking What banks need to know when considering a move to the cloud https://www.capgemini.com/resourcefile/access/resource/pdf/Cloud_Computing_in_Banking.pdf.

6. Six reasons why cloud computing will transform the way banks serve clients – and the five hurdles to overcome [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bankingtech.com/236322/six-reasons-why-cloud-computing-will-transform-the-way-banks-serve-clients-and-the-five-hurdles-to-overcome/>.

7. Three ways hybrid cloud helps IBM clients [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ibm.com/cloud/resourcecenter/content/29>.

Перспективы использования искусственных нейронных сетей для прогнозирования кредитного риска в банковском секторе

Е.А. Калужин

Кафедра информационной безопасности

Школа естественных наук

Научный руководитель – канд. техн. наук, проф. С.К. Варлатая

Последнее время вырос интерес к нейронным сетям. Искусственные нейронные сети (ИНС) находят все более широкое применение [1]. ИНС способны решать задачи, не имеющие четкого алгоритма. Главными достоинствами ИНС является способность к самообучению, запоминанию и исправлению ошибок, благодаря чему они могут решать проблемы прогнозирования, классификации, кластеризации и распознавания [2]. ИНС имеют как программную, так и аппаратную реализацию в виде программируемых логических контроллеров.

Банк как динамически развивающаяся, автоматизированная структура решает множество задач, для которых необходимы современные подходы. Для этого требуется внедрение новых технологий. Однако для решения поставленных задач предварительно необходимо провести анализ эффективности и перспектив современных технологий для банковской системы.

Целью данной работы является анализ перспектив использования ИНС в банковской сфере при прогнозировании кредитного риска. Для достижения цели решены следующие задачи: краткий обзор ИНС, создание ИНС с использованием программного комплекса “Neurosolutions v.5.0”, настройка и обучение данной нейронной сети, анализ точности полученных результатов.

В качестве научной новизны данной работы предлагается создать нейронную сеть на основе многослойного персептрона с 11 входами и 1 выходом, которая решает задачу прогнозирования кредитного риска, в частности – благонадежности клиента.

Прогнозирование рисков является очень важной задачей для банков, поскольку при неблагоприятном исходе событий, к которому банк не готов, фактическая прибыль может быть гораздо ниже запланированной[3]. Одним из опасных рисков является кредитный риск. Сотрудники банка тщательно проверяют заемщика и на основе полученной информации принимают решение о выдаче кредита. Однако эту задачу может выполнить ИНС. Плюсами использования ИНС для решения данной задачи являются: увеличение скорости принятия решений, увеличение точности, исключение фактора человеческой ошибки.

Построим такую нейронную сеть и протестируем на имеющихся примерах. В качестве входных данных используются следующие характеристики заемщика: X_1 – пол; X_2 – возраст; X_3 – ежемесячный доход; X_4 – сумма кредита; X_5 – срок кредита; X_6 – процентная ставка; X_7 – семейное положение; X_8 – количество иждивенцев; X_9 – образование; X_{10} – стаж на последнем рабочем месте; X_{11} – общий стаж работы. ИНС работают только с цифровыми значениями, поэтому примем условные обозначения.

Таблица 1

Входные данные каждого заемщика

X_1 – Пол	1 – мужской 2 – женский
X_7 – Семейное положение	1 – замужем (женат) 2 – не замужем (не женат)
X_9 – Образование	1 – высшее 2 – несколько высших 3 – среднее 4 – иное

Далее необходимо подготовить обучающую выборку. На практике обучающая выборка – таблица, созданная на основе архивных данных о клиентах, столбцами которой являются критерии и информация о добросовестности данного клиента. Для получения точных результатов необходимо прядка тысячи примеров, причем, чем больше входных данных, тем больше примеров должно быть. В данном случае было использовано 130 примеров, часть которых приведена в таблице.

Таблица 2

Фрагмент обучающей выборки

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	y
2	30	80 000	2 000 000	20	17	1	3	1	0.5	10	1
2	45	50 000	300 000	5	15	1	1	1	20	24	1
1	56	35 000	1 600 000	5	15	2	2	1	35	35	0
1	25	75 000	2 600 000	20	19	1	1	1	22	2	1
1	47	80 000	1 200 000	5	15	1	4	2	24	24	0

Источник: составлено автором на основе исследований кафедры прикладной информатики ФГОУ ВПО “ПГУ”.

Нейронная сеть была создана с использованием программного комплекса “Neurosolution v 5.0”, который выбран, потому что имеет относительно простой графический интерфейс и функцию Neural Expert Wizard, которая помогает подбирать требуемые параметры нейросети в зависимости от указанной цели (в нашем случае целью является прогнозирование).

Для проверки результатов была создана тестовая выборка, которая содержит примеры, не используемые для обучения.

Таблица 3

Тестовая выборка

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	Y
2	39	40 000	300 000	5	15	1	1	1	11	19	1
1	32	50 000	2 500 000	8	16	0	0	3	2	10	0
1	42	60 000	3 200 000	20	17	1	4	1	13	22	0
2	21	25 000	1 200 000	9	16	0	0	4	2	2	0
1	24	45 000	1 450 000	5	15	0	0	1	2	12	1
2	32	80 000	2 000 000	5	15	0	0	3	5	9	1

Источник: составлено автором на основе исследований кафедры прикладной информатики ФГОУ ВПО “ПГУ”.

Далее необходимо корректно настроить параметры ИНС, для этого использовались встроенные инструменты программы Neurosolution v 5.0, подбирающие оптимальные настройки, при которых погрешность результатов на обучающей выборке (погрешность обучения) и погрешность результатов на тестовой выборке (погрешность обобщения) будут минимальны. В данном случае ошибка составила 5%. Применив созданную ИНС к тестовой выборке были получены следующие результаты (табл. 4).

Таблица 4

Результаты применения созданной ИНС к тестовой выборке

Требуемое значение	Полученное значение
1.000 000 000 000	0.976 001 200 128
0.000 000 000 000	0.003 872 851 296
0.000 000 000 000	-0.012 975 473 843
0.000 000 000 000	0.034 872 901 289
1.000 000 000 000	1.041 275 672 906

Таким образом, в работе проведен анализ использования ИНС в банковской системе для прогнозирования кредитных рисков клиентов. Создана и обучена сеть на основе многослойного персептрона, представлен алгоритм её использования и получены результаты, погреш-

ность которых не превышает 5%, что в условиях решаемой задачи некритично, поэтому результаты можно назвать довольно точными. ИНС могут быть успешно применены для решения практических задач в современной банковской системе.

Список литературы

1. Богославский С.Н. Область применения искусственных нейронных сетей и перспективы их развития // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2007. № 27.

2. Кутафьева Л.В. Классификация банковских рисков // Молодой ученый. 2013. № 10. С. 324-326.

3. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: учеб. пособие. – М.: Академия, 2005. – 176 с.

Обеспечение информационной безопасности современного банка

Т.А. Осипова

Базовая кафедра современного банковского дела
Школа экономики и менеджмента
Научный руководитель – ст. преп. А.С. Теряева
Базовая кафедра современного банковского дела

В условиях постоянного совершенствования технологий и технологических процессов, когда научно-технический прогресс не стоит на месте, особо важным условием реализации этих изменений является обеспечение информационной безопасности. В обеспечении информационной безопасности нуждаются не только банки, но именно для них системы обеспечения ИБ носят стратегический характер.

Информационная безопасность банка – это состояние защищенности интересов организации в условиях наличия угроз в информационной сфере, которые обеспечивают формирование, использование и дальнейшее развитие информационной системы банка. Таким образом, основной целью защиты информации является деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, а также другие действия, направленные на достижение и поддержание состояния защищенности нуждающейся в этой информации.

Задачи по обеспечению информационной безопасности являются неотъемлемой составляющей всех процессов, происходящих в банке.

Во-первых, информация, хранящаяся в банке – это реальные деньги и поэтому в случае любых несанкционированных воздействий на эту информацию именно банк будет нести ответственность перед клиентом.

Во-вторых, информация, хранящаяся в банке, касается большого количества клиентов. Следовательно, банк обязан позаботиться об обеспечении должного уровня конфиденциальности этой информации.

В-третьих, банк обязан обеспечить защиту своих компьютерных систем, даже в случае внештатных ситуаций, потому как несет ответственность не только за свои денежные средства, но и за деньги клиентов.

Российские банки достаточно активно развивают свои системы информационной безопасности, опираясь в основном на стандарты, которые регулярно публикует Банк России. На сегодняшний день последними и самыми новыми являются Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0–2014 “Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения“ и Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0–2014 “Обеспечение информационной безопасности организации банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0–2014”. Основными задачами данных стандартов являются, в первую очередь, установление единых требований к обеспечению информационной безопасности банковской системы РФ и конечно же повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности банковской системы РФ.

Также стоит отметить, что в связи со сложной геополитической ситуацией в 2014 г. президент России В.В. Путин подписал указ о создании национальной системы платежных карт, что в свою очередь требует еще большего повышения защищённости банковских информационных систем.

По данным исследования Symantec ежегодно в России жертвами кибер-преступлений становятся 31,4 млн чел., совокупный ущерб которых оценивается ЦБ РФ в 0,006% всего объема транзакций по России за год. Стоит отметить, что статистика является очень приблизительной, поскольку кредитно-финансовые учреждения не заинтересованы в обнародовании подобных сведений. Однако, точно известно, что в последние годы существенно набирает обороты хищение денег со счетов физических и юридических лиц через системы интернет-банкинга. Существует несколько видов интернет-атак на банковские системы. Такие как:

- DDoS-атаки (Distributed Denial of Service)-атаки на сервер компании, на котором расположены все её основные ресурсы, в результате чего информация, расположенная на этих серверах, становится недоступной для банка. DDoS-атаки очень трудно предотвратить, так как для этого требуется координация действий с провайдером.

- Скимминг – несанкционированное считывание треков платежных карт при помощи специальных устройств (скиммеров). Для защиты от скимминга рекомендуется использовать банковские карты только в проверенных точках, а также осматривать банкоматы перед использованием на предмет отсутствия скиммерского оборудования (накладок на клавиатуру, а также различных посторонних устройств, подключенных к банкоматам и т.д.).

- Фишинг – способ кражи персональных данных клиентов через интернет, когда злоумышленниками рассылаются электронные или СМС-сообщения от лица банка или создаются ложные сайты, под видом официальных интернет-страниц финансово-кредитных организаций. В результате чего, получив нужную информацию, хакеры крадут деньги с клиентских карт. Для того, чтобы защитить себя и свои деньги от фишинга, клиенту необходимо удостовериться, что он находится на официальном сайте банка, а также необходимо обязательно проверять правильность получаемых ссылок.

Обеспечение высокого уровня информационной безопасности банков сведёт к минимуму следующие риски:

- Риск уничтожения и потери ценных данных.
- Риск утечки конфиденциальной информации, которая составляет коммерческую (служебную, банковскую) тайны.
- Риск распространения информации, угрожающей репутации банка.
- Риск использования искаженной или неполной информации о деятельности банка.

Проблемы защиты информации в банке связаны в основном с обширностью и емкостью информации, с разнообразием и техническими характеристиками используемого аппаратного обеспечения и территориальной удаленностью информационных каналов для пользователей информации. Именно поэтому построение надежной системы информационной безопасности является важнейшим условием осуществления банковской деятельности. Для того, чтобы построить систему безопасности современного банка нужно провести комплексное диагностическое обследование основных бизнес-процессов и информационных систем банка, а также уже существующих элементов системы ИБ. Далее следует определить, соответствует ли уровень безопасности информационно-технологических ресурсов банка выдвигаемым требованиям, т.е. обеспечиваются ли необходимые параметры конфиденциальности, целостности и доступности ресурсов информационной системы и уже на основе проведенного анализа следует приступить к разработке концепции обеспечения информационной безопасности банка.

Первый шаг – создание политики ИБ и построение модели системы управления ИБ.

Второй шаг – техническая подготовка к созданию системы ИБ и разработка модели системы ИБ.

Третий шаг – разработка техническо-рабочего проекта (ТРП) создания системы ИБ, а также архитектуры системы ИБ и его тестирование.

И наконец, четвертый шаг-разработка организационно-распорядительных документов системы управления ИБ по обеспечению информационной безопасности (политик, процедур, регламентов и т.п.), а также разработка рабочего проекта с планированием обучения пользователей и обслуживающего персонала информационной системы.

Также стоит отметить, что Российские банки, в отличие от зарубежных, труднее решаются на инновации в банковском бизнесе. Так, когда за рубежом уже несколько лет успешно применяются облачные хранилища для хранения персональных данных клиентов, в России данная практика пока не получает должного развития, ввиду недоверия передачи некоторых сервисов, в том числе и безопасности, сторонним компаниям. Однако все эти опасения в большей степени не оправданы, так как у профессиональных и профильных организаций есть больше ресурсов и опыта для решения сложных технических задач. Такой подход позволяет с минимальными затратами создать многоуровневую защиту, более эффективную в современных условиях.

И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что банк, как динамическая, постоянно изменяющаяся структура, являясь гарантом надежности и учреждением, сохраняющим и приумножающим человеческие сбережения, нуждается в стабильной системе обеспечения информационной безопасности. Ни для кого не секрет, что существующая система не совершенна, ведь мы с вами живем в то время, когда информационные технологии все глубже проникают в жизнь общества. А значит и банковская система ИБ, как и любая другая, нуждается в постоянной модернизации.

Список литературы

1. Стандарт Банка России “Обеспечение информационной безопасности организации банковской системы Российской Федерации” [по состоянию на 1 января 2014]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/gubzi_docs/st-10-14.pdf.
2. Головолев П.М. Кибер-преступность в банковской сфере и способы защиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.itsec.ru/articles2/focus/kiberprestupnost-v-bankovskoy-sfere-i-sposoby-zaschity>.
3. Балийон Й. Современные тенденции в области информационной безопасности банков // Банковское дело. 2014. № 10. С. 60-62.
4. Журавлева В.В., Целых А.Н. Особенности информационной безопасности банковских систем и меры по её обеспечению // Альманах современной науки и образования. 2015. № 9. С. 67-71.

5. Ларина О.И., Мазурина Т.Ю. Некоторые аспекты создания информационной безопасности банка // Деньги и кредит. 2012. № 7. С. 61-64.

6. Минченков И.В. Информационная безопасность банков. Виды атак. Решения. – М.: Юго-Западный государственный университет, 2011. – С. 91-93.

Долгосрочное страхование жизни как альтернатива банковскому вкладу

В.Н. Пахмутов

Кафедра “Финансы и кредит”

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Л.К. Васюкова

В условиях глобализации, эффективные товары и услуги с большой скоростью распространяются по всему миру. В особенности, это касается виртуальных продуктов, не требующих создания производств. Финансовые продукты, по сравнению с другими, в большей степени могут быть адаптированы на многие рынки – от развивающихся до развитых. На сегодняшний день, вклад в национальной валюте теряет свою популярность в России по причине удешевления рубля по отношению к мировым валютам, в связи с чем потребители финансовых услуг вынуждены искать более доходные вложения. Этому явлению также сопутствует растущий уровень финансовой грамотности населения.

В настоящее время у всех на слуху такие финансовые институты, как кредитные кооперативы, ПИФы, брокерские фирмы и страховые компании, которые предлагают сравнительно высокие ставки доходности по инвестициям. Наиболее приближенным типом инвестиций к банковскому вкладу по механизму и условиям является накопительное долгосрочное страхование жизни. Сравним 2 вышеописанных финансовых продукта в табл. 1.

Исходя из критериев табл. 1, можно сделать вывод о том, что долгосрочное страхование жизни является менее ликвидным, но более надежным и потенциально более выгодным инвестиционным вложением, нежели банковский вклад. К тому же, обязательный характер периодических платежей финансово дисциплинирует клиентов, подвигает планировать доходы и расходы на долгосрочную перспективу.

В целях понимания востребованности данного финансового продукта на российском финансовом рынке, рассмотрим динамику вкладов физических лиц (в национальной и иностранной валюте) и взносов по долгосрочному страхованию жизни за период 2011–2014 гг. Данные представлены в табл. 2.

Таблица 1

**Сравнение условий банковского вклада
и долгосрочного страхования жизни**

Критерий	Банковский вклад	Долгосрочное страхование жизни
Срок	От нескольких месяцев	От 5 лет
Ставка	Гарантированная	Гарантированная + инвестиционная
Финансовая надежность компании	Высокая у крупных государственных банков	Высокая у всех компаний страхования жизни (требования к УК и др. показателям)
Сохранность вложений при банкротстве	До 1,4 млн. руб. (ССВ) [1]	Страховые резервы передаются другой компании с согласия клиента
Возможность периодического пополнения счета	Зависит от условий вклада, по желанию	Подразумевается механизмом продукта, обязательный характер
Дополнительные выгоды	Отсутствуют	Вычет НДФЛ 13% от страховых взносов (до 15,6 тыс. руб./ год) [2]

Источник: составлено автором на основе законодательства и условий договоров.

Таблица 2

**Динамика вкладов и взносов по добровольному страхованию жизни
в 2011–2014 гг., млн руб.**

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Депозиты ФЛ	11 871 363	14 251 046	16 957 531	18 552 682
Темп прироста	–	20,05%	18,99%	9,41%
Из них в рублях	9 702 267	11 763 537	14 000 569	13 706 572
Темп прироста	–	21,25%	19,02%	-2,10%
Из них в ин. валюте	2 169 096	2 487 509	2 956 962	4 846 110
Темп прироста	–	14,68%	18,87%	63,89%
Страхование ж.	34 721,2	53 824,2	84 890,3	108 531,0
Темп прироста	–	55,02%	57,72%	27,85%

Источник: [3, 4].

Из табл. 2 видно, что в данный момент абсолютные показатели несопоставимы. Тем не менее, рассматривая показатели темпов прироста данных рынков, можно сказать, что долгосрочное страхование жизни набирает популярность и ежегодные темпы прироста в 2 раза превышает

ют темпы прироста по банковским вкладам. Также стоит отметить, что в связи с валютной нестабильностью, предпочтения физических лиц перераспределяются в сторону вкладов в иностранной валюте, нежели в национальной. Если за период 2011–2013 года темпы прироста по вкладам были в целом эквивалентны, то в 2014 г. имеет место значительный прирост вкладов в иностранной валюте с одновременным снижением объема вкладов в национальной валюте.

Таблица 3

**Процентные ставки по вкладам и программам
накопительного страхования жизни, %**

	Вклад	Страхование
Сбербанк	До 10	До 27,38
Росгосстрах	До 11,75	До 25
Альфа Банк	До 10	До 30
ВТБ	До 9,45	До 25,79
Райффайзен	До 9,38	До 22,4

Источник: официальные сайты банков и страховых компаний.

Таким образом, на основе табл. 3 можно заключить, что программы долгосрочного страхования жизни в 2 и более раза выгоднее, нежели банковские вклады. Объясняется это тем, что все резервы по страхованию жизни инвестируются в финансовые рынки, а не используются для выдачи кредитов. Рынок ценных бумаг является высокодоходным финансовым рынком, в связи с чем успешные инвестиции принесут соответствующий высокий доход.

Данный вид инвестиций рекомендуется группам населения, которые заинтересованы в получении высокого гарантированного дохода через 5 и более лет. Зачастую, это лица, откладывающие на пенсию, на долгосрочные дорогие покупки или которые заблаговременно заботятся об образовании детей.

Список литературы

1. Система страхования вкладов. Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/wikibank/sistema_strahovaniya_vkladov/.
2. РРФ Страхование Жизни. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ppfinurance.ru/ru/tax_deduction/.
3. Аналитика страхового рынка. Страхование Сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/>.
4. Данные об объемах привлеченных вкладов физических лиц. Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/>.

Проблема безопасности мобильного банкинга как услуги электронной банковской системы

А.Р. Полева

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.В. Стихияс

Известно, что в настоящее время, наибольшее количество людей используют свои мобильные устройства для доступа к счетам в банке. Загружая приложение на телефон или планшет, клиенту становятся доступны информация о счетах банковских карт, а так же возможность совершения ряда операций с ними. Мобильный банкинг – далеко не новость, он по-прежнему набирает популярность по всему миру, и в России в том числе.

По данным аналитического агентства Markswebb Rank & Report 48% или 17 млн. российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. чел., пользуются мобильным банкингом для частных лиц. Количество пользователей мобильного банкинга для частных лиц в России выросло за год на 58%. 75% пользователей мобильного банкинга имеют доступ и пользуются только одним банковским мобильным приложением, 18% – мобильными приложениями двух банков [1].

Согласно исследованиям, представленным на сайте RealityMine, очевидно, что пользователи довольно часто используют мобильные приложения для осуществления банковских операций, так как это удобно и не требует дополнительных действий и затрат времени [2], что и привело к повышенному риску безопасности использования банковских услуг. Применение приложений мобильного банкинга стало для злоумышленников особым способом осуществления краж средств со счетов клиентов.

Ярким примером такого рода преступных действий является событие, произошедшее весной текущего года, когда 30 тыс. российских пользователей приложения мобильного банкинга стали жертвами вируса, написанного для операционной системы Android (Android – операционная система, на которой работают мобильные устройства). По этому поводу Сбербанк ограничился советами использовать антивирус или иную платформу, не подверженную взломам со стороны злоумышленников.

Тем самым, по данным Flashnord, случаи мошенничества были зафиксированы по всей стране. Жертвы использовали смартфоны с операционной системой Android, которые были заражены вирусом, похищающим средства с карт Сбербанка. При этом клиент не имеет возмож-

ность увидеть списание средств, поскольку программа блокирует входящие SMS-сообщения от банка. Было зарегистрировано большое количество случаев кибер-мошенничества, жертвами которого стали в Мурманской области – 200 чел., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 300 чел., в Приморском крае – 400 чел., в Оренбурге – более сотни [3].

Необходимо отметить, что ситуация массового хищения средств 2015 г. является далеко не единственной. С появлением такой услуги как мобильный банк наблюдается частые случаи кражи денег со счетов пользователей в течение последних нескольких лет. Ситуации, связанные с жертвами мошенничества доступны в широком доступе, часто выглядят как единичные случаи, однако полной и открытой статистики хищений средств со счетов клиентов банков до сих пор нет.

В погоне за новыми клиентами и, пытаясь удержать старых, банки продолжают “закрывать глаза” на уязвимости приложений мобильного банкинга и операционных систем мобильных устройств, для которых финансовые организации разрабатывают приложения.

Факт игнорирования уязвимостей систем приложений со стороны банков подтвердило исследование вышеупомянутого агентства Marksw Webb Rank & Report за 2015 г., в целом у российских банков не достаточно жесткие требования к безопасности. К примеру, пять банков не используют одноразовые пароли для аутентификации (входа в мобильный банк) пользователя, в двух банках SMS-пароль от одной операции можно использовать для подтверждения другой, а подтвердить номер телефона после смены сим-карты требуют только четыре банка, остальные продолжают присылать пароли на тот же номер, рассказывает гендиректор Marksw Webb Rank & Report Алексей Скобелев [4].

Из данного результата исследования агентства Marksw Webb Rank & Report выделяются следующие причины проблем мобильного банкинга.

Во-первых, организационная причина. Зачастую разработкой кода мобильного банкинга занимается несколько компаний. Одна отвечает за клиентскую часть, другая за серверную. Это приводит к расхождению архитектуры приложения в целом, что и создает уязвимости в системе.

Во-вторых, причина избыточности функционала приложения. С увеличением функционала растет и сложность приложения, и вероятность допустить ошибку становится выше, следовательно растет и уязвимость приложений мобильного банкинга.

В-третьих, хранение данных. При анализе безопасности приложения для мобильного банкинга часто наблюдается хранение личных данных в открытом виде, которая сохраняется в приложении или небезопасно отправляется в cash сетевых запросов (cash – область для временного хранения информации). Злоумышленник при несанкционированном доступе к устройству способен получить все данные о пользова-

теле, такие как номера банковских карт, счетов, номер телефона, пароли для доступа в приложение мобильного банкинга.

В-четвертых, причина работы в недоверенной среде. Довольно часто пользователи ставят свои устройства под угрозу, получая права на закрытые разработчиками функции на своем смартфоне, вследствие чего безопасность операционной системы частично или полностью отключается, чем может воспользоваться злоумышленник. Некоторые банки запретили установку приложения мобильного банкинга на такие устройства, но в большинстве случаев приложения для мобильного банкинга продолжают работать в обычном режиме.

В-пятых, многофакторная аутентификация. В среде мобильного банкинга распространены следующие подходы многофакторной аутентификации: SMS-сообщения, таблицы одноразовых кодов, специальные мобильные приложения для генерации ключей прямо на устройстве, биометрическая аутентификация. Тем не менее, выделяется существенный недостаток: пароли приходят (вводятся) на то же устройство и передаются по тому же каналу передачи данных, который злоумышленник может контролировать в своих целях.

В-шестых, причина защиты кода. Зачастую разработчики приложений мобильного банкинга не усложняют структуру исходного кода от злоумышленников, тем самым позволяют им беспрепятственно искать уязвимости в системе.

В-седьмых, незащищенность канала передачи данных. К сожалению, в настоящее время мы используем самые разные источники подключения к Интернету, не подозревая, что любая Wi-Fi точка может быть под контролем злоумышленника. Приложение мобильного банкинга не проверяет их безопасность, что также является причиной взлома счетов клиентов хакерами.

Риски при использовании мобильного банкинга обратно пропорциональны защищенности приложения. Современные средства защиты для мобильных устройств могут сократить риск, но не решить весь спектр проблем. Поэтому необходим комплексный аудит защищенности мобильных банковских приложений. Специалисты по информационной безопасности банков должны уделять не меньше внимания безопасности мобильных банков, чем безопасности интернет-банков [5].

В этом случае, безопасность должна внедряться на этапе проектирования системы и присутствовать на всех этапах жизненного цикла программы, включая этап разработки и внедрения. Так же следует осуществлять аудит кода, анализ защищенности приложения, тестирование на взломы злоумышленников.

Исходя из выше изложенного текста, особое внимание стоит уделить созданию и совместной разработке открытого исходного кода между банками.

Инициатива, как считается, должна принадлежать самим банкам в рамках предоставления гарантий безопасности и защищенности персональных данных и данных счетов клиентов. Создание открытого кода дает возможность приложению быть менее уязвимым, так как его разработкой изначально занимаются программисты, специализирующиеся на безопасности архитектуры приложений.

После внедрения открытого исходного кода злоумышленники не смогут использовать ошибки разработчиков в течение продолжительного времени. В приложении с открытым исходным кодом реже будут встречаться ошибки хранения пользовательских данных, шифрования паролей и возможность перехвата данных, а это значит, что злоумышленник не получит важную информацию, и безопасность приложения будет на высоком уровне.

Таким образом, приложение мобильного банкинга с каждым годом набирают популярность среди пользователей. Незащищенность и уязвимость операционных систем мобильных устройств и самих приложений мобильного банкинга привлекают внимание злоумышленников, использующих недостатки систем в качестве своего оружия для кражи средств с банковских счетов клиентов. Так как безопасность и сохранность счетов клиентов по-прежнему остается обязанностью банков, предлагается создание и инвестирование совместно разработанного банками проекта приложения мобильного банкинга на основе открытого исходного кода.

Список литературы

1. Аналитическое агентство Marksw Webb Rank & Report [Электронный ресурс]. – URL: <http://marksw Webb.ru/e-finance/mobile-banking-rank-2015/>.
2. RealityMine [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.realitymine.com/online-and-mobile-banking-trends/>.
3. Банки.ру [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8201977>.
4. 161.ru [Электронный ресурс]. – URL: <http://dengi.161.ru/text/hot/102565199204352.html>.
5. Хабрахабр [Электронный ресурс]. – URL: <http://habrahabr.ru/company/dsec/blog/229373/>.

Инновации в сфере дистанционного банковского обслуживания физических лиц

Д.О. Селякина, А.А. Шестёра

Кафедра “Финансы и кредит”

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – ст. преп. А.С. Теряева

Базовая кафедра современного банковского дела

Постоянно меняющаяся экономическая среда диктует новые условия ведения бизнеса для всех участников финансовых отношений. Особенно это касается банковской сферы, поскольку банковский сегмент на сегодняшний момент является одним из наиболее распространенных среди финансовых институтов. А это, в свою очередь, означает высокую межбанковскую конкуренцию в борьбе за потенциальных клиентов. Одним из способов занять лидирующие позиции в этой борьбе – введение и продвижение финансовых инноваций, которые позволяют уменьшить издержки, с одной стороны, и увеличить клиентскую базу банка – с другой. В связи с этим возрастает необходимость исследования банковских инноваций в сфере дистанционного обслуживания физических лиц, выявления их востребованности и эффективности.

Цель данного исследования – изучить основные инновационные банковские продукты в сфере дистанционного обслуживания физических лиц, оценить их функциональность и востребованность среди потребителей.

В настоящее время банковские инновации в сфере дистанционного обслуживания физических лиц набирают все большую популярность. Наибольшим спросом у населения пользуются такие услуги, как интернет-банкинг и мобильный банк. По результатам исследования, проведенного агентством “Эксперт РА”, на 1 июля 2015 г. 61% пользователей предпочитают пользоваться интернет-банкингом, 21% пользователей – мобильным банком, на прочие услуги приходится 18% [2].

Интернет-банкинг является самой востребуемой дистанционной банковской услугой в России. Если в 2013 г. услуги интернет-банкинга предлагали 70% российских банков, то в 2014 г. их количество увеличилось до 82%. Что касается мобильного банка, то в 2013 г. такого рода услугу предлагали 27% российских банков, а в 2014 г. их количество составило уже 47%. Также в 2013 г. 52% российских банков предоставляли такую услугу, как смс-банкинг, а в 2014 г. количество таких банков составило 78% [3]. Таким образом, мы можем наблюдать динамику значительного роста предложения дистанционных банковских услуг в России, что характеризует постепенное распространение инноваций в банковской сфере.

Рассмотрим динамику счетов с доступом через Интернет и мобильную связь на 1 января 2009–2015 гг. (рис. 1). Можно заметить, что в период с 2009 по 2015 г. доля счетов с доступом через интернет-банкинг в общем объеме счетов физических лиц увеличилась на 36%. Похожая ситуация наблюдается и со счетами с доступом через мобильную связь – их доля за указанный период увеличилась на 30%.

Рис. 1. Доля счетов ФЛ с доступом через интернет-банкинг и мобильный банк в общем объеме счетов ФЛ на 1 января 2009–2015 гг. [2].

Что же касается среднего размера платежа физических лиц через интернет-банкинг и мобильный банк, то в 2010 г. он составил 10,8 тыс. руб., а в 2014 г. – 18,5 тыс. руб., увеличение составило 71,3% [2].

На 1 июля 2015 г. около 19,4 млн чел. пользуются онлайн-мобильным или смс-банкингом; 15,4 млн чел. пользуются интернет-банкингом. Стоит отметить, что наибольшее проникновение интернет-банкинг имеет в Москве – 63% московских интернет-пользователей имеют доступ хотя бы к одному интернет-банку, в Санкт-Петербурге эта цифра составляет 56%, а во Владивостоке – 54%. Также интересен тот факт, что 53% пользователей интернет-банкинга в России – женщины [3].

Наиболее многочисленная группа пользователей интернет-банкинга (38%) – люди со средним уровнем дохода от 20 до 50 тыс. руб. на человека в месяц. Люди с высоким уровнем дохода (более 50 тыс. руб.) составляют лишь 19% аудитории интернет-банкинга. И почти половина (43%) пользователей интернет-банкинга – люди с низким уровнем дохода [3].

По данным на 1 июля 2015 г. самым популярным интернет-банком в России с существенным отрывом от конкурентов является Сбербанк – им пользуются 3 из 4 пользователей интернет-банкинга. У Сбербанка также и самая большая доля эксклюзивной аудитории – 46% его пользователей не пользуются другими интернет-банками. В совокупности аудитория интернет-банков Альфа-Банка, ВТБ-24, Русского Стандарта и ТКС Банка составляет 38% всех российских пользователей интернет-банкинга (рис. 2). Вместе со Сбербанком пятерка наиболее популярных интернет-банков охватывает почти 90% пользователей интернет-

банкинга [1]. Именно эти интернет-банки формируют мнение об интернет-банкинге, пользовательские привычки и ожидания.

Рис. 2. Наиболее популярные банки среди пользователей интернет-банкинга в РФ на 01.07.2015 [1]

По оценкам “Эксперт РА”, в 2014 г. в России оборот рынка платежей через интернет-банкинг составил 1156 млрд руб. (+39,3% по сравнению с 2013 г.), оборот рынка платежей через мобильный банкинг составил 15,2 млрд руб. (+57,8% по сравнению с 2013 г.), оборот рынка по оплате сервисов и услуг с помощью SMS-банкинга составил 13,7 млрд руб. (+60,6%). Эти данные представлены в таблице. К 2017 г. по прогнозам оборот платежей через интернет-банкинг достигнет 1,8 трлн руб., оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд руб., а оборот платежей через SMS-банкинг составит 31,8 млрд руб. [2].

Оборот платежей рынка ДБО физических лиц в РФ за 2008–2014 гг., млрд руб.

	2008 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего	141	44,8	605,9	851,3	1189,9
Мобильный банкинг	1,8	5,8	8,1	10,9	17,2
SMS-банкинг	1,7	4,6	6,8	10,4	16,7
Интернет-банкинг	137,5	424,4	591	830	1156

Источник: составлено авторами на основе данных агентства “Эксперт РА”.

В России топ-5 приложений для мобильного банкинга можно разделить на следующие группы: для пользователей iPhone и смартфонов на Android – это Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк Онлайн, Уралсиб, Связной Банк, а для пользователей Windows Phone – Тинькофф Банк, Уралсиб, ВТБ-24, Сбербанк Онлайн и МИнБанк [1].

Банковские программы для мобильных устройств помогают банкам продвигать свои услуги. В 2014 г. больше 50% опрошенных людей отметили, что пользуются таким приложением как минимум раз в неделю [3]. Самая популярная операция – это проверка баланса. Среди денежных же операций у пользователей мобильных банков наиболее распространены переводы другим лицам внутри банка, а также переводы меж-

ду собственными счетами и картами клиента внутри банка (рис. 3). Доля пользователей мобильного банкинга, совершающих те или иные переводы, в среднем вдвое меньше, чем среди пользователей интернет-банкинга. Однако разница в активности денежных операций между интернет-банком и мобильным банком в ряде случаев диктуется отсутствием платежных функций и форм переводов в интерфейсах мобильных банков.

Рис. 3. Доля пользователей, совершавших определенные операции в сфере ДБО, по отношению ко всем пользователям интернет-банкинга и мобильного банка в 2014 г. [3]

Таким образом, дистанционное банковское обслуживание позволяет банкам, используя различные каналы взаимодействия с клиентами, предоставлять им не только традиционные банковские услуги, но и новые продукты, которые дают возможность на совершенно ином уровне качества удовлетворять потребности клиентов. Клиенты ценят в ДБО прежде всего удобство, доступность и работу в режиме реального времени, а банки – экономию издержек, максимальную близость к клиенту и наличие дополнительных конкурентных преимуществ. Несмотря на то, что показатели развитости ДБО еще далеки от американских и европейских, развитие данных услуг в России идет мелкими, но верными шагами. Потенциал ДБО в России огромен, и ожидается, что его развитие год от года будет только увеличиваться, а качество предоставляемых услуг – улучшаться.

Список литературы

1. Рейтинг интернет-банков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.banki.ru/news/research/?id=6473844/>.
2. Исследования в области банковских инноваций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gaexpert.ru/researches/banks/internet-2015/>.
3. Национальное агентство финансовых исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nacfin.ru/>.

Перспективы и проблемы использования цифровых технологий в банковском бизнесе

М.К. Ситяев

Базовая кафедра современного банковского дела

Школа экономики и менеджмента, ДВФУ

Научный руководитель – зав. каф., канд. экон. наук, А.Н. Слезко

Базовая кафедра современного банковского дела

В настоящее время цифровые технологии основательно проникли в сектор потребления товаров и услуг не исключением являются банковские услуги. Основные каналы использования – смартфоны, социальные сети, электронная почта и т.п. В России 70% населения имеет доступ к Интернету [6], а продажи смартфонов, планшетов и даже “умных” телевизоров только растут. Редкий потребитель сегодня не прикасается к “умному” устройству или не имеет доступа в Интернет.

Цель данной работы – изучить перспективы и проблемы использования цифровых технологий во взаимоотношениях банка и клиента.

В современном обществе обслуживание денежных потоков так же важно, как получение образования или покупка товаров и услуг. И если потребитель может получить образование онлайн или заказать товары и услуги, находясь дома, он должен иметь возможность управлять своими финансами, где бы он ни находился.

Отметим, что на сегодняшний день конкуренция на рынке банковских услуг имеет более высокий характер, относительно прошлых лет и внедрение цифровых технологий в банковский бизнес направленно в первую очередь на повышение конкурентоспособности банка [1].

Главную роль в деятельности банка занимает надежность и взаимовыгодный характер отношений с клиентом, а нежелание получить максимальную прибыль [2].

Для повышения конкурентоспособности банк должен качественно и количественно развивать каналы взаимодействия с клиентом [3]. В связи с этим происходит развитие систем дистанционного банковского обслуживания (использование интернет-банкинга и мобильного бан-

ка, внедрение видеотерминалов), появление офисов обслуживания клиентов нового типа (мобильный офис) и улучшения качества обслуживания в уже существующих офисах (приват банкинг, повышение квалификации сотрудников, работающих с клиентом), повышения уровня проникновения банков (развитие присутствия банков в социальных сетях, использование контекстной рекламы).

Комбинируя вышеприведенные аспекты развития каналов взаимодействия с клиентом можно не только удержать действующих клиентов, но и привлечь новых или вернуть клиентов, ранее отказавшихся от использования услуг банка.

Для клиента внедрение цифровых технологий в банковский бизнес, в частности развитие системы дополнительного банковского обслуживания (ДБО), предоставляет такие преимущества как:

- возможность пользоваться услугами банка в любой момент времени. Оплачивать платежи бытового характера, проводить денежные переводы, управлять вкладами, покупать и продавать валюту, погашать кредиты;

- доступ в систему ДБО осуществляется с помощью современных гаджетов, использующих Интернет;

- для возможности пользоваться системой ДБО, достаточно быть клиентом банка и получить логин и пароль в терминале или банкомате;

- получение высококвалифицированной помощи, без посещения “полноценного” офиса обслуживания;

- получение качественного уровня обслуживания при обращении в банк.

Появление банка в социальных сетях приведёт к возможности клиента быть услышанным и повлиять на деятельность банка.

Внедрение дистанционного банковского обслуживания, даёт банку ряд преимуществ:

- Снижение затрат на персонал. С переносом части операций в онлайн, нет необходимости иметь большой штат сотрудников.

- Снижение роли офисов обслуживания приведёт к сокращению количества традиционных отделений. Они могут остаться только для поддержания имиджа банка или решения серьезных вопросов, требующих помощи живого специалиста. Развитие цифровых технологий позволяет создавать новые типы отделений, такие как мобильный офис, который позволяет обслуживать клиентов, проживающих на территории, где создание стационарного офиса затруднено, или открывать мини-офисы, находящиеся в местах движения больших потоков клиентов.

Бурный рост вычислительных мощностей и программного обеспечения, позволяет автоматизировать многие внутренние процессы работы банка, что приводит к ускорению их выполнения и к снижению затрат, связанных с их выполнением. Так же возможна передача выполнения

таких процессов аутсорсинговыми компаниями, что приведет к ещё большим снижениям затрат.

В тоже время использование цифровых технологий в банковском бизнесе не создает принципиально новых проблем в деятельности банка. Проблемы просто модифицируются, усложняются, приобретают новый формат [4].

К таким проблемам можно отнести:

- Отставание нормативно-правовой базы, регулирующей банковский бизнес, от технического прогресса [5].

- Преступная деятельность, направленная на похищение денежных средств со счетов клиента, а также преступления, связанные с легализацией средств, полученных в результате традиционной преступной деятельности.

- Ослабление контроля над банковской деятельностью со стороны регулирующих органов.

- Получение выгоды имеет долгосрочный характер, не всегда внедрение инноваций, направленных на удовлетворение потребностей клиента, даёт доходы в краткосрочный период. Выгода может проявиться только спустя время и это затрудняет внедрение цифровых технологий в банковский бизнес.

Следует отметить, что решение всех вышеперечисленных проблем требует должного внимания, как со стороны банка, так и со стороны государства. Наличие высококвалифицированных специалистов не только в области информационной безопасности, но в юридической и экономических сферах деятельности банка.

Мировые тенденции таковы, что оставаться конкурентоспособными смогут только те банки, которые примут инновации и будут поддерживать деятельность новых продуктов, направленную на удовлетворение различных потребностей клиента.

Список литературы

1. Волкова Ю.Н. Симбиоз технологий и продуктов – как новое направление клиент-ориентированного подхода в банковской сфере // Экономика и предпринимательство. 2015. № 7. С. 637-641.

2. Теоретические аспекты развития инновационных банковских продуктов на современном этапе / В.Г. Закшевский, А.О. Пашута // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2015. № 3 (46).

3. Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете / Б. Кинг. – М.: Олимп-бизнес, 2014. – 520 с.

4. ДБО: Интернет создает новых клиентов и расширяет профили рисков / В. Ревенков, А.А. Бердюгин // Банковское дело. 2013. № 12. С. 64-67.

5. Безопасность электронного банкинга: услуга и обязанность банка / В. Ревенков, А.А. Бердюгин // Финансы и кредит. 2015. № 8. С. 2-10.

6. Internet users are individuals who have used the internet (in the last 12 months [Electronic resource]. – Access mode: <http://data.worldbank.org/>.

Виртуализация банковской деятельности как способ повышения привлекательности банка

А.В. Стышова

Кафедра менеджмента и информационных технологий

Южный федеральный университет

Научный руководитель – канд. п. наук, доц. Е.Л. Макарова

Современная банковская система характеризуется повышенным уровнем конкуренции. Каждый банк пытается удержать свои позиции, что стимулирует расширение ассортимента банковских услуг. В век высоких технологий и повсеместной компьютеризации, создание мобильного интернет банка, более чем актуально.

Целью данного исследования является выявление степени заинтересованности использования такой банковской услуги как интернет-банкинг. Для достижения поставленной цели, были поставлены задачи разработать анкету и провести опрос среди молодежи г. Таганрог, с намерением выявить и проанализировать социальную активность и востребованность данной услуги.

Интернет-банкинг – комплекс средств для управления банковскими счетами через Интернет. Идеологически интернет-банкинг может осуществляться как посредством “тонкого клиента” (на стороне пользователя не устанавливается дополнительное программное обеспечение, операционные страницы обрабатываются обычным интернет-браузером), так и посредством “толстого клиента” (требующего установки на компьютер пользователя специального программного обеспечения, осуществляющего отображение информации, передачу в банк команд и шифрование всего передаваемого содержимого) [1].

Упрощение оплаты услуг через интернет-банкинг и дополнительные бонусы привлекают новых клиентов. Подавляющее число систем уже предлагает стандартный набор поставщиков, услуги которых наиболее часто оплачивает население (ЖКХ, сотовая связь, штрафы ГИБДД, налоги). Провайдеры систем интернет-банкинга борются за клиента, расширяя дополнительный функционал, делающий оплату услуг более удобной для пользователя. Так, возможность выставления счета клиенту со стороны поставщика услуг (в том числе автоматически) в 2015 г. внедрена уже более чем в трети опрошенных провайдеров систем (+ 7 п.п. по сравнению с данными 2014 г.). Активно растет доля систем, предлагающих пользователю выбрать, забронировать и оплатить авиа-

и ж/д билеты, совершить покупки в интернет-магазинах, оплатить услуги провайдеров контента (аудио, видео, ПО и так далее). Банки расширяют набор партнерских программ, дающих дополнительные бонусы пользователям, что в итоге помогает им наращивать лояльную клиентскую базу [2].

В опросе участвовало 122 чел. в возрасте от 18 до 25 лет. Вопросы были направлены на определение частоты и простоты использования интернет банка в повседневной жизни, а так же выявление наиболее частых целей применения услуги. Результаты исследования представлены на рис. 1-5.

Рис. 1. Вопрос 1. Вы пользуетесь интернет-банком?

Из представленных данных видно, что большинство опрошенных пользуются услугой интернет банка (72,1%), это говорит о том, что данная услуга очень популярна сейчас, и опрошенные предпочтут воспользоваться именно ей, чем обращаться в отделение банка.

Рис. 2. Вопрос 2. Как часто Вы используете интернет-банк?

Многие указали, что пользуются интернет банком по мере необходимости (52,2%), а значит, есть возможность расширить функциональные возможности виртуального банка.

Значительная часть опрошенных лиц (39,6%) ответили, что чаще используют личный кабинет для оплаты мобильной связи, а так же выделились те, кто переводит денежные средства между счетами (17,9%).

Рис. 3. Вопрос 3. С какой целью Вы используете интернет-банк?

Рис. 4. Вопрос 4. Вы удовлетворены использованием услуги интернет банка?

Большая часть респондентов оказалась удовлетворена использованием услуги виртуального банка, что говорит о лояльности клиентов к данному сервису.

Рис. 5. Вопрос 5. Насколько удобно и просто совершать операции в Вашем интернет-банке?

Простота и легкость осуществления операций через интернет банк определяет заинтересованность клиента в использовании именно этого конкретного банка, услугами которого достаточно удобно воспользоваться.

Данное исследование показало, что интернет-банкинг достаточно востребованная услуга, отличающаяся своей простотой и удобством использования, но при этом у банков есть возможность расширить свой функционал, что повысит привлекательность услуг конкретного банка на рынке.

Таким образом, посредством проведенного исследования, можно сказать, что молодежь г. Таганрога, заинтересована в использовании такой услуга как интернет банк. Данная услуга упрощает весь процесс совершения банковских операций, сокращает очереди в отделениях, и позволяет сделать то, что клиент может осуществить без помощи живого банковского операциониста.

Список литературы

1. Словарь банковских терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.banki.ru/wikibank/internet-bank/>.
2. Интернет-банкинг в России: потенциал не исчерпан. Рейтинговое агентство “Эксперт РА” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raexpert.ru/researches/banks/internet-2015/>.
3. Савдерова А.Ф., Журова Д.В. Тенденции и перспективы развития интернет-банкинга в России // Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 395-399.

Развитие дистанционных услуг банка в обслуживании частных клиентов

О.Л. Тяп

Базовая кафедра современного банковского дела

Школа экономики и менеджмента

Научный руководитель – зав. каф., канд. экон. наук А.Н. Слезко

Продукты и услуги банковской деятельности в современной экономике активно востребованы физическими и юридическими лицами. Причем на рынке происходит эскалация финансово-кредитных учреждений, а также качественное усиление предлагаемых сервисов банковским бизнесом. Разумеется, возрастает конкуренция среди банков, что приводит к внедрению новых технологий, совершенствуется процесс выполнения банковских операций. Как итог, активное развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

ДБО предоставляет клиентам кредитных учреждений возможность совершать операции, не приходя в офис банка, с использованием различных каналов телекоммуникаций. В ходе исследования определено, что ДБО подразделяется на следующие виды [2, 7, 14]:

- классический “Банк – Клиент” (с использованием установленной программы на компьютере пользователя, которая содержит необходимую информацию);
- интернет-банкинг (система, работающая через интернет-браузер без использования программных обеспечений);
- мобильный-банкинг (с использованием мобильной связи);
- внешние сервисы (использование терминалов, банкоматов, информационных киосков).

По результатам проведенного анализа мы можем выделить основные преимущества дистанционного банковского обслуживания [1-3]:

- возможность удаленного доступа к информации и услугам в режиме реального времени;
- значительно уменьшаются издержки, связанные с увеличением количества офисов и их улучшением, а это способствует удешевлению продуктов и услуг банка, что является выгодой для клиентов;
- проведение операций 24 часа в сутки и 7 дней в неделю;
- отсутствие очередей и высокая скорость выполнения операций, а также более высокое качество предоставленной информации.

Примером активного использования ДБО являются страны Европы, где в основном востребованы мобильный-банкинг и интернет-банкинг. Так Исландия является страной, в которой уровень проникновения интернет-банкинга составляет 91% [18]. По мнению экспертов, российский путь развития дистанционной системы не имеет особых отличий от западного пути [6]. Однако в России есть свои особенности. Они связаны с менее развитым мобильным банкингом, вследствие присутствия существенных рисков при использовании клиентами данного сервиса. Поэтому наиболее активно приобретается клиентами классический продукт “Банк – Клиент” [14]. Также присутствуют различия в использовании банковских продуктов дистанционным способом и в подходе к управлению рисками.

В России, мы можем наблюдать существенный рост частных клиентов, пользующихся дистанционными банковскими услугами с 2008 по 2015 г. (см. рисунок) [16]. За последние 8 лет количество пользователей увеличилось в 4 раза, что свидетельствует об умеренном темпе развития пользования дистанционных услуг банка. По данным аналитического агентства “Markswobb Rank & Report” количество пользователей интернет-банкинга для частных лиц выросло за год на 51%. Среди российских клиентов интернет-банкинга наиболее известными являются Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик Альфа-Банка, Телебанк ВТБ-24, интернет-банки Тинькофф Банка и Банка Русский Стандарт – эти 5 интернет-банков вместе охватывают 58% интернет-пользователей и 87% всех пользователей интернет-банкинга в России [19]. Но есть и сдерживающие факторы, которые ограничивают развитие ДБО.

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях физическими лицами, тыс.

Особенность развитие ДБО в России – это множество отдаленных населенных пунктов, жители которых не имеют возможности пользоваться банковскими услугами, а кредитным организациям невыгодно открывать свои филиалы в отдаленных регионах с небольшой плотностью населения [7]. Поэтому ДБО является решением текущей проблемы. К сожалению, данные населенные пункты не обеспечены высоким уровнем инфокоммуникационных технологий, что является препятствием для полного распространения ДБО в РФ. Так же проблема в продвижении системы удаленного доступа – низкий уровень навыков старшего поколения в сфере информационных технологий.

Ограничивающим фактором в развитии ДБО является и тот факт, что частные клиенты не уверены в обеспечении безопасности системы дистанционного банковского обслуживания [2, 3, 5]. Хотя мошеннические операции производятся не часто с устройствами коммуникации, но подлежат распространяемой огласке, из-за чего большая часть населения считают дистанционные услуги ненадежными и предпочитают проводить операции в офисах банка. Еще одним сдерживающим фактором в развитии ДБО можно выделить обезличенность. Определенной категории частных клиентов необходима некая постоянная связь и личный контакт с банком, так как потребители воспринимают устройства самообслуживания “коробками операций”.

Таким образом, дальнейший рост рынка ДБО в России будет связан, прежде всего, с развитием инфокоммуникационных технологий, включая отдаленные регионы РФ и обеспечением безопасности банковских транзакций через удаленные каналы обслуживания.

Список литературы

1. Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В., Ермаков С.Л. Интернет-технологии в банковском бизнесе перспективы и риски: учеб.-практич. пособие.
2. Додонова И.В., Кабанова О.В. Автоматизированная обработка банковской информации: учеб. пособие. – 2014. – С. 104-116.
3. Дистанционное банковское обслуживание ООО “Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов”. – М.: КноРус, 2010. – С. 15-186.
4. От перестройки до реальности: сб. статей / Ред. совет: В.В. Рудько-Силиванов, В.Г. Белкин, Н.В. Кучина. – 2009. С. 206.
5. Афанасьев А.А. Коммерческие банки на рынке производных финансовых инструментов: методология, риски, регулирование. – 2002. – С. 240-256.
6. Арсентьев А.: статья. – Режим доступа: http://www.cnews.ru/articles/razvitie_dbo_pobuzhdaet_banki_optimizirovat.
7. Вострухина Т.Ю.: статья. – Режим доступа: <http://old.creativeconomy.ru/articles/14182/>.
8. Баранов А.М., Коротаева Н.В. Недостатки и преимущества систем ДБО: статья / НЭБ ДВФУ.
9. Антонов К.А. ДБО в РФ: статья / НЭБ ДВФУ.
10. Кривушкина К.С., Белоконская Е.Г. Интернет-банкинг в России: проблемы и перспективы развития: статья / НЭБ ДВФУ.
11. Корнауховой А.П., Любавина К.П. Сущность и виды ДБО: статья / НЭБ ДВФУ.
12. Публикация сайта. – Режим доступа: <http://www.bankdbo.ru/perspektivy>.
13. Публикация сайта “Кибанки”. – Режим доступа: <http://kibanki.com/articles/distantcionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie-dbo/>.
14. Серёгин А.: статья. – Режим доступа: <http://www.bssys.com/about/press-center/articles/rynok-dbo-v-rossii-i-v-mire-perspektivy-razvitiya-elektronnogo-bankinga-v-rossii/>.
15. Статистика сайта Центробанка. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet009.htm&pid=psrf&sid=IT_M_39338.
16. Попова А.А.: диссертация. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/roznichnaya-bankovskaya-deyatelnost-i-strategiya-ee-razvitiya-v-rossii>.
17. Статистика сайта Statista. – Режим доступа: <http://www.statista.com/statistics/222286/online-banking-penetration-in-leading-european-countries/>.
18. Исследование аналитического агентства Markswebb. – Режим доступа: <http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2015/>.
19. Анализ состояния и перспектив развития российского рынка телекоммуникационных услуг в сегментах B2C, B2B и B2G. – Режим доступа: http://www.json.ru/ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/razvitie_0_trasli_infokommunikacionnyh_tehnologij_ikt_v_rossii/.